

Logopädie bei Kindern im Autismus-Spektrum

Wahrnehmungs- und
Verarbeitungsbesonderheiten,
im Speziellen Hürden des
Sprachaneignungsprozesses und
Interventionsmöglichkeiten im
Rahmen der Logopädie

Bachelorarbeit

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich
Studiengang LOG 15/20

Eingereicht durch:
Claudia Krebs

Begleitung:
Prof. Dr. phil. Jürg Blickenstorfer

Abgabedatum:
24. März 2020

Abstract

Die vorliegende Literaturarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Autismus, im Speziellen mit den autistischem Wahrnehmungs- und Verarbeitungsbesonderheiten, die anhand verschiedener Theorien begründet werden. Veranschaulichende Aussagen von Betroffenen begleiten diese Arbeit. Die Konkretisierung der zu beachtenden Punkte in der logopädischen Therapie steht durch die Beleuchtung früher autistischem spezifischer Probleme, von welchen der Sprachaneignungsprozess abhängig ist, im Fokus. Daraus folgend werden passende Interventionsansätze erläutert. Offensichtlich ist, dass Logopäd*innen im Hinblick auf eine autistischem freundliche und wirksame Therapie wichtige Faktoren berücksichtigen müssen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
1 Einleitung.....	5
1.1 Begründung der Themenwahl.....	5
1.2 Fragestellung und Zielformulierung	6
1.3 Aufbau der Arbeit	7
2 Die Begriffe Autismus, Autismus-Spektrum-Störung (ASS)	8
2.1 Was ist Autismus?	8
2.2 Autismus - ein historischer Auszug	8
2.3 Autismus-Spektrum-Störung: Begriffserklärung.....	9
2.4 Neue konzeptuelle Entwicklungen: ASS im DSM-5 und der ICD-11.....	11
3 Ursachen und Theorien zur Erklärung autismusspezifischer Wahrnehmungs- und Verarbeitungsbesonderheiten.....	13
3.1 Hirnfunktionelle Befunde	15
3.2 Traditionelle Theorien zu den Wahrnehmungs- und Verarbeitungsproblemen.....	16
3.2.1 Exekutivfunktionen (EF).....	16
3.2.2 Theory of Mind (ToM)	17
3.2.3 Zentrale Kohärenz.....	19
3.3 Neuere Theorien zu den Wahrnehmungs- und Verarbeitungsbesonderheiten.....	20
3.3.1 Theorie über eine Welt, die sich zu schnell bewegt oder verändert.....	20
3.3.2 Theorie der intensiv erlebten Welt (Intense World Theory)	22
3.3.3 Das Modell der erweiterten wahrnehmungsbezogenen Funktionsfähigkeit (Enhanced Perceptonal Functioning)	23
3.4 Die möglichen Auswirkungen der besonderen Wahrnehmungsverarbeitung auf die verschiedenen Sinneskanäle.....	24
3.4.1 Auffälligkeiten beim Hören	25
3.4.2 Auffälligkeiten beim Sehen	27
3.4.3 Auffälligkeiten beim Riechen, Schmecken.....	27
3.4.4 Auffälligkeiten bei der taktilen Wahrnehmung, Körperwahrnehmung, Schmerzwahrnehmung.....	28

4	Frühe autistischemustypische Interaktionsprobleme, welche den Sprachaneignungsprozess hemmen.....	29
4.1	Fehlende soziale Motivation, fehlender Blickkontakt, Sprache als unerträglichen Lärm, atypische Vokalisierung	30
4.2	Eingeschränkte Imitationsfähigkeit	31
4.3	Fehlende geteilte Aufmerksamkeit	32
5	Mögliche Ansätze um die autistischemustypischen Problemfaktoren, von denen der Sprachaneignungsprozess abhängig ist, anzugehen.....	33
5.1	Applied Behavior Analysis (ABA) - Diskretes Lernformat	34
5.2	Natural Environment Teaching (NET) - Natürliches Lernformat	37
5.2.1	Pivotal Response Treatment (PRT).....	37
5.2.2	Early Start Denver Model (ESDM)	38
5.3	Minimal Speech Approach (MSA).....	39
5.4	Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie (AIT).....	39
5.5	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (TEACCH).....	40
6	Diskussion.....	41
6.1	Beantwortung der Fragestellungen und die Schlussfolgerungen für die Logopädie	41
6.2	Kritische Reflexion der Arbeit.....	51
6.3	Ausblick.....	51
7	Quellenverzeichnisse	52
7.1	Abbildungsverzeichnis.....	52
7.2	Literaturverzeichnis	52
8	Anhang.....	62
8.1	Weitere Vor- und Nachteile der Ansätze ABA und NET	62
8.2	Schlüsselverhaltensweisen im PRT-Ansatz.....	64
8.3	Ein autismusfreundliches Therapiezimmer.....	65
8.4	Praktische Interventionsmöglichkeiten bei autistischemustypischen Problemen, die den Sprachaneignungsprozess hemmen	66

1 Einleitung

Meinen ersten Kontakt zu Kindern im Autismus-Spektrum hatte ich während meines Logopädie-Praktikums an einer heilpädagogischen Schule. Mein Wissensstand über Autismus war zu diesem Zeitpunkt noch sehr gering und ich ahnte nicht, wie mich dieses Thema noch faszinieren und ergreifen würde. Bei den ersten Begegnungen mit Kindern mit Autismus tauchten Interaktionsprobleme und Ängste auf. Für mich waren diese Kinder so fremd, denn ich konnte nicht wie gewohnt auf einen einfachen Kontakt, wie ein soziales Lächeln, zurückgreifen. Aufgrund dieser Zugangsschwierigkeiten begann ich mich vertiefter über Autismus zu informieren. Dabei tauchte ich in eine ganz neue Sichtweise der Welt ein. Es wurde mir schnell bewusst, dass ich als Logopädin Kinder im Autismus-Spektrum nur unterstützen kann, wenn ich umfangreich über Autismus Bescheid weiss.

1.1 Begründung der Themenwahl

Alle zwei Jahre veröffentlicht *Autism Speaks* (2018) in Amerika Zahlen über die geschätzte Häufigkeit von Neugeborenen mit Autismus. Gemäss der untenstehenden Grafik steigt die Zahl der Fälle stetig; die aktuellsten Daten zeigen bereits bei jeder 59. Geburt ein Kind mit Autismus.

Abbildung 2. Autism Speaks, 2018

Obwohl für Deutschland und die Schweiz noch keine verlässlichen Daten vorliegen, scheint die Erhöhung der Autismus-Diagnosen aber auch hier anzusteigen. Die Prävalenzrate liegt laut Fachpersonen bei etwa 1% (vgl. *Autismusschweiz*, 2013; Theunissen, 2016, S. 15). Diese Zunahme hat verschiedene Gründe, von denen einige sogar in der Medienwelt zu finden sind: Filme und Serien wie *Rain Man* oder *The Good Doctor*, Romane wie *Supergute Tage* oder *die sonderbare Welt des Christopher Boone* von Mark Haddon, sowie auch die 2017 entstandene Figur - Julia die Autistin - in der amerikanischen Version der Sesamstrasse, tragen einen bemerkenswerten Teil am wachsenden Interesse an Autismus in der Gesellschaft bei (vgl. Theunissen, 2016, S. 7). Weitere Ursachen sind laut Todd der Zuwachs von autismusspezifischem Wissen bei Fachpersonen und Eltern, sowie auch die verfeinerten, genaueren Instrumente zur Erfassung bzw. Diagnostizierung

autistischer Merkmale (vgl. 2015, S. 17). Theunissen sieht in den steigenden Zahlen auch einen Nachholeffekt, da in der Vergangenheit das Asperger-Syndrom kaum beachtet und diagnostiziert wurde (vgl. 2016, S. 16).

Wie sieht es bei diesen steigenden Autismus-Diagnosen mit der Therapiesituation in der Schweiz aus? Eckert hat die Nutzung von autismusspezifisch konzipierten Angeboten wie TEACCH, PECS und ABA und konventionellen Massnahmen, wie z.B. Logopädie, Ergotherapie und Psychomotorik, für Kinder im Autismus-Spektrum in der Schweiz erfragt. Demzufolge liegt Logopädie als therapeutisch genutztes Angebot im Vorschulalter an erster und im Schulalter an zweiter Stelle und ist somit eine der häufigsten Therapieformen, welche im Rahmen von Autismus praktiziert wird. Gleichzeitig muss jedoch berücksichtigt werden, dass die erfragten Gruppengrößen einen aussagekräftigen Vergleich einschränken. Eine Tendenz, dass traditionelle Förderangebote im Vergleich zu autismusspezifischen Angeboten mehr genutzt werden, ist dennoch ersichtlich. Dabei fällt auf, dass autismusspezifische Massnahmen durch Eltern tendenziell besser bewertet werden als allgemeine Förderangebote der Logopädie. Eine entsprechende Diskrepanz im Resultat einer Befragung zur Massnahmenentscheidung könnte dadurch entstehen, dass die Zugänglichkeit der Therapiemassnahmen wesentlicher ist als die Form der Intervention. So werden primäre Angebote, die im schulischen Kontext vorhanden und finanziell abgesichert sind, bevorzugt gewählt. Ob autismusspezifische Förder Elemente bei der Logopädie genutzt werden, kann in der Umfrage leider nicht herausgelesen werden. Jedoch lässt der Wunsch der Eltern nach autismusspezifischen Angeboten in der Sprachförderung daran zweifeln (vgl. Eckert, 2015, S. 70ff.).

Die Wahrscheinlichkeit, dass Logopäd*innen im Therapiealltag auf Kinder mit Autismus treffen, ist durch die obenstehenden Ausführungen sicherlich gegeben. Laut Snippe wird die Sprachtherapie aber oft zu spät begonnen, weil das Kind mit Autismus *noch nicht so mitmacht wie es sollte* oder die Therapie wird abgebrochen, da keine Wirksamkeit bei konventionellen logopädischen Ansätzen zu verzeichnen ist (vgl. 2019, S. 8). Freitag, Kitzerow, Medda, Soll und Cholemkery, wie auch Koegel und Schuster betonen allerdings, wie wichtig eine frühe und adäquate Sprachförderung bei kaum sprechenden Kindern mit Autismus ist. So könnte vermutlich auch ein Grossteil der Kinder mit frühkindlichem Autismus, mit den richtigen und rechtzeitigen Förderungen und Methoden, eine funktionale und in ihrem Alltag einsetzbare- wenn auch einfache- Sprache erlernen (vgl. Freitag et al., 2017, S. 38; Koegel, 2000, S. 383ff; Schuster, 2007, S. 157).

1.2 Fragestellung und Zielformulierung

Das Logopädie-Studium in der Schweiz ist nicht darauf ausgerichtet, Logopäd*innen auf die Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum vorzubereiten. Dennoch wird Logopädie, wie vorhin

geschildert, als sehr häufig genutzte Therapieform bei Autismus eingesetzt. Es liegt also an den Logopäd*innen, sich genügend über das Thema Autismus und die daraus folgenden möglichen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsbesonderheiten zu informieren. Insbesondere sollten Chancen bei Sprachaneignungsproblemen nicht verpasst werden. Dies setzt voraus, dass autismusspezifische Probleme erkannt und adäquate Interventionen genutzt werden. Aufgrund der zuvor aufgeführten Faktoren entstanden somit folgende Fragestellungen:

Welche Wahrnehmungs- und Verarbeitungsbesonderheiten müssen bei der therapeutischen Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum, aufgrund theoretischer Erkenntnisse wie auch Berichten von Betroffenen, berücksichtigt werden?

Welche Faktoren können darüber hinaus eine verbale Sprachanbahnung bei Kindern mit Autismus verhindern und was sind autismusspezifische Interventionsmöglichkeiten, welche die logopädische Therapie bei diesen Hürden unterstützen können?

Das Ziel dieser Arbeit ist, einen Überblick für Logopäd*innen zu schaffen. Dabei geht es um die Besonderheiten von Kindern im Autismus-Spektrum und den daraus zu berücksichtigenden Folgen für das Therapiesetting. Zudem werden Faktoren zusammengetragen, welche den Sprachaneignungsprozess bei Kindern mit Autismus verhindern können und mögliche dafür passende Interventionen aufgeführt.

1.3 Aufbau der Arbeit

Bei dieser Schrift handelt es sich um eine Literaturliteraturarbeit, bei der Biografien bzw. Berichte von Menschen mit Autismus eine veranschaulichende Rolle spielen. So leitet auch die Mutter von Zöllner, der als Selbstbetroffener einige Bücher geschrieben hat, bei einer Fortbildungsveranstaltung in der Schweiz ein: „Wer autistisches Verhalten verstehen möchte, sollte lesen, was autistische Autoren geschrieben haben“ (Zöllner, 2011, S. 11).

Nachstehend folgen Begriffsdefinitionen zu *Autismus* und *Autismus-Spektrum-Störung*, sowie Ursachen, Befunde und Theorien, welche die autismustypischen Merkmale erläutern. Danach folgen Ausführungen zu Problemen, die den Spracherwerb bei Kindern mit Autismus beeinträchtigen können. Dazu passende autismusspezifische Interventionsansätze stehen vor dem Abschluss dieser Arbeit. Zuletzt werden die Fragestellungen beantwortet, zur Arbeit eine kritische Brille aufgesetzt und eine Weiterführung dieser Schrift thematisiert.

Die Erklärung des Störungsbegriffs ist notwendig für den fachlichen Sprachgebrauch und der damit verbundenen Verständlichkeit. Dennoch wird die Autorin diesen Begriff nach der Definition, wenn möglich, vermeiden. Stattdessen werden Bezeichnungen wie *Menschen mit Autismus*

oder *Menschen im Autismus-Spektrum* verwendet und somit das Mensch-Sein ins Zentrum gestellt und nicht die Störung. Dabei ist der Autorin bewusst, dass Autismus viel Leid und Sorgen für Betroffene und Angehörige bedeuten kann.

Um die neue Sichtweise von Autismus als ein breites Spektrum von Erscheinungsformen und Schweregraden zu berücksichtigen, wird in dieser Arbeit meistens nicht explizit zwischen frühkindlichem Autismus, Asperger-Syndrom oder atypischem Autismus unterschieden. Dies auch, weil keine eindeutige Kriterien vorhanden sind, um eine klare Grenze zu ziehen. Im Allgemeinen wird jedoch bei Spracherwerbsproblemen in der frühen Kindheit von der schwersten Form, dem frühkindlichen Autismus, ausgegangen.

2 Die Begriffe Autismus, Autismus-Spektrum-Störung (ASS)

Zunächst geht es um die historische Entwicklung des Begriffs Autismus und folgend um die Erklärung des Begriffs Autismus-Spektrum-Störung, mit der Erläuterung der Nomenklatur in den aktuellen Klassifikationssystemen DSM-5 und ICD-11.

2.1 Was ist Autismus?

Autismus wird oft als Entwicklungsstörung beschrieben und in der Regel bereits in der Kindheit festgestellt. In unserer Welt, in der das soziale Miteinander im Fokus steht, entstehen bei Menschen mit Autismus aufgrund ihrer Schwierigkeiten, andere Menschen zu verstehen und mit ihnen zu interagieren, unweigerlich Probleme (vgl. Todd, 2015, S. 14).

Je nach Perspektive ist Autismus nicht als Behinderung zu sehen, sondern eine andere Art der Informationsverarbeitung, um die Welt zu sehen. Selbstvertretungsorganisationen von Personen mit Autismus wie das US-amerikanische Selbsthilfenetzwerk ASAN, gehen bei Autismus nämlich nicht von neurologischen Defekten, Defiziten oder Fehlschaltungen aus. Aus ihrer Perspektive ist die veränderte Struktur im Gehirn eine neurologische Variation und wird als Neurodiversität bezeichnet (vgl. Theunissen, 2016, S. 8). Kinder mit Autismus werden zu Erwachsenen mit Autismus. Bei autismusspezifischer Förderung können auch sie Fertigkeiten entwickeln und Fortschritte machen. Die grundsätzlichen Merkmale des Autismus bleiben allerdings - sie sind Teil ihrer Persönlichkeit (vgl. Todd, 2015, S. 14ff.).

2.2 Autismus - ein historischer Auszug

Der Begriff *Autismus* wurde erstmals 1911 durch den Schweizer Psychiater Bleuler verwendet (vgl. Freitag et al., 2017, S. 1). Er leitet sich vom griechischen Wort *autos* (= selbst) ab und beschreibt gemäss Bleuler (2014) die Selbstbezogenheit, den sozialen Rückzug und ein Zurückweichen in die eigene Gedankenwelt; mit zunehmender eingeschränkter Kommunikation als Grundsymptom einer vorhandenen Schizophrenie (vgl. Tebartz van Elst, 2018, S. 70). Dreissig Jahre

später benutzten Kanner (1943) und Asperger (1944) unabhängig voneinander den Terminus Autismus erneut, allerdings schon im Sinne des heutigen Verständnisses (vgl. Freitag et al., 2017, S. 1).

Der Kinderpsychiater Kanner definierte damals die bis heute für die Autismus-Diagnose geltenden wesentlichen Symptome: Veränderte soziale Interaktion, auffällige Kommunikation, Stereotypen, eingeschränkte Interessen und Bestehen auf Gleichheit (vgl. Noterdame, Ullrich & Enders, 2017, S. 19). Nebst dem wiesen laut Kanner die betreffenden Kinder oft eine stark verzögerte Sprachentwicklung und eine sehr eigenartige Sprache auf bzw. sprachen gar nicht. Diese Merkmale bezeichnet man heute als *frühkindlichen Autismus* oder *Kanner-Syndrom* (vgl. Todd, 2015, S. 15).

Der Kinderarzt Asperger charakterisierte 1944 eine Reihe von Jungen mit einer ungewöhnlichen Art zu denken und mit anderen zu interagieren. Diese Kinder zeigten zudem eine durchschnittliche oder überdurchschnittliche Kognition sowie keine Verzögerung in der Sprachentwicklung. Schwierigkeiten bereitete aber auch ihnen die soziale Interaktion und Kommunikation und sie zeigten ebenfalls eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten. Für die von Asperger beschriebene Symptomatik, verwendet man heute den Begriff *Asperger-Syndrom* (ebd.).

Die Begrifflichkeit Autismus wurde erst im Jahr 1968 in das amerikanische Klassifikationssystem psychischer Störungen (DSM-II) aufgenommen. Die Eingliederung erfolgte noch unter den *Typischen Psychosen im Kindesalter*. Seit 1980 werden die Autismus-Störungen als eigenständige Erkrankungen unter dem Namen *Tiefgreifende Entwicklungsstörungen* klassifiziert (DSM-III). Die Bezeichnung tiefgreifende Entwicklungsstörung sollte verdeutlichen, dass es sich um eine überdauernde, schwere, sowie vielfältige Bereiche umfassende und somit den ganzen Entwicklungsverlauf betreffende Erkrankung handelt. Erst 1994 wurde die Diagnose Asperger-Syndrom, als eigenständiges Störungsbild in den Klassifikationskatalog DSM-IV aufgenommen (vgl. Freitag et al., 2017, S. 1ff.). Die Verzögerung resultierte dadurch, dass Asperger im Jahr 1944 sein Werk *Die „autistischen Psychopathen“ im Kindesalter* in Deutsch veröffentlichte und somit seine Arbeit für die englischsprachige Fachwelt unbekannt blieb. Erst 1981 wurde der Beitrag von Wing in einem englischen Fachartikel erwähnt und 1991 von Frith ins Englisch übersetzt. Danach fand das Asperger-Syndrom als eigene Unterkategorie von Autismus weltweit Anerkennung (vgl. Perepa, 2016, S. 9).

2.3 Autismus-Spektrum-Störung: Begriffserklärung

Die Erkenntnisse der vergangenen 10 Jahre zeigen, dass sich häufig keine klare Linie zwischen den Subdiagnosen wie frühkindlicher Autismus und Asperger-Syndrom ziehen lässt. Daraus folgt,

dass der Begriff *Autismus-Spektrum-Störung* die differenzierten Diagnosebezeichnungen immer mehr ablöst (vgl. Eckert, 2015, S. 23; Freitag et al., 2017, S. 1). Die Auflösung der Syndrom-Zuordnung wird auch aus der Sicht unterstützt, dass keinerlei therapeutische Implikationen davon abzuleiten sind (vgl. Snippe, 2019, S. 9).

Die Verhaltensbandbreite bei Kindern mit einer Diagnose Autismus-Spektrum-Störung ist äußerst vielfältig: Ein Kind kann kaum sprechen und zeigt wenig Interesse an anderen Menschen, während ein anderes Kind über eine gute Sprachentwicklung verfügt und an Freundschaften interessiert sein kann (vgl. Todd, 2015, S. 15). Aufgrund dieser Spannweite werden auch Begriffe verwendet, welche nicht in gängigen Codierungssystemen wie ICD-10 und DSM-V (vgl. Kapitel 2.4) auftauchen. So wird für Kinder mit frühkindlichem Autismus mit durchschnittlicher Intelligenz und guten verbalen Fähigkeiten der inoffizielle Begriff *High-Functioning-Autismus* verwendet. Die Bezeichnung *Low-Functioning-Autismus* hingegen grenzt Kinder mit einer Beeinträchtigung der Intelligenz und der sprachlichen Fähigkeiten ab (vgl. Bernard-Opitz, 2015, S. 24; Poustka, Bölte, Feineis-Matthews & Schmötzer, 2004, S. 11).

Trotz dieses Spektrums an Erscheinungsformen gibt es jedoch auch Gemeinsamkeiten dieser Kinder mit der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung. Dies sind erhebliche Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie auch eingeschränkte stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten (vgl. Todd, 2015, S. 15). Diese charakteristische Symptomtrias wird im Folgenden näher erläutert.

Beeinträchtigung der sozialen Interaktion

Da der sozial-emotionale Austausch reduziert ist, gehören dazu Schwierigkeiten und Beeinträchtigungen wie altersentsprechende Beziehungen und Freundschaften zu Gleichaltrigen aufzubauen und im Teilen von Interessen, Hobbys und Gefühlen mit anderen Menschen. Die Fähigkeiten, soziale bzw. nonverbale Signale (wie Blickkontakt, Mimik und Gestik) des Gegenübers intuitiv wahrzunehmen, zu deuten oder selber diese Signale anzuwenden, sind eingeschränkt (vgl. Freitag et al., 2017, S. 2; Theunissen, 2016, S. 16). Vero als Betroffene schildert zu ihrer eigenen Mimik:

Irgendwie muss ich mich immer bewusst daran erinnern, dass ich lächeln möchte. Ich tue es sonst wirklich nur im Hirn. Der Befehl wird schon erteilt, aber nicht richtig ausgeführt. So geht es mir mit aller Gesichtsmimik, weshalb ich meist sehr düster schaue, obwohl ich gar nicht so empfinde. Also bitte bei mir nie vom Äusseren aufs Innere schliessen. (Matzies-Köhler & Vero, 2017, S. 167)

Beeinträchtigung der Kommunikation und Sprache

Die Kommunikation ist durch fehlende soziale und pragmatische Anwendung der Sprache beeinträchtigt. Gesprächsregeln wie Turn-Taking, das Nutzen der Sprachmelodie zur Modulation von Kommunikation sowie der Gebrauch der Gestik mit Zeigegesten sind eingeschränkt. Sprache wird

oft stereotyp, repetitiv und idiosynkratisch angewendet. Menschen mit frühkindlichem Autismus können sich sprachlich kaum, oft sogar nur mit Lauten, Ein- oder Zwei-Wort-Sätzen oder in Echolalien verständigen. Personen mit Asperger-Syndrom fallen häufig durch eine monotone Sprachmelodie sowie einen exzentrischen oder auch pedantischen Sprachstil auf (vgl. Freitag et al., 2017, S. 2; Theunissen, 2016, S. 16). Wie wichtig eine eindeutige Kommunikation ist, erläutert Schmidt folgendermassen:

Um die Mauer zu überwinden, ist immer eine klare, direkte verbale Kommunikation nötig. Ich (als Autist) brauche sie, um z. B. soziale Situationen zu verstehen, bekomme sie jedoch allerdings oft nicht, weil die anderen Menschen (von sich auf andere schliessend) glauben, mir (dem Autisten) damit weh zu tun. Ich rede in klarer, unverstellter Sprache, weil ich das, was Sprache z. B. durch Tonfall und Lautstärke zusätzlich transportiert, weder verstehen noch liefern kann. Leider wird damit das, was ich wohlwollend zu sagen glaube, oft als zu ehrlich und damit verletzend empfunden, ohne dass ich das mitbekomme. (2012, S. 82)

Repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten

Kinder im Autismus-Spektrum spielen häufig nicht mit üblichen Spielsachen wie Puppen oder Autos, sie widmen sich meist ausgiebig Teilobjekten wie den Rädern eines Spielautos oder entwickeln eng begrenzte Spezialinteressen, so z.B. an technischen Geräten wie Waschmaschinen oder Ampeln (vgl. Neurologen und Psychiater im Netz, n.d.). Die Ritualisierung des Alltags ist oft sehr starr, routiniert und zwanghaft, weshalb sich bei unterbrochenen Abläufen gern Widerstand zeigt. So haben Kinder im Autismus-Spektrum eine ausgeprägte Veränderungsangst, die zu reaktivem auto- oder fremdaggressivem Verhalten führen kann. Möglich sind symptomatisch wiederkehrende ungewöhnliche motorische Bewegungen, wie Händeflattern, als auch ein auffälliges sensorisches Interesse an Geruch, Geschmack oder der Oberflächenbeschaffenheit von Objekten (vgl. Freitag et al., 2017, S. 2; Theunissen, 2016, S. 16).

2.4 Neue konzeptuelle Entwicklungen: ASS im DSM-5 und der ICD-11

Die Herausgabe des neu überarbeiteten Diagnose-Manuals DSM-5 (Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen) der amerikanischen Gesellschaft für Psychiatrie (APA) war ein ausschlaggebender Grund dafür, dass der Begriff *Autismus-Spektrum-Störung* im Jahr 2013 verstärkt Einzug in der klinischen Diagnostik nahm (vgl. Eckert, 2015, S. 23). Das neue Manual DSM-5 unterscheidet sich von seiner Vorgängerversion DSM-IV konzeptuell dadurch, dass im Bereich der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen nicht mehr zwischen den Subdiagnosen *Autistischer Störung (299.00)*, *Asperger-Syndrom (299.80)* oder einer *tiefgreifenden Entwicklungsstörung (299.80)* differenziert wird, sondern die *Autismus-Spektrum-Störung (299.00)* die zuvor genannten Störungsbilder umfasst (vgl. Freitag, 2014, S. 187). Die Diagnosekriterien werden nach Falkai und Wittchen durch drei Schweregradeinteilungen, die sich auf die soziale Kommunikation

und die restriktiven, repetitiven Verhaltensweisen stützen, spezifiziert (vgl. 2015, S. 67). Es gibt somit für die Diagnose nicht mehr drei Kernsymptome, sondern zwei: Zum bereits bestehenden Kriterium *eingeschränkte restriktive, repetitive Verhaltensweisen, Interessen und Aktivitäten*, kommt das Kriterium *Störungen in der sozialen Kommunikation*, welche die beiden Kategorien *Störung der sozialen Interaktion* und *Störung der Kommunikation*, aus dem DSM-IV zusammenfasst (Noterdaeme et al., 2017, S. 33). Diese Zusammenlegung der sozialen und kommunikativen Aspekte ist durch faktorenanalytische Studien zu autistischen Symptomen, wie z.B. von Frazier et al. (2012), mit der Überlagerung der beiden Bereiche gut begründet (vgl. Freitag, 2014, S. 187). Die Hyper- oder Hyporeaktivität gegenüber sensorischen Reizen wurde erstmals in die Liste der bedeutsamen Symptome aufgenommen und beim Hauptdiagnosefaktor, den restriktiven und repetitiven Verhaltensweisen, Interessen und Aktivitäten, eingegliedert (vgl. Freitag et al, 2017, S. 9). Damit wird auch die Wichtigkeit der Wahrnehmungsbesonderheiten bei Menschen im Autismus-Spektrum verdeutlicht. In Kapitel 3 wird auf diese Wahrnehmungseigenheiten näher eingegangen, indem die möglichen Ursachen und Erscheinungsformen erläutert werden.

In der ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), dem weltweit wichtigsten anerkannten Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), werden der *Frühkindliche Autismus (F84.0)*, das *Asperger-Syndrom (F84.5)* und der *Atypische Autismus (F84.1)* unter den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen noch getrennt aufgeführt und werden nachfolgend gemäss Freitag et al. erläutert, da die Begriffe auch in Fachkreisen häufig noch Verwendung finden (vgl. 2017, S. 4ff.).

Frühkindlicher Autismus (F84.0)

Die diagnostischen Kriterien für den Frühkindlichen Autismus werden in der ICD-10 unter F84.0 codiert und wie folgt definiert:

- Es liegt bereits vor dem dritten Lebensjahr eine abnorme oder beeinträchtigte sprachliche und kognitive Entwicklung vor.
- Es besteht ein charakteristisches Muster an Funktionsbeeinträchtigungen in allen drei psychopathologischen Bereichen der sozialen Interaktion, der Kommunikation und der stereotypen, repetitiven und eingeschränkten Interessens- und Verhaltensmuster.

Für die Diagnose müssen neben der beeinträchtigten Entwicklung vor dem dritten Lebensjahr, insgesamt mindestens sechs Symptome aus den drei Bereichen der Symptomtrias vorliegen.

Atypischer Autismus (F84.1)

Der Atypische Autismus unterscheidet sich vom frühkindlichen Autismus dadurch, dass das Manifestationsalter nach dem dritten Lebensjahr erfolgt und/oder eines der Symptomtrias nicht zutrifft.

Asperger-Syndrom (F84.5)

Wie auch beim frühkindlichen Autismus treten Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion auf. Es fehlt jedoch die eindeutige sprachliche und kognitive Entwicklungsverzögerung in den ersten drei Lebensjahren. Häufig fallen dennoch die Sprachmelodie, die Intonation und der sehr förmliche Sprachstil auf, welche neben der oft auftretenden motorischen Ungeschicklichkeit und einer möglichen spezifischen Inselbegabung keine Diagnosekriterien darstellen. Diese Symptomatik tritt etwa acht Mal häufiger bei Jungen als bei Mädchen auf, wobei bei den Mädchen von einer Unterdiagnostizierung auszugehen ist. Gründe für diese mangelnde Diagnostizierung können sehr gute Beobachtungs- und Anpassungsfähigkeiten dieser Mädchen sein (vgl. Toffolon, 2019, S. 36).

Seit Mai 2019 ist der Entwurf der Neufassung der ICD-11 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf deren Internetseite des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information aufrufbar. Die neue Fassung orientiert sich an den Vorschlägen des DSM-5: In beiden Klassifikationssystemen werden die Subdiagnosen zugunsten des Begriffs der Autismus-Spektrum-Störung aufgegeben (vgl. Tebartz van Elst, 2018, S. 109). Bei der ICD-11 wird die Diagnose ASS in intellektueller und sprachlicher Hinsicht noch detaillierter durch drei Beeinträchtigungsgrade differenziert (vgl. Noterdaeme et al, 2017).

Zuspruch erhält die konzeptuelle Neuorientierung auch durch die US-amerikanische Selbstvertretungsbewegung ASAN. Diese kritisiert allerdings die Verwendung des Störungsbegriffs und die defizitorientierte Sprache (vgl. Theunissen, 2018, S. 44).

3 Ursachen und Theorien zur Erklärung autismusspezifischer Wahrnehmungs- und Verarbeitungsbesonderheiten

Bereits Kanner und Asperger gingen zu ihrer Zeit bei der Entstehung von Autismus von einer genetischen Ursache aus. Kanner wies jedoch darauf hin, dass die emotionalen Beziehungen innerhalb der betroffenen Familien oft sehr kühl seien. Diese Aussage gipfelte in den 1960er Jahren in der von Bettelheim (1967) geführten, psychoanalytisch geprägten Theorie, welche die Ursache des kindlichen Autismus bei der gefühlskalten Mutter suchte. Aufgrund zahlreicher Forschungsergebnisse (vgl. Holtmann, Bölte & Poustka, 2006) ist heute weitgehend unbestritten, dass die Vererbung beim Auftreten von Autismus eine entscheidende Rolle spielt. Dies zeigen sowohl unzählige Kranken- und Familiengeschichten sowie die Zwillingsforschung und zunehmend auch

Erkenntnisse aus der Genforschung selbst (vgl. Girsberger, 2019, S. 37; Noterdaeme et al., 2017, S. 20ff.). So sind etwa 90% der eineiigen Zwillingsgeschwister vom Autismus-Spektrum auch betroffen oder zeigen im Minimum eine teilweise Autismus-Symptomatik (vgl. Bernard, 2017, S. 20). Die restlichen 10% zeigen dennoch, dass nicht jeder eineiige Zwilling ein autistisches Verhalten entwickeln muss. So spielen neben der genetischen Komponente somit auch Umweltfaktoren, welche bis anhin noch unbekannt sind, eine Rolle (vgl. Theunissen, 2018, S. 59).

Kamp-Becker und Bölte sehen die Ursache von Autismus als ein Zusammenspiel verschiedener biologischer Faktoren. Folgende empirisch erwiesenen Komponenten stehen dabei für das Erscheinungsbild autismspezifischer Merkmale im Mittelpunkt (vgl. 2014, S. 33):

- genetische Faktoren und Umweltfaktoren
- körperliche Erkrankungen, genetische Syndrome (wie Fragiles-X-Syndrom)
- Hirnschädigungen bzw. Hirnfunktionsstörungen
- biochemische Anomalien¹
- neuropsychologische und kognitive Defizite (vgl. Kapitel 3.2)

Diese fünf Faktoren haben Kamp-Becker und Bölte in einem theoretischen multidimensionalen Modell wie nachfolgend dargestellt. Die Abbildung verdeutlicht nochmals, dass genetische Faktoren sowie ihr bislang ungeklärtes Wechselspiel mit Umweltfaktoren für die Entstehung von Autismus von grosser Bedeutung sind.

Abbildung 3. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 34

¹ Es liegen zwar Befunde zu biochemischen Besonderheiten vor, aber diese sind durch uneinheitliche Resultate noch schwierig zu beurteilen. Diskutiert werden Veränderungen betreffend den Systemen, welche für die Freisetzung der Neurotransmitter Dopamin (anregend) und Serotonin (hemmend) zuständig sind (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 41).

Da Kinder mit frühkindlichem Autismus öfter intellektuell beeinträchtigt sind als Kinder mit Asperger-Syndrom und auch häufiger an zusätzlichen Zeichen von Hirnschädigungen, wie z.B. unter Epilepsie leiden, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Faktor *leichte Hirnschädigung* bei der Entstehung des frühkindlichen Autismus, im Vergleich zur Vererbung, eine grössere Rolle spielt. Beim Asperger-Syndrom hingegen dürfte die Vererbung der überwiegende Umstand sein (vgl. Girsberger, 2019, S. 38). Bei der Störung der Emotionsregulation geht es neben den uneingeschränkten physiologischen Aktivierungen, wie erhöhter Herzschlag bei Angst, um eine eingeschränkte Fähigkeit, diese Veränderung wahrzunehmen und entsprechend interpretieren zu können (vgl. Kapitel 3.2.2). Um die Ursache und Erscheinungsformen von autistischem Merkmalen zu erklären, werden nach der Schilderung von auffälligen neurologischen Befunden, die im obigen Modell aufgeführten traditionellen Theorien, wie die Exekutivfunktionen, die Theory of Mind und die zentrale Kohärenz, näher erläutert.

3.1 Hirnfunktionelle Befunde

Mittels struktureller und funktioneller Magnetresonanztomographie (sMRT, fMRT) werden inzwischen Kenntnisse über die Grösse und das Wachstum sowie die Funktionsabläufe des Gehirns ermittelt und basieren als Erklärung für autistischem Besonderheiten. So konnten bei Menschen mit Autismus, im Vergleich zu Personen ohne Autismus, Hirnfunktionsabweichungen festgestellt werden (vgl. Snippe, 2019, S. 12). Gemäss Kamp-Becker und Bölte zeigen sich diese Abweichungen in fMRT-Studien besonders:

- im frontalen Kortex (Sitz der Exekutivfunktion, vgl. Kapitel 3.2.1)
- der Amygdala (vgl. Kapitel 3.3.2)
- der Basalganglien²
- im Balken³ (vgl. 2014, S. 41)

So signalisieren die Folgen veränderter Aktivierungen, dass bei Menschen mit Autismus bei Gesichtserkennungsaufgaben Strukturen aktiviert werden, welche für die Erkennung von Objekten zuständig sind. Auch das soziale Gehirn, welches frontale, limbische und temporale Strukturen umfasst und Aufgaben übernimmt wie intuitives Verstehen, das Einfühlen in das Gegenüber, wird bei Betroffenen nicht im gleichen Masse aktiviert. Da sie eine wichtige Rolle bei der Imitation und der Verarbeitung mimischer Signale spielen und bei Menschen mit Autismus ebenfalls eine verminderte Aktivität zeigen, wurden in diesem Zusammenhang auch die Spiegelneuronen untersucht. Diese speziellen Nervenzellen reagieren bei der Beobachtung einer Bewegung, als würde

² Die Basalganglien haben eine wichtige Funktion, wenn es um die Motorik geht. Sie sind zuständig für die Steuerung der Geschwindigkeit von Bewegungsabläufen, eine adäquate Einstellung der Muskelspannung, Auswahl der notwendigen Bewegungsmuster für eine Handlungsplanung (Schindelmeiser, 2014, S. 177f.)

³ Der Balken verbindet die rechte und linke Hirnhälfte (Schindelmeiser, 2014, S. 193)

der Beobachter die Bewegung selber ausführen. Sie spielen dann eine zentrale Rolle, wenn es um die Imitation und die Verarbeitung mimischer Signale geht (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 41).

Weiter fanden Hazlett et al. (2005) mittels struktureller Studien heraus, dass zweijährige Kleinkinder mit Autismus im Vergleich zu ihren Altersgenossen ohne Autismus über ein vergrößertes Hirnvolumen verfügen. Dies in Folge von mehr grauer (Nervenzellkörper) und weisser (Nervenzellfortsätze) Substanz. Es kommt dadurch zu lokalen Hyperkonnektivitäten, aber auch zu intensiveren Verbindungen zwischen den Hirnregionen. Die naheliegende Hypothese dazu ist, dass ein geringerer Abbau von Nervenzellen zur Verstärkung wichtiger und Reduktion unwichtiger Verbindungen stattfindet. Diese Hyperkonnektivität der Nervenzellen im frühen Kindesalter kann zu einer auffälligen Bevorzugung von eigenen Reizen und einer besonderen Wahrnehmung für scheinbar irrelevante Details führen (vgl. Snippe, 2019, S. 12f.). Bestätigt wird diese Hyperfunktionalität des Gehirns durch Makram und sein Team (2007) mit der *Theorie der intensiv erlebten Welt* (vgl. Kapitel 3.3.2). Konträr zeigt sich allerdings das Hirnvolumen mit dem Erwachsenwerden von Menschen mit Autismus: Spätestens im Jugendalter verändert sich das neuronale Netzwerk, indem die Verbindungen der Hirnareale abnehmen. Im Erwachsenenalter setzt sich diese Entwicklung fort und es kommt durch verringerte Wachstums- und Entwicklungsimpulse zur Abnahme der grauen und weissen Substanz und somit zu einer lokalen neuronalen Hypokonnektivität. So wurde ein vermindertes Hirnvolumen bei Erwachsenen mit Autismus, im Vergleich zu Erwachsenen ohne Autismus, festgestellt (ebd.; Theunissen, 2016, S. 222).

3.2 Traditionelle Theorien zu den Wahrnehmungs- und Verarbeitungsproblemen

Wenn es um ein besseres Verständnis von veränderten Denkprozessen bei Menschen mit Autismus und damit einer Erklärung ihrer speziellen Auffälligkeiten geht, gelten folgende Bereiche im Zusammenhang mit neuropsychologischen Defiziten als psychologische Korrelate: die Exekutivfunktionen, die Theory of Mind und die zentrale Kohärenz (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 42). Um spezifische Eigenheiten von Menschen im Autismus-Spektrum nicht als bewusste Provokation zu empfinden, sondern die Gründe dafür hinterfragen zu können, ist gemäss Preissmann wichtig, diese Theorien zu kennen (vgl. 2012, S. 71). Die drei Begriffe werden somit im Folgenden näher beschrieben.

3.2.1 Exekutivfunktionen (EF)

Der Begriff *Exekutivfunktionen (EF)* bildet einen Sammelbegriff für verschiedene kognitive Prozesse und Regulations- sowie Kontrollvorgänge, die ein situationsangepasstes Verhalten ermöglichen. Die EF befinden sich im Frontalhirn und ihre wichtigsten Aufgaben sind: Vorausschauend

planen, die Aufmerksamkeit sowohl fokussieren als auch wechseln können und impulsive Reaktionen unterdrücken (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 9f.). Menschen mit Autismus weisen Einschränkungen der EF auf, die sich wie folgt äussern können:

- Planungsfähigkeiten im alltäglichen Leben sind eingeschränkt: So ist ein vorausschauendes, überblickendes und planendes Vorgehen wie das Ausführen eines Auftrages, das Packen der Schultasche, das Finden eines Weges etc. erschwert (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 42).
- Reduzierte Flexibilität und erhöhte Perseveration: Wenn alte Routinen nicht zum Ziel führen, wird nicht innegehalten und nach einer neuen Lösung gesucht (vgl. Vermeulen, 2016, S. 270).

Da die beschriebenen Probleme aber nahezu alle neurologischen Entwicklungsstörungen betreffen, ist diese Erklärung laut Frith in Form der Beeinträchtigung der Exekutivfunktionen für autistische Probleme zu allgemein (vgl. 2013, S. 157). Häussler bestätigt diese Sichtweise, indem sie einen grossen Forschungsbedarf sieht, um festzustellen, ob ein spezifisches Muster von Schwierigkeiten im Zusammenhang zwischen Autismus und den Exekutivfunktionen besteht (vgl. 2016, S. 33). Theunissen seinerseits betont, dass bei Menschen mit Autismus und ihrer möglichen leidenschaftlichen Auseinandersetzung mit Interessengebieten keine exekutiven Probleme auftreten und somit eine Verallgemeinerung dieser Theorie unzulässig sei (vgl. 2018, S. 67).

3.2.2 Theory of Mind (ToM)

Preissmann definiert diesen Begriff wie folgt: „Unter der *Theory of Mind (ToM)* versteht man die Fähigkeit, psychische Zustände sich selbst und anderen Menschen zuzuschreiben, die eigenen Gedanken, Gefühle, Wünsche, Absichten und Vorstellungen und die eigenen Planungen einzubeziehen“ (2012, S. 70). Die ToM ist somit sehr zentral für das soziale Miteinander und eine Voraussetzung für Beziehungs- und Bindungsfähigkeiten (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 43). Die Entwicklung der ToM beginnt bei Kindern ohne Autismus im Alter von vier Jahren (vgl. Kasten, 2014, S. 190). Menschen mit Autismus hingegen haben oft ihr Leben lang Schwierigkeiten die Absichten des Gegenübers zu verstehen und auf diese eingehen zu können. So bereitet ihnen auch das Verstehen von Stimmungen, Anekdoten, Witzen, Sarkasmen und Sprichwörtern Probleme. Es fällt ihnen zudem schwer, die Konsequenzen ihres Handelns und Verhaltens nachzuvollziehen und vorauszusehen (vgl. Preissmann, 2012, S. 70). Erschwerte Bedingungen beim Aufbau von Freundschaften sind das Resultat der erwähnten Probleme. Preissmann betont, dass eingeschränktes Sozial- und Kontaktverhalten keinesfalls gleichgesetzt werden darf mit einem grundsätzlichen Desinteresse an anderen Menschen. Oft leiden Menschen mit Autismus unter den eingeschränkten Möglichkeiten im Aufbau sozialer Beziehungen und sind auf Hilfe und Unterstüt-

zung angewiesen, um zu wissen, was dabei überhaupt wichtig ist (ebd.). So erläutert Williams als Betroffene dazu:

Ich wusste nicht, wie man Freunde gewinnt, daher stand ich einfach da und rief dem Mädchen alle unanständigen Wörter nach, die ich kannte (1992, S. 55) Ich ging wochenlang in der Schule herum und fragte jedes Kind, dem ich begegnete, ob es meine Freundin sei. (ebd., S. 62)

Empathie wird häufig als Synonym für die ToM verwendet. Autor*innen beschreiben Empathie zunehmend als Konstrukt, welches sich aus der *kognitiven Empathie* und der *affektiven Empathie* zusammensetzt. Bei der kognitiven Komponente handelt es sich vor allem um Informationsverarbeitungsprozesse, die benötigt werden, um Gefühle, Absichten, Motivationen und Wünsche des Gegenübers zu erkennen. Diese Komponente kann somit durchaus als Definition der ToM verwendet werden. Die affektive Komponente der Empathie steht für die emotional adäquate Reaktion gegenüber dem Gefühlszustand des Gegenübers (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 43). Unter der Berücksichtigung dieser multidimensionalen Sichtweise zur Empathie ist es jedoch nicht angebracht, Menschen mit Autismus eine generelle Empathiestörung zuzuschreiben. So zeigen neue Untersuchungen, dass sie primär in der kognitiven Empathie Schwierigkeiten aufweisen, sprich die eigenen Gefühle und die Gefühle der Anderen nicht einordnen können. Die emotionale Reaktion auf die Gefühlszustände Anderer - die affektive Empathie - ist bei Menschen mit Autismus nicht signifikant unterschiedlich zu Menschen ohne Autismus (ebd.; Poustka et al., 2010, S. 43f.). Dazu ein Beispiel zur Verdeutlichung: Ein Kind mit Autismus beobachtet ein anderes Kind, welches mit dem Fahrrad hinfällt. Beim beobachtenden Kind mit Autismus erfolgt dabei eine physiologische Reaktion, wie ein erhöhter Herzschlag, Puls und Blutdruck. Es hat aber Schwierigkeiten, seine eigene erlebte Reaktion kognitiv richtig einzuschätzen. Ihm fehlen die intuitiven Handlungsstrategien, wie auf das Kind zuzugehen und zu fragen, ob es sich verletzt hat oder Hilfe braucht (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 45). Ein weiterer Grund, dass ein Mensch mit Autismus als gefühllos wirken kann, ist die Unkenntnis der Auswirkung der eigenen Mimik auf das Gegenüber. So schildert Gerland:

Meine Gefühle zu zeigen, wäre eine aktive Tat gewesen, als müsste ich sie mit der Hand aus mir herausholen und sie in etwas umwandeln, das ich mir aussen umhängen konnte. Ich wusste nicht so recht, warum man das tun sollte. Meine Gefühle kamen nicht von alleine zum Vorschein, und ich hatte nur selten genügend Kraft übrig, um das jeweilige Gefühl zu packen und wie ein Rolle vor mir herunterzuziehen, damit auch die anderen es sehen konnten. Es war mir nicht klar, dass es wichtig war, ob andere Leute mir ansahen, was ich fühlte, oder nicht. (1998, S. 114)

3.2.3 Zentrale Kohärenz

Die zentrale Kohärenz ist die Fähigkeit, ganzheitlich und kontextbezogen zu denken. Menschen, Objekte und Situationen werden dabei stets unwillkürlich im Zusammenhang mit anderen Informationen wahrgenommen (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 44). Nach Ansicht von Wissenschaftlern sind bei Menschen ohne Autismus die Wahrnehmung und das Denken durch die zentrale Kohärenz geprägt. Autismus hingegen führt zu einer schwachen zentralen Kohärenz. Das heisst, dass Menschen mit Autismus ihre Umwelt detailbezogen wahrnehmen und diese auch nur auf Details, welche für sie bedeutungsvoll sind, also weniger auf soziale Signale wie Mimik und Blick, reduzieren. Sie berücksichtigen dabei kaum deren Beziehungen und Zusammenhänge (vgl. Häussler, Tuckermann & Kiwitt, 2014, S. 62; Preissmann, 2012, S. 71). Als Resultat werden detaillierte, aber unzusammenhängende Einzelerfahrungen gespeichert, wodurch Ableitungsregeln, die für eine Verallgemeinerung herangezogen werden könnten, fehlen. Folglich werden neue Erfahrungen viel schwieriger mit bereits bekannten in Verbindung gebracht. Für ein erfolgreiches Wiedererkennen muss aufgrund der vielen gespeicherten Einzelheiten aus früheren Erfahrungen eine starke Ähnlichkeit zwischen den beiden Ereignissen bestehen (vgl. Häussler, 2016, S. 32). Menschen mit Autismus fehlt somit der Überblick über das komplexe Ganze, was zur generellen Abwehrhaltung gegenüber Veränderungen führt. Es mangelt ihnen dadurch an flexiblem Denken. So schreibt Gerland als Betroffene:

Ich hatte zwar gelernt, dass ich jeden Tag vom Kindergarten abgeholt würde, doch das vermochte ich nicht auf diese Situation zu übertragen. Selbst, wenn ich mir ausrechnete, dass ich vermutlich auch von diesem seltsamen Haus abgeholt würde, half es mir nicht weiter. Alles, was mit dem Kindergarten zu tun hatte, lagerte in meinem Gehirn in einem speziellen Fach, das nur geöffnet werden konnte, wenn ich mich dort befand. Ich weigerte mich zu bleiben, aber meine Mutter ging einfach und liess mich allein zurück. (1998, S. 94f.)

Damit ein Transfer in den Alltag überhaupt stattfinden kann, ist es für die Praxis unerlässlich, Gelerntes in verschiedenen Situationen und Kontexten zu üben. Ein Alltag, in dem ab und zu kleine Veränderungen zugelassen werden, gleichzeitig aber Routinen und bekannte Abläufe stattfinden, damit sich das Kind sicher fühlt und die Welt als stabil erlebt, führt zu einem guten Gleichgewicht (vgl. Preissmann, 2012, S. 71f.).

Preissmann wie auch Theunissen betonen die schwerwiegenden Nachteile der eingeschränkten zentralen Kohärenz bei Interpretationen von sozialen und anderen Situationen, für welche eine ganzheitliche und kontextgebundene Wahrnehmung erforderlich ist. So entstehen aus Berichten bzw. Geschichten keine zusammenhängenden Gedanken, sondern Aufzählungen von Einzelinformationen (ebd.; Theunissen, 2018, S. 67). Schuster schreibt aus ihren eigenen Erfahrungen dazu:

Für mich bestand eine Geschichte aus einer Abfolge von einzelnen Handlungsschritten, die jeder für sich wenig spektakulär erschienen. Hänsel und Gretel wird erst dann spannend und ergreifend, wenn man das Schicksal der Kinder als Ganzes vor sich sehen kann. Genau das konnte ich nicht. Bevor ich lesen konnte, blätterte ich gerne in Comics. Ich habe die Bildchen jedes für sich angeguckt und nie das Bedürfnis gehabt, aus den einzelnen Comicbildern eine Geschichte zusammenzustellen. (2007, S. 174)

Die Folgen für das Sprachverständnis im Alltag sind somit gravierend: So bleiben die einzelnen Worte ohne Zusammenhang und aus mehreren Sätzen kann der Sinn nicht entzogen werden (vgl. Schuster, 2007, S. 173).

Auf das Modell der erweiterten wahrnehmungsbezogenen Funktionsfähigkeit wird im Kapitel 3.3.3 eingegangen. Dieses betrachtet die schwache zentrale Kohärenz als eigenen Stil der Informationsverarbeitung und rückt die dadurch entstehenden Vorteile in den Fokus.

3.3 Neuere Theorien zu den Wahrnehmungs- und Verarbeitungsbesonderheiten

Es gibt viele neuere Theorien, die versuchen das Verhalten und die Wahrnehmungsbesonderheiten von Menschen im Autismus-Spektrum zu erklären. Die Autorin dieser Arbeit hat sich nach der Theorie über eine Welt, die sich zu schnell bewegt oder verändert, für zwei weitere entschieden, welche nicht von neurologischen Defiziten ausgehen, sondern von veränderten Strukturen im Sinne der Neurodiversität.

3.3.1 Theorie über eine Welt, die sich zu schnell bewegt oder verändert

Gepner (2008) hat basierend auf klinischen Beobachtungen die *Theorie über eine Welt, die sich zu schnell bewegt oder verändert*, aufgestellt. Schon Kanner (1943) beschrieb damals den Zusammenhang zwischen Verhaltensbesonderheiten und der Wahrnehmung und Integration von beweglichen Dingen und Bewegungen (vgl. Theunissen, 2016, S. 64). Theunissen fasst die bedeutenden Beobachtungen von Kanner wie folgt zusammen:

Vermeidung von Blickkontakt, Bevorzugung statischer anstelle beweglicher Dinge, Vorlieben für das selbstbestimmte Bewegen, Rollen, Rotieren von Dingen oder Aversionen gegenüber Bewegungen ... grob- oder feinmotorische Unbeholfenheit, die allesamt auf eine Dissoziation zwischen der kognitiven Verarbeitung (Vorstellung) von Bewegungen/Beweglichem hinauslaufen würden. (ebd.)

Das verursachende Problem ist somit eine unzureichende Verarbeitung bzw. Synchronisation von sensorischen und motorischen Prozessen. Bei Kindern mit frühkindlichem Autismus zeigt sich diese Dissoziation durch eine sehr schwach ausgeprägte Reaktion auf Bewegungsreize: Je schneller die Bewegungen sind, desto weniger reagieren die Kinder. Die Schlussfolgerung daraus soll jedoch nicht sein, dass es sich um eine Hyporeaktion handelt, es ist vielmehr eine Form von Ab-

wehr oder Problemlösung (Coping), sobald sich die Dinge zu schnell bewegen (vgl. Theunissen, 2016, S. 65). Eine Mutter schreibt im Blog *Sachdenker* (n.d.) dazu:

Mein kleiner Sohn mochte es als Kleinkind gar nicht, wenn uns Menschen auf Spaziergängen entgegen kamen: Du stelltest dich dann vor sie hin mit ausgestrecktem Arm und Handfläche gegen sie gerichtet und meintest: Stopp. In der Regel lachten die Leute und fanden, du würdest bestimmt mal Polizist. Aber mir kam es so vor, als würdest du Bewegungsstimuli, die dir entgegenkommen nicht mögen.

Kinder mit Asperger-Syndrom hingegen reagieren eher hyperaktiv und mit erhöhter Aufmerksamkeit auf Bewegungsstimuli. Auffällig wird diese Reaktion z.B. während Mannschaftsspielen wie Basketball oder Völkerball. Das motorische Verhalten wirkt hierbei oft steif, ungeschickt oder überhastet. Das hängt damit zusammen, dass es Personen im Autismus-Spektrum schwerfällt, unter Zeitdruck die Schnelligkeit, Komplexität und Richtung der Reize adäquat, in einem spielrelevanten raum-zeitlichen Zusammenhang, wahrzunehmen, zu verarbeiten und aktional umzusetzen (vgl. Theunissen, 2016, S. 65). Zöllner hat dazu folgende Erfahrungen gemacht: „Ich konnte lediglich mit einer anderen Person etwas tun, z.B. einen Ball zuwerfen. In einer Mannschaft wäre das niemals möglich gewesen. Die sich bewegenden Menschen und der sich bewegende Ball hätten mich verunsichert und handlungsunfähig gemacht“ (2011, S. 41). Auch die Pausensituation ist dadurch für viele Kinder im Autismus-Spektrum eine schwierige. So schreibt Gerland:

Die Pausen waren am schlimmsten. Bälle, die plötzlich aus dem Nichts angesaut kamen. Tausend Stimmen. Rennende, hüpfende Kinder. Ein einziger unberechenbarer Wirrwarr, und wenn ich die vielfältigen Eindrücke zu sortieren versuchte, tat mir alles weh. Also verzog ich mich möglichst nah ans Schulhaus, drückte mich dort an die Wand und verkroch mich in mich selbst hinein. (1998, S. 101)

In einer sich zu schnell bewegenden Welt gibt es eine Menge an Herausforderungen wie: Augenbewegungen, die den Blickkontakt erschweren, sowie schnell sprechende Personen und deren entsprechend schnellen Gesichtsbewegungen. Die fehlende Zeit, das Gesprochene unmittelbar aufzunehmen, geschweige denn verbal zu handeln sowie Imitationsfähigkeiten die länger benötigen, stellen zusätzliche, schwierig zu bewältigende Aufgaben dar. Häufige Veränderungen und Zeitdruck erschweren es für diese Kinder, sich auf einen Zustand einzustellen oder vorzubereiten. So lässt sich auch die Vorliebe von Menschen im Autismus-Spektrum zu wiederholenden Aktivitäten erklären. Sie erzeugen Freude und Entspannung (vgl. Theunissen, 2016, S. 66). Williams als Betroffene bestätigt diese These indem sie schreibt: „Da die meisten Dinge sich dauernd veränderten, liessen sie mir nie die Möglichkeit, mich auf sie vorzubereiten. Aus diesem Grund verschaffte es mir Vergnügen und Beruhigung, die gleichen Dinge wieder und wieder zu tun“ (1992, S. 70). Die Theorie über eine Welt, die sich zu schnell bewegt oder verändert, führt somit zu einigen wertvollen Praxisvorschlägen. Vereinfachung und Entschleunigung sind anwendbare Schlüs-

se in der Therapie und dem Umgang mit Kindern im Autismus-Spektrum (vgl. Theunissen, 2016, S. 68). Auch andere Fachpersonen bestätigen aus ihren Erfahrungen, dass durch diese Entschleunigung eine deutliche Verbesserung in der Imitation, Sprache und Kognition bei autistischen Kindern hervorgerufen wird (vgl. Snippe, 2019, S. 32).

3.3.2 Theorie der intensiv erlebten Welt (Intense World Theory)

Makram und sein Team (2007) stellen sich in ihrer *Theorie der intensiv erlebten Welt* gegen die Vorstellung, dass Menschen mit Autismus keine Gefühle zeigen und ihre Empathie eingeschränkt ist. Im Gegenteil: Nach Makrams Theorie spüren Menschen im Autismus-Spektrum nicht zu wenig, sondern zu viel, da ihre Gehirnzellen viel aktiver sind und doppelt so viele Verbindungen haben zu anderen Zellen als bei Menschen ohne Autismus (vgl. Klockau, 2019). Dabei spielt die Amygdala, als Teil des limbischen Systems und somit zuständig für die Verarbeitung von Emotionen, eine bestimmende Rolle. Sie ist hochsensibel. Daraus resultiert nicht nur die Erzeugung von extrem starken Gefühlen, auch Stress und Ängste können entstehen. Menschen mit Autismus versuchen somit, ihre emotionale Überlastung (*ihren emotionalen Overload*) durch Vermeidung sozialer Situationen, sozialem Rückzug und Ausweichen des Blickkontakts zu bewältigen. Stimming (selbst-stimulierende, repetitive oder stereotype Verhaltensweisen), das Bedürfnis nach Aufrechterhaltung von vertrauten Situationen und gewohnten Abläufen, sowie fokussierte Aufmerksamkeit auf spezielle Dinge, haben somit eine funktionale Bedeutung, um sich vor Reizüberflutung und Stress zu schützen (vgl. Theunissen, 2016, S. 52).

Diese Theorie findet durch andere Befunde und Selbstbetroffene viel Zuspruch. Die praxisbezogenen Vorschläge von Makram, dass sich eine reizarme Umgebung positiv auf das Gehirn auswirke und dass sich Autismus dadurch sogar überwinden lasse, sorgen aber auch für viel Kritik. Dies löst einerseits falsche Erwartungen der Eltern aus, die vielleicht nie erfüllt werden können (vgl. Klockau, 2019), und andererseits führen zu wenige Reize und Inputs dazu, dass in den frühen Entwicklungsphasen die Entwicklung sozialer, kognitiver und emotionaler Fähigkeiten erst Recht gefährdet wird (vgl. Remington & Frith, 2014). So schildert Wagner:

Autisten müssen sich schützen. Sie ertragen die Welt nur in Ausschnitten. Für Kinder ist das ein Drama. Wenn nun ein autistisches Kind, um sich zu schützen den Blick senkt, die Ohren verschliesst, ist das doppelt tragisch. Es wehrt neben Schmerz auch lebenswichtige Reize ab. Es entwickelt sich schlecht. Was im Jetzt rettet, zerstört seine Zukunft. (2018, S. 150)

Theunissen bemängelt, dass Makram in seiner Theorie nicht berücksichtigt, dass der Ausprägungsgrad der Hyperwahrnehmung individuell sehr unterschiedlich ist und sich dieser auch im Zuge des Älterwerdens verändert (vgl. Theunissen, 2016, S. 52f.; Kapitel 3.1).

3.3.3 Das Modell der erweiterten wahrnehmungsbezogenen Funktionsfähigkeit (Enhanced Perceptual Functioning)

Das Modell der erweiterten wahrnehmungsbezogenen Funktionsfähigkeit von Mottron (2015), basiert auf neuropsychologischen Untersuchungen und ist eine wichtige Weiterentwicklung der Theorie der schwachen zentralen Kohärenz (vgl. 3.2.3). Konzeptionelle Überlegungen zum Verständnis von Wahrnehmungsverarbeitung, nicht-sozialer Reize und damit verknüpfter Fähigkeiten autistischer Personen sind Gegenstand dieser Hypothese (vgl. Mottron, 2015, S. 119).

Diese Theorie belegt eindrücklich, dass Menschen mit Autismus von Natur aus ein Wahrnehmungssystem mit spezifischen Stärken und autistischen Fähigkeiten besitzen (vgl. Theunissen, 2018, S. 66). Die Wahrnehmungsprozesse von Reizen verlaufen über diversifizierte Komplexitätsebenen. Diese Prozesse starten auf der Bottom-up-Ebene; sie enthält elementare Infos und nimmt Einfluss auf höhere Hirnareale. Im Gegensatz zu Personen ohne Autismus sind Menschen mit Autismus Spezialisten auf dieser Ebene. So lösen Autisten Puzzles anhand der Form der Teile, anstatt mittels des Bildkontextes. Auf der Basis der Bottom-up-Ebene werden komplexere Aufgaben bewältigt, indem im Arbeitsgedächtnis (Hippocampus) bereits gespeicherte Details des Gegenstands abgerufen werden. Bei Menschen mit Autismus ist das Wirken auf dieser Bottom-up-Ebene so umfangreich bzw. differenziert, dass kontextgeleitetes Denken und Handeln durch höhere Areale und ihren parallel dazu verlaufenden Top-down-Prozess⁴ vermindert miteinbezogen werden. Aus der Sicht der Neurodiversität führt dies zu einer Autonomie gegenüber Funktionen höherer Ebenen. So können komplexere Aufgaben bewältigt werden. Anders formuliert: Menschen ohne Autismus nehmen Dinge kontextbezogen wahr, wohingegen Menschen mit Autismus zunächst Details registrieren, bevor sie das Ganze sehen (vgl. Theunissen, 2016, S. 72). So schreibt Grandin, selber von Autismus betroffen, aus der Perspektive der Neurodiversität dazu:

So haben wir es einerseits mit einem Gehirntypus zu tun, der neurologisch so vernetzt ist, dass er mit Hochgeschwindigkeit soziale Informationen verarbeiten kann, dabei jedoch Details übergeht, andererseits gibt es auch einen Typus, dessen Verdrahtung eine Konzentration auf Details ermöglicht. Wir benötigen solche detailorientierten Menschen in dieser Welt, andernfalls würde es keine Elektrizität, Autos, Computer oder wunderbare Musikstücke geben. (Theunissen; zitiert nach Grandin, 2011, S. 237)

Selbst frühere Vertreter der Theorie der schwachen Kohärenz (vgl. Kapitel 3.2.3) wie Frith erkennen aufgrund dieser Sichtweise an, dass Menschen mit Autismus nicht einfach unzusammenhängende Details erkennen, sondern dass sie viel mehr Systeme lieben (vgl. 2013, S. 150) und die erhöhte Detailwahrnehmung Aufgaben übernimmt, welche sonst höheren Funktionen des Gehirns zugeschrieben werden.

⁴ *Top-down-Prozesse* stehen für den Einfluss komplexer Informationen aus höherer Ebenen der Informationsverarbeitung auf die einfacheren Wahrnehmungsprozesse in den niedrigeren Ebenen (Vermeulen, 2016, S. 49).

Trotz den erwähnten Vorteilen kommt es durch den damit verbundenen eingeschränkten Top-Down-Prozess zu wesentlichen Problemen (vgl. Kapitel 3.2.3). Menschen im Autismus-Spektrum fällt es deshalb schwer, soziale, räumliche und zeitliche Zusammenhänge richtig einzuschätzen und sich in sozialen Situationen zu orientieren. Dies führt ausserdem zu mangelnder Flexibilität in Bezug auf soziale Interaktionen und Situationen und häufig zum viel beschriebenen Widerstand gegen Veränderungen (vgl. Theunissen, 2016, S. 72; 2018, S. 66f.). Auch Vermeulen sieht durch den eingeschränkten Top-down-Prozess einige gewichtige Nachteile und nennt die Konsequenzen daraus *Kontextblindheit*⁵, die zu vielen Merkmalen und Verhaltensreaktionen bei Menschen mit Autismus führt. So hilft die Top-down-Steuerung, dass nicht alle Reize gleich stark oder gleich schwach durchkommen, sondern die Reize fokussiert werden, die im gegebenen Kontext wichtig sind. Die Bedeutung von fast allem (Objekte, Sprache, menschliches Verhalten) hängt vom Kontext ab. Für Menschen, die den Kontext nicht zur Hilfe haben, ist die Welt oft unbegreiflich, verwirrend und nicht vorhersehbar. Menschen mit Autismus haben, trotz ihres manchmal ausgezeichneten Wortschatzes und dem Beherrschen von Grammatikregeln, genau deshalb Probleme, Kommunikation zu verstehen. So steht pragmatisches Verstehen von Kommunikation als Synonym für die Fähigkeit, den Kontext einzubeziehen, um die Bedeutung sprachlicher Äusserungen zu nutzen (vgl. Vermeulen, 2016, S. 73ff.).

3.4 Die möglichen Auswirkungen der besonderen Wahrnehmungsverarbeitung auf die verschiedenen Sinneskanäle

Bei Kindern innerhalb des Autismus-Spektrums funktionieren die Sinnesorgane üblicherweise einwandfrei. Die Probleme entstehen erst bei der Verarbeitung der Sinnesreize im Gehirn und der sehr eingeschränkten Kontrolle über die Reizmenge. Es kann dabei zu einer extremen Überempfindlichkeit, wie allerdings auch einer ausgeprägten Unterempfindlichkeit oder einem steten Wechsel gegenüber bestimmten Reizen aus der Umwelt oder dem eigenen Körper, kommen (vgl. Häussler, 2016, S. 28). Kilroy zeigt mit ihrem Team auf, dass über 90% der Menschen mit Autismus Wahrnehmungsbesonderheiten aufweisen (vgl. Kilroy, Aziz-Zadeh & Cermak, 2019). Häussler hingegen betont, dass diese zwar häufig auftreten, die Ausprägungen jedoch sehr individuell erlebt werden und Auffälligkeiten auch bei Menschen ohne Autismus oder im Zusammenhang mit anderen Behinderungen vorkommen können. Diese Wahrnehmungsbesonderheiten sind somit nicht autismusspezifisch, aber dennoch typisch. Es wird aus diesem Grund auch nicht von Wahrnehmungsstörungen sondern von Wahrnehmungsbesonderheiten gesprochen (vgl. Häussler, 2016, S. 27f.). Diese Aussage verdeutlicht zudem, dass Menschen im Autismus-Spektrum nicht nur

⁵ Kontextblindheit ist nicht das Nicht-Sehen von Kontext, sondern eher das Nicht-Verwerten von Kontext (Vermeulen, 2016, S. 263).

Defizite, sondern auch aussergewöhnliche Fähigkeiten aufweisen können (vgl. Schirmer, 2003, S. 4).

Diese speziellen Wahrnehmungen gehören aber auch zu den Hauptgründen, weshalb häufig Missverständnisse zwischen Menschen mit und ohne Autismus entstehen und zu unangemessenen Verhaltensweisen gegenüber Menschen im Autismus-Spektrum führen (vgl. Sautter, Schwarz & Trost, 2012, S. 22). So ist die mögliche eingeschränkte intermodale Verarbeitung bei Menschen mit Autismus oft ein Grund, der Unstimmigkeiten auslöst. Gemeint ist damit das Zusammenfügen verschiedener Informationen aus unterschiedlichen Sinneskanälen (vgl. Schuster, 2007, S. 24). Die Reizverarbeitung wie Sehen, Hören, Spüren etc., erfolgt bei Kindern mit Autismus eher parallel zueinander. Je nachdem auf welchen Sinneskanal die Aufmerksamkeit gerichtet ist, bleiben die anderen Kanäle unbemerkt (vgl. Häussler et al., 2014, S. 63). Laut Vero, als Betroffene, ist diese *Monowahrnehmung* eine Kompensationsstrategie und notwendig, um eine Reizüberflutung zu verhindern. Nachteile ergeben sich nach ihr dadurch, dass Informationen aus anderen Sinneskanälen verloren gehen und das Umschalten von einem Kanal auf den anderen lange dauert und viel Energie kosten kann. Weiter schreibt sie:

Es gibt auch Situationen, da fokussiere ich ganz besonders ein bestimmtes Objekt oder Muster, um besser zuhören oder still sitzen zu können. Ich kann immer dann besonders gut zuhören, wenn ich mich visuell auf eine bestimmte Sache konzentriere. Dieses Stimming ist eine Art Überkreuzen zweier Sinneskanäle und es mag nach außen so wirken, als wäre ich abwesend oder desinteressiert. Genau das Gegenteil ist der Fall. Hier entstehen noch zu oft Missverständnisse in der Begegnung mit autistischen Menschen. (2014)

So schreibt auch Preissmann zu ihrer Monowahrnehmung:

Versuche ich krampfhaft den Blickkontakt zu halten, so gelingt es mir nicht dem Gespräch zu folgen, ich kann mich dann nicht auf das konzentrieren, was zu mir gesagt wird. Vor allem bei wichtigen Gesprächen, etwa bei der Arbeit, muss ich mich daher für das Zuhören entscheiden, mich darauf konzentrieren und den Blickkontakt vernachlässigen. (2005, S. 103)

Daraus folgt auch, dass es für Kinder im Autismus-Spektrum sehr schwierig ist, von Gesehenem zu berichten oder Beobachtetes als Handlung umzusetzen (vgl. Häussler, 2016, S. 31).

3.4.1 Auffälligkeiten beim Hören

Systematisiert man die Aussagen von Menschen mit durch Autismus ausgelösten auditiven Auffälligkeiten, stösst man auf immer wiederkehrende Symptome:

- auditive Überempfindlichkeit
- Abschalten der auditiven Wahrnehmung
- gestörtes Richtungshören
- auditive Filterschwäche

- Verzerren der Wahrnehmung und
- Interpretationsprobleme (vgl. Schirmer, 2003)

Geräusche, Töne und auch gesprochene Worte können als Folge der Überempfindlichkeiten als unangenehm laut oder sogar schmerzhaft empfunden werden. So können Menschen mit Autismus durchaus auch Umweltgeräuschen ausgesetzt sein, die Menschen ohne Autismus gar nicht mehr wahrnehmen können (ebd.). Williams als Selbstbetroffene bestätigt: „Zu diesem Zeitpunkt stellte ich fest, dass ich überdurchschnittlich gut hörte und dass ich Frequenzen hören konnte, die normalerweise nur von Tieren wahrgenommen werden“ (1992, S. 72). Selbst körpereigene Geräusche, wie der eigene Herzschlag oder der Blutkreislauf, können damit zu einer unerträglichen psychischen Dauerbelastung werden. Diesem akustischen Mühsal entfliehen manche Menschen im Autismus-Spektrum, indem sie die auditive Wahrnehmung schlichtweg abschalten (vgl. Schirmer, 2003). Gerland, als Betroffene, schildert die Konfliktsituationen, die daraus mit ihrer Familie entstanden: Ihr wurde vorgeworfen, dass sie nur das hört, was sie hören will, da ihr Worte in normaler Lautstärke Schmerzen bereiteten und sie nur auf Flüstern reagieren konnte (vgl. 1998, S. 34). Weiter schreibt sie:

Wenn ich zufällig ein klein wenig Energie übrig hatte, schaffte ich es mitunter auch jene Geräusche einzusammeln, die auf halbem Weg anhalten wollten, und sie meinem Gehirn zu weiteren Untersuchung anzubieten. Das Ergebnis davon war, dass ich das, was ich am einen Tag hörte, am anderen vielleicht nicht hörte. (ebd.)

Schwierigkeiten zeigen sich bei Menschen im Autismus-Spektrum ausserdem dabei, Geräusche nach der Richtung und Entfernung richtig einzuschätzen. Ein zusätzliches und sehr prägendes Symptom ist die auditive Filterschwäche, die Menschen im Autismus-Spektrum laufend im Alltag begleiten können. Dabei verläuft die Wahrnehmung in der Lautstärke monoton. Wichtige Reize können nicht aus der Menge an auditiven Sinneswahrnehmungen herausgefiltert werden. Dadurch wird verdeutlicht, wie schwierig es sein muss, einem Gespräch zu folgen, wenn die Nebengeräusche auf der gleichen Wahrnehmungsebene mitspielen. Eine weitere Schwierigkeit um Sprache zu verstehen, ist die Verzerrung von akustischen Reizen (vgl. Häussler, 2016, S. 28f.). Dazu schreibt Williams:

Alles, was ich aufnahm, musste entschlüsselt werden, so als müsste es eine Art komplizierter Prozedur an einem Kontrollpunkt durchmachen. Manchmal mussten die Leute mir einen bestimmten Satz mehrere Male wiederholen, denn ich hörte ihn nur Bruchstückweise Es war ein bisschen so, als wenn jemand mit dem Lautstärkereglern am Fernseher herumspielt Ähnlich erfolgte meine Reaktion auf das, was die Leute zu mir sagten, oft verspätet, weil mein Verstand Zeit brauchte, um zu ordnen, was sie gesagt hatten. (1992, S. 103)

3.4.2 Auffälligkeiten beim Sehen

Menschen mit Autismus können gegenüber bestimmten visuellen Reizen fasziniert oder überempfindlich sein. Meidet ein Mensch im Autismus-Spektrum z.B. den Blickkontakt, kann das ein Hinweis dafür sein, dass dieser schmerzhaft oder zu komplex ist. Viele Betroffene schauen daher nur kurz und eher aus dem Augenwinkel auf andere Menschen (vgl. Häussler, 2016, S. 29). Wie bereits erläutert, stellt Mottron (vgl. Kapitel 3.3.3) mit seinem Team die These auf, dass dieser seitliche Blickkontakt für Menschen mit Autismus eine Kompensationsstrategie ist, um optimale Informationen aus einer reizüberladenen Situation zu gewinnen. Zudem haben laut Gepner (vgl. Kapitel 3.3.1) Menschen mit Autismus Probleme, die Geschwindigkeit der Augen- und Gesichtsbewegungen zu verarbeiten und meiden deshalb den Blickkontakt. Zöller konnte die Aufforderung zum Blickkontakt in der Therapie nicht erfüllen: „Aber nach wie vor muss ich meine Augen besonders einstellen, um deutlich sehen zu können. Ich darf nicht gerade hingucken, sondern von der Seite Ein Blickkontakt, wie Therapeuten ihn wollen, geht nicht“ (1992, S. 11). Und weiter meint er dazu: “Da bin ich bei meinem Lieblingsthema. Warum muss man Blickkontakt üben, wenn man immer zu viel sieht? Ich muss doch aufpassen, wie ich meine Augen einstelle, damit das Bild klar ist“ (ebd., S. 14).

Es gibt auch Kinder mit Autismus, die beim Betrachten von Mustern oder den wiederholten Bewegungen eines Gegenstandes intensive Freude oder sogar ein tröstliches Gefühl empfinden. Ebenfalls ziemlich verbreitet ist das Interesse an bestimmten Abschnitten eines Filmes. Allerdings können visuelle Reize auch als sehr beunruhigend und verstörend wirken, so dass Kinder im Autismus-Spektrum bereits beim Anschauen einer unruhigen Tapete, von wehendem Laub oder in einem Klassenzimmer voller Kinderzeichnungen, Strapazen ausgesetzt werden (vgl. Todd, 2015, S. 43).

Im Gegensatz zu kleinsten Veränderungen und komplizierten Mustern, die von Menschen mit Autismus oft gut erfasst werden können, bereitet Betroffenen die räumliche Wahrnehmung Probleme. Auswirkungen auf die Körperhaltung und die Art, sich in der Umwelt zu bewegen, Hindernisse rechtzeitig zu erkennen und mit beweglichen Umständen umzugehen, ist die Folge dieser Wahrnehmungsbeeinträchtigung (vgl. Häussler, 2016, S. 29).

3.4.3 Auffälligkeiten beim Riechen, Schmecken

Menschen im Autismus-Spektrum können sowohl ein ungewöhnlich grosses Interesse am Beschnupern von Körperteilen oder Gegenständen zeigen, als auch diese Gerüche bis hin zu täglichen Verrichtungen wie dem Toilettengang oder der Einnahme von Mahlzeiten als abstoßend empfinden (vgl. Häussler, 2016, S. 29). Folgendermassen kann es auch dazu kommen, dass ein dezentes Parfüm dazu führt, dass ein Kind mit Autismus, dessen Geruchssinn auf hyper gestellt ist,

das Zimmer nicht betreten kann (vgl. Vero, 2016, S. 121). Und weiter schreibt Vero als Selbstbetroffene:

Jegliche Ablehnung von Räumlichkeiten, Kleidungsstücken oder Objekten, auch das Einsteigen in Fahrzeuge, kann eine Reaktion auf Gerüche sein, die ausser dem autistischen Menschen niemand bewusst wahrnimmt. Für mich ändert sich der gesamte Raum, sobald jemand zu essen beginnt oder Speisen und Getränke in den Raum getragen werden. Das lenkt mich unheimlich ab und ich muss bewusst gegensteuern, um weiterhin so funktionieren zu können, wie es von mir erwartet wird (ebd.).

Auch der Geschmacksinn kann bei Menschen mit Autismus sehr hyperfunktional sein. So werden Speisen abgelehnt, die zu intensiv wahrgenommen werden (ebd.). Wie schon vorgängig erwähnt sind auch Unterempfindlichkeiten möglich. Die Betroffenen suchen dann extreme, teilweise gefährliche Reize, wie Seife essen, an Lacken riechen und Ähnliches (vgl. Häussler, 2016, S. 29).

3.4.4 Auffälligkeiten bei der taktilen Wahrnehmung, Körperwahrnehmung, Schmerzwahrnehmung

Spezifische Wahrnehmungen beim Tastsinn führen bei Kindern mit Autismus in einigen Fällen so weit, dass sie nur glatte und feste Oberflächen berühren können und sich weigern, raue oder weiche Materialien anzufassen. So können selbst Kleidung oder Kleideretiketten schon als extrem störend empfunden werden (vgl. Häussler, 2016, S. 29; Todd, 2015, S. 42f.) Es kommt auch durchaus vor, dass leichte Berührungen im Gegensatz zu stärkeren als unangenehm empfunden werden. So schildert Williams ihre Berührungswahrnehmung: „Ich mochte es nicht, wenn jemand mir zu nahe kam, und erst recht nicht, wenn man mich berührte. Ich hatte das Gefühl, dass jede Berührung Schmerz sei, und ich hatte Angst“ (1992, S. 25). In autismusspezifischen Ansätzen wird öfters auch das Kitzeln erwähnt, um die soziale Interaktion zu fördern. Gerland, wie auch viele andere Betroffene, ertragen kitzeln aber gar nicht und sie schreibt dazu:

Alle leichten Berührungen schienen mein Nervensystem zum Wimmern zu bringen. Es war, als würden die Nervenenden sich kräuseln. Wenn jemand auf die schreckliche Idee kam, mich zu kitzeln, starb ich. Das war so jenseits der unerträglichsten Unerträglichkeit, dass ich das Gefühl hatte zu sterben. (1998, S. 42)

Manche Menschen mit Autismus schreiben auch von einer mangelnden Körperwahrnehmung und verdeutlichen somit, wie wichtig es sein kann, diese in die Therapie miteinzubeziehen. So schildert Mukhopadhyay:

.... Damit meine ich, dass ich manchmal das Gefühl hatte, mein Körper bestehe nur aus meinem Kopf, während es sich zu anderen Zeiten so anfühlte, als bestehe er nur aus meinen Beinen. Es war schwierig, den ganzen Körper zu spüren, wenn ich nicht in Bewegung war. Manchmal musste ich mir gegen den Kopf klopfen oder schlagen, um ihn zu spüren (2005, S. 114).

Verminderte Temperatur- und Schmerzempfindung führt regelmässig zu gefährlichen Situationen, wie z.B. einer nicht adäquat eingestellten Wassertemperatur oder verspäteter Schmerzempfindung im Krankheits- oder Verletzungsfall (vgl. Häussler, 2016, S. 29). Dieses reduzierte Schmerzempfinden ist nach Meinung einiger Wissenschaftler möglicherweise auf eine gesteigerte Aktivität von Endorphinen (die eine schmerzlindernde Funktion besitzen) im Gehirn zurückzuführen (vgl. Schuster, 2007, S. 52). Gerland, die als Kind kaum mehr Schmerzen wahrnahm, vermutet, dass bei ihr eine völlige Abschirmung von äusserlichen Reizen dahinter steckte. Sie schreibt: "Sowohl meine Schwester als auch meine Lehrer verpassten mir Ohrfeigen, schüttelten und schubsten mich, aber ich empfand keinen Schmerz mehr. Meine Schmerzempfindlichkeit war mittlerweile fast total" (1998, S. 174).

Diesem Teil zu den Wahrnehmungs- und Verarbeitungsbesonderheiten folgen nun Ausarbeitungen zu autistischem Interaktionshürden, die den Sprachaneignungsprozess bei Kindern mit Autismus verhindern können, sowie mögliche Interventionsansätze.

4 Frühe autistischem Interaktionsprobleme, welche den Sprachaneignungsprozess hemmen

Die Fähigkeiten des Spracherwerbs von Kindern im Autismus-Spektrum fallen sehr unterschiedlich aus. So gibt es Kinder mit Asperger-Syndrom, die vordergründig eine unauffällige Sprachentwicklung durchlaufen, dann aber bei der Anwendung der Sprache doch Probleme aufzeigen. Dies betrifft somit vor allem die Ebene der Pragmatik, auf der sie sich schwer tun, ihre Gefühle auszudrücken und wörtlich gemeinte Sprache oder sprachbegleitende Hinweise wie Gestik und Mimik zu verstehen bzw. anzuwenden (vgl. Todd, 2015, S. 70).

Auf der anderen Seite des Spektrums stehen die Kinder, die in ihrem Spracherwerb schon früh auffallen und gar keine Sprache entwickeln oder nur ein paar wenige Wörter oder Sätze sprechen (ebd.). Laut einer Studie von Kurita (1985) kommt es auch vor, dass Kinder den Spracherwerb normal beginnen; sie sprechen die ersten paar Worte und im zweiten und dritten Lebensjahr kommt es zu einer Stagnation oder einem Rückschritt der Sprachentwicklung, begleitet von beginnenden, stärkeren Verhaltensauffälligkeiten (Klicpera & Innerhofer, 2002, S. 66). So schildert Brauns:

Als ich zwei Jahre alt war ... verloren die Menschen um mich herum ihr Aussehen. Ihre Augen lösten sich in Luft auf. Nebel verschleierte ihre Gesichter. Die Stimmen verdunsteten In mir kehrte Stille ein. Ich verlor den Drang, meine Welt mit anderen zu teilen. Meine Lippen ermüdeten. Wenn ich etwas sagte, schleppten sich kranke Wörter über meine Zunge. Meine Sätze kamen immer spärlicher, verkürzten sich. Die Silben verdorrten, wurden zu Staub. Bald stammelte ich nur noch. Meine Sprache verarmte. Dieser Verlust wurde sichtbar:

ich deutete nur mehr mit Händen und Armen an, was ich Wochen zuvor noch lippenmüde in Worte gepresst hatte. Die Verarmung meiner Sprache griff weiter um sich. Ich war mir selbst genug. Erst ein Jahr später hörte ich zum ersten Mal wieder aus dem Lärm, den Buntschatten [Menschen, bei denen Brauns sich wohl fühlt, Anm. d. Verf.] Sprache nennen, Klang und Bedeutung heraus. (2004, S. 15f.)

Eine Hypothese dafür ist die lokale Hyperkonnektivität der Nervenzellen (vgl. Kapitel 3.1). Sie zeigt sich, wie bereits beschrieben, im Alter von zwei Jahren in einem vergrößerten Hirnvolumen und kann dazu führen, dass Sprache als Lärm empfunden wird und es somit zu einer Abschirmung der Sprache sowie zu Verhaltensauffälligkeiten in Form von stereotypem, repetitivem Verhalten zum Eigenschutz der Reizüberladung des Kindes kommt.

In den ersten beiden Lebensjahren können bei Kindern im Autismus-Spektrum verschiedene Einschränkungen des Spracherwerbs festgestellt werden. Bis anhin hat man diese Sprachschwierigkeiten als Ursache für die schlecht entwickelten sozialen Fähigkeiten gesehen. Jetzt deutet aber vieles darauf hin, dass genau das Gegenteil der Fall ist, nämlich, dass durch die Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion die Probleme in der Sprachentwicklung entstehen (vgl. Schuster; zitiert nach Frith, 2005, S. 17). Solche Interaktionsprobleme, welche den Sprachaneignungsprozess hemmen, werden im Folgenden näher erläutert.

4.1 Fehlende soziale Motivation, fehlender Blickkontakt, Sprache als unerträglichen Lärm, atypische Vokalisierung

Aus Interesse am Gegenüber erlebt ein Baby gleich nach der Geburt einen ständigen sozialen Austausch. Neugeborene kommen als Spezialisten für die Wahrnehmung von Gesichtern, Stimmen und Sprache zur Welt. Sie sind keine passiven Empfänger, sondern können durch ihre sprachspezifischen Präferenzen und Reflexe ihr soziales Umfeld beeinflussen. Als würde bereits eine Kommunikation bestehen, reagiert der Erwachsene, neben der Befriedigung des vermuteten Bedürfnisses, auf Weinen, Schreien und Vokalisierungen des Säuglings, indem dieser auch verbal und stimmlich Rückmeldungen gibt (vgl. Snippe, 2019, S. 20f.). Im Gegensatz dazu kann bereits bei Babys im Autismus-Spektrum dieser angeborene soziale Austausch fehlen. So schreibt eine Mutter:

Als meine Tochter neun Monate alt war, wusste ich, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Ich konnte sie stundenlang in ihrer Babyschaukel liegen lassen und sie schaltete einfach ab und schaute Fernsehen. Welches Baby macht das? Sie war völlig zufrieden damit, keinen Austausch mit mir zu haben. Sie blätterte Bücher durch, schaute Fernsehen und zeigte einen ganz flachen Affekt. In diesem Moment wusste ich, meine Tochter ist entweder taub oder autistisch. (Rogers, Dawson & Vismara, 2012, S. 72)

Gründe für diese ausbleibenden sozialen Interaktionen liefern die zuvor erläuterten Theorien: *Eine Welt, die sich zu schnell bewegt oder verändert* (Kapitel 3.3.1); Augenbewegungen, Gesichtsbe-

wegungen, welche den Blickkontakt, die Kontaktaufnahme erschweren sowie die *Theorie der intensiv erlebten Welt* (Kapitel 3.3.2); zu stark wahrgenommene Umweltreize, die zum sozialen Rückzug führen. Soziale Motivation führt zu einer grossen Empfänglichkeit für soziale Reize. Es wird vermutet, dass Kinder im Autismus-Spektrum, als Folge dieser eingeschränkten Motivation, soziale Stimuli wie Aufmerksamkeit und Lob nicht als belohnend empfinden und somit viele Entwicklungsschritte, vor allem auch der Spracherwerb, nicht wie im Normalfall auf diese Weise vorangetrieben werden können (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 46).

Einen weiteren Faktor für einen fehlenden Blickkontakt stellt Whittaker mit der Sprach-Aversions-Hypothese auf (2011). Die Hypothese basiert auf der Erklärung einer auditiven Verarbeitungs- oder Wahrnehmungsstörung und der daraus resultierenden Folge, dass die Sprache für Kinder mit Autismus als unangenehm, unverständlich oder sogar als unerträglichen Lärm wahrgenommen werden kann. Die Vermeidung des sozialen Handelns des Kindes, etwa durch einen Blickkontakt, weil dieser zur Sprachproduktion des Gegenübers führen könnte, ist die Konsequenz daraus (vgl. Snippe, 2019, S. 28). Ein Säugling mit Autismus und Sprachaversion zeigt zudem öfters eine atypische Vokalisierung (vgl. Sheinkopf, Mundy, Oller & Steffens, 2000). So produziert ein betroffenes Kleinkind Laute, die nicht dem Phonem-Inventar der Zielsprache angehören (vgl. Snippe, 2019, S. 28). Diese atypische Vokalisierung, die Vermeidung des Blickkontaktes sowie die fehlende soziale Motivation führen schliesslich zu einem zurückhaltenden Kontaktverhalten der Bezugspersonen. Die psychoanalytische Sicht von Bettelheim (1967) beachtete diese Umstände, mit seiner *Kühlschrank-Mutter-Theorie* (vgl. Kapitel 3) als Ursache für Autismus, nicht, denn das Kind empfindet die Nähe und Kontaktversuche der Eltern als eher irritierend und beunruhigend. Die Eltern reagieren dem Bedürfnis des Kindes entsprechend daher öfters zurückhaltend (vgl. Snippe, 2019, S.17). Da diese Kinder keine aversiven Reaktionen bei nicht sprechenden Personen oder bei Imitationen der kindlichen Laute zeigen, folgert Whittaker, dass für eine erfolgreiche Begegnung eine Stille und/oder eine Wiederaufnahme der eigens produzierten Laute des Kindes notwendig sind (ebd., S. 29). Entsprechende Ansätze dazu werden im Kapitel 5 näher erläutert.

4.2 Eingeschränkte Imitationsfähigkeit

Säuglinge ohne Autismus wenden Imitationen bereits im Alter von 2 - 3 Wochen an, indem sie einfache mimische Gesten ihres Gegenübers nachahmen. Auch für die Entwicklung der Theory of Mind (vgl. Kapitel 3.2.2) ist es wichtig, dass das Kind lernt, sein Gegenüber zu imitieren, um die emotionale Aussage eines Gesichtsausdruckes deuten zu können (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 46f.). Mit 15 Monaten beginnen Kinder Wörter und später auch Sätze, die sie unmittelbar nach der Äusserung oder zu einem späteren Zeitpunkt gehört haben, nachzusprechen. In diese

wichtige Wortlernstrategie greift die Bezugsperson meist in Form eines korrigierenden Feedbacks⁶ ein, sobald das Kind ein falsches Wort wiedergibt. Dieses auditive Feedback ermöglicht es dem Kind, sich den konventionellen Äusserungen immer mehr anzunähern (vgl. Papoušek, 2001, S. 110ff.).

Die Imitationsfähigkeit von Kindern mit Autismus ist durch die vielfältigen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprobleme, wie sie bereits unter Kapitel 3 erläutert wurden, eingeschränkt. So müssen Betroffene früh Reize abwehren und sie isolieren sich als Folge davon selbst von ihrer Umwelt. Zudem wird als Ursache für die deutlich verminderte Imitationsfähigkeit von Kindern im Autismus-Spektrum die bereits erwähnte neuronale Beeinträchtigung des Spiegelneuronennetzwerkes vermutet. Obwohl die frühe Imitationsfähigkeit noch frei von sprachlichen Inhalten ist, haben wechselseitige stimmliche Nachahmungsspielchen von Mutter und Säugling, sowohl in Bezug auf den Erwerb sprachlich relevanter Fähigkeiten, als auch für den kommunikativen Austausch, eine Bedeutung (vgl. Papoušek, 2001, S. 106ff.). Bei 50 Prozent der Kinder im Autismus-Spektrum fällt auf, dass sie die vorsprachlichen Laute, mit denen die Mutter mit ihnen kommuniziert, nicht nachahmen. Ein Ausbleiben dieser Imitation in der präverbalen Phase sollte als frühes Warnsignal betrachtet werden (vgl. Schuster, 2007, S. 160ff.). Diese verminderte Nachahmungskompetenz stellt ein weiterer bestimmender Indikator dar, um die Differenzialdiagnostik Autismus zu anderen Entwicklungsstörungen abzugrenzen (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 46f.). Nach einer Studie von Bedford et al. (2012) profitieren Kinder mit Autismus darüber hinaus nicht von korrigierenden Feedbacks, was wiederum direkte und vor allem drastische Auswirkungen für die Wortschatzentwicklung hat (vgl. Snippe, 2019, S. 98).

4.3 Fehlende geteilte Aufmerksamkeit

Die geteilte Aufmerksamkeit, bei der es um einen Blickwechsel zwischen Kind, Bezugsperson und Objekt geht, entwickelt sich bei Kindern ohne Autismus zwischen 6 - 12 Monaten. Diese Fähigkeit ist bei Kindern mit Autismus deutlich eingeschränkt und ist mitbestimmend beim Ausmass der autistischen Symptomatik. Sie gilt zudem auch als Indikator für differenzialdiagnostische Abgrenzungen von Autismus zu globalen Entwicklungsverzögerungen und sprachlichen Entwicklungsstörungen (vgl. Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 46ff.). Es gibt zwei Formen von geteilter Aufmerksamkeit: Entweder bezieht sich das gesagte Wort auf den Gegenstand mit dem sich das Kind gerade beschäftigt oder es bezieht sich auf etwas, das gerade nicht im Fokus des Kindes steht; dann müssen Zeigegesten oder Blicke des Gegenübers berücksichtigt werden. Bei Letzterem haben laut einer Studie von Baron-Cohen, Baldwin und Crowson (1997), Kinder mit

⁶ Beim korrektiven Feedback wird eine unkorrekte Äusserung mit einer korrekten Form wiederholt, ohne das Kind direkt auf den Fehler anzusprechen (Sieg Müller & Kauschke, 2013, S. 35f.)

Autismus im Gegensatz zu anderen Kindern mit anderen oder ohne Entwicklungsverzögerungen, viel mehr Schwierigkeiten, wenn das auditiv aufgenommene Wort nicht zu einem Gegenstand gehört der im Fokus des Kindes liegt, sondern mit Hilfe des Blickkontaktes oder Zeigegeste vi- siert wird. Da Erwachsene sich jedoch zu 50% auf Dinge beziehen, die ausserhalb des Fokus des Kindes liegen, ist das eine ungeeignete Voraussetzung für eine rasche Wortschatzentwicklung (vgl. Snippe, 2019, S. 97). Wichtig für die therapeutische Intervention, um den Wortschatzerwerb zu fördern, ist die Arbeit an der Aufmerksamkeitsfolge. Das heisst, die Zuordnung von Wort und Gegenstand, der sich ausserhalb des Fokus befindet, muss erfolgreich gelingen. Die Aufklärung der Eltern und anderer Bezugspersonen über die Arten der geteilten Aufmerksamkeit und der notwendigen Fokussiertheit kann dementsprechend ebenfalls zu einer Verbesserung des Wort- schatzerwerbes beitragen (ebd.).

5 Mögliche Ansätze um die autismustypischen Problemfak- toren, von denen der Sprachaneignungsprozess abhängig ist, anzugehen

Für Kinder mit Autismus gibt es eine Vielzahl von Therapieangeboten. Die wissenschaftlich nachgewiesene Evidenz vieler Therapieansätze ist allerdings nicht ausreichend. Nach dem ersten Teil *Diagnostik*, erscheint der zweite Teil *Therapie* der AWMF⁷-S3⁸-Leitlinien zur Autismus- Spektrum-Störung, voraussichtlich Ende 2020 auf der Internetseite *AWMF online* (2020) und wird alle bisher untersuchten Verfahren in ihrer Evidenz bewerten (vgl. Freitag et al., 2017, S. 25). Die Handlungsempfehlungen dieser Leitlinien können Therapeut*innen sowie auch betroffene Eltern in ihrer Entscheidungsfindung unterstützen.

Frith formuliert anschaulich: „In der normalen Entwicklung folgen Kinder dem ausgetretenen Weg, den Evolution und Kultur vorgezeichnet haben. Autistische Kinder müssen dagegen ihre eigenen Trampelpfade anlegen“ (2013, S. 13). Dementsprechend müssen Sprachtherapeut*innen unterstützend und möglichst früh intervenieren, um die frühe Plastizität zu nutzen und die ent- sprechenden Nervenbahnen für soziale Interaktionen und Aufmerksamkeit auf sprachliche Reize zu stärken (vgl. Snippe, 2019, S. 65). Im Folgenden werden Interventionen beschrieben, welche die Kinder wegweisend unterstützen. Nach den beiden Ansätzen *Applied Behavior Analysis (ABA)* und *Natural Environment Teaching (NET)*, die auf verhaltenstherapeutischen Prinzipien beruhen und dadurch aus heutiger wissenschaftlicher Sicht zu den effizientesten Therapiemöglichkeiten

⁷Die AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften) ist der deutsche Dachverband von 184 Fachgesellschaften der Medizin. Seit 1995 koordiniert die AWMF die Entwicklung von medizinischen Leitlinien für Diagnostik und Therapie (vgl. AWMF online, 2020)

⁸ S3-Leitlinien sind evidenz- und konsensbasierte Leitlinien. Die methodische Qualität einer S3-Leitlinie ist höher als die einer S2- oder S1-Leitlinie und beinhaltet; ein repräsentatives Gremium, systematische Recherche/ Auswahl/ Bewertung der Literatur und eine strukturierte Konsensfindung (vgl. AWMF online, 2020).

für Kinder mit Autismus gehören (vgl. Poustka et al., 2004, S. 99), folgen in den Kapiteln 5.3, 5.4 und 5.5 Ansätze, die auf Kompensations- und Bewältigungsstrategien abzielen. Die in dieser Arbeit vorgestellten Interventionen haben einen direkten Bezug zu den Problemen von Kindern mit Autismus und unterstützen Logopäd*innen in der Suche nach geeigneten Interventions-Elementen, bezogen auf autismusspezifische Interaktionsprobleme, die den Sprachaneignungsprozess beeinträchtigen.

5.1 Applied Behavior Analysis (ABA) - Diskretes Lernformat

Frith kommentiert ABA wie folgt:

Sämtliche Varianten dieser Therapie erzielen erstaunliche Resultate. Wenn eine Verhaltensweise auch nur ansatzweise vorhanden ist, lässt sie sich verstärken. Beispielsweise beschrieben mir Eltern, wie ihr Sohn über einen Zeitraum von sechs Wochen hinweg allmählich zu sprechen begann. Nachdem er zunächst nur leise hauchen konnte, lernte er allmählich, eine Kerze auszupusten. Schliesslich brachte er Silben hervor und irgendwann ganze Wörter. Den Eltern kam es wie ein Wunder vor, doch Pädagogen vollbringen diese Wunder immer wieder. (2013, S. 47)

Lovaas, ein Professor für Psychologie an der Universität von Los Angeles, entwickelte in den 1960er Jahren ein spezielles Förderprogramm für Kinder mit Autismus und anderen Entwicklungsverzögerungen. Eine Zusammenfassung der Grundlagen dieses bekanntesten Ansatzes der frühen intensiven Verhaltensintervention namens *Applied Behavior Analysis (ABA)* veröffentlichte er 1981 im Handbuch *Teaching Developmentally Disabled Children: The ME Book*. Im Jahre 2003 folgte vom gleichen Verfasser ein bezüglich Methode und Inhalt überarbeitetes Handbuch *Teaching Individuals with Developmental Delays: Basic Intervention Techniques* zur ABA-Therapie (vgl. Hinz, 2007, S. 77).

Die Methoden des ABA-Ansatzes basieren auf den Grundlagen des operanten Konditionierens, bei denen in einem hoch strukturierten Lernumfeld erwünschtes Verhalten verstärkt und bei unerwünschtem Verhalten der Verstärker entzogen wird. Die operante Konditionierung beruht auf der Annahme, dass das Verhalten eines Menschen durch die darauffolgende Konsequenz entsteht (vgl. Snippe, 2019, S. 53). Nach Lovaas haben Kinder mit Autismus ihre Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, Sprache und Kommunikation sowie ihre Verhaltensauffälligkeiten als Folge einer Vielzahl von negativen und frustrierenden Lernerfahrungen in der frühkindlichen Entwicklung erworben. Die ABA-Therapie verfolgt die Idee, diese falschen Lernvorgänge zu korrigieren, indem systematisch neues Verhalten aufgebaut und problematisches Verhalten verlernt wird. Dabei soll dem Kind der Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und den Konsequenzen verdeutlicht werden, wozu eine reiz- und ablenkungsarme Lernumgebung, klare Strukturierungen und ein schrittweises Erlernen von Fähigkeiten gehören. Lovaas fasst die Methode des Vorgehens

unter dem Begriff *Diskretes Lernformat (DLF)* zusammen (vgl. Hinz, 2007, S. 66). Diskret, da das Lernformat klar abgegrenzte Komponenten enthält: Es besteht aus einem Lerndurchgang mit den Komponenten Instruktion in Form einfacher Anweisungen, Fragen oder Aufgaben (z.B. „Zeig Tasse“), falls notwendig einer vorher festgelegten Hilfestellung, auch Prompts genannt, und der Konsequenz in Form einer Verstärkung (vgl. Bernard-Opitz, 2015, S. 36; Matzies-Köhler, 2015, S. 20). Zusätzlich zu diesen Prompts gibt es noch folgende weitere Techniken:

- Das Zerlegen komplexer Handlungsabfolgen in kleine Lernschritte;
- Verhaltensformung (Shaping), indem alle Annäherungen an das Zielverhalten allmählich verstärkt werden;
- Verhaltensverkettung (Chaining), mit der einzelne gelernte Verhaltensweisen zu einer komplexen Verhaltenssequenz verbunden werden;
- Das Ausschleichen (Fading) von Prompts, sobald ein Teilverhalten erworben ist (vgl. Hinz, 2007, S. 66; Snippe, 2019, S. 53).

Zu Beginn wird jede Reaktion, auch solche mit einer Hilfestellung, verstärkt, um dann im weiteren Verlauf ein Token-System⁹ bzw. eine intermittierende¹⁰ Verstärkung einzusetzen. Sobald das Kind in der Übungssituation kein Prompting mehr benötigt, wird nach neuerer Sicht der ABA-Anwendung das Erlernen des Begriffs in ein natürliches Setting verlagert (vgl. Matzies-Köhler, 2015, S. 20).

Wie in Kapitel 4.1 bereits erläutert, ist die soziale Motivation bei Kindern im Autismus-Spektrum oft vermindert, wodurch soziale Verstärker wie Lob, Anerkennung oder Zuwendung, zu Beginn der Therapie keine intensivierende Wirkung haben. Deshalb werden im ABA-Ansatz in der Diagnostik erst einmal bevorzugte Spielinteressen und Objekte sowie auch mögliche besondere und stereotype Interessen des Kindes ermittelt. Häufig werden zu Beginn auch Nahrungsmittel als Verstärker verwendet. Zu der daraus entstandenen Kritik der "*Gummibärlithérapie*" können folgende Vorteile entgegengehalten werden: Nahrungsmittel sind gut dosierbar und lösen keine Kämpfe aus, da das Wiedergeben nicht notwendig ist. Zu Beginn der Therapie werden zudem Primärverstärker¹¹ angewendet und gleichzeitig sekundäre Verstärker¹² aufgebaut, indem man diese wiederholt mit den primären Verstärkern zusammenbringt und sie dann selbst zum konditionierten Verstärker werden (vgl. Danne, 2009, S. 64; Hinz, 2007, S. 84). Die Idee ist, dass Therapeut*innen und deren Stimmen zunehmend als sekundäre Verstärker funktionieren, wodurch die

⁹ Symbolische Verstärkung, z.B. werden eine Anzahl Stempel gegen einen Verstärker eingelöst (vgl. Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 107)

¹⁰ Nur ein bestimmter Anteil der korrekten Reaktionen wird verstärkt (vgl. Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S.122)

¹¹ Primäre Verstärker wirken automatisch, sie befriedigen grundlegende biologische Bedürfnisse und benötigen somit keinen vorangegangenen Lernprozess (vgl. Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 127)

¹² Ein sekundärer Verstärker ist ein ursprünglich neutraler Reiz, der durch regelmässiges gemeinsames Auftreten mit einem primären Verstärker zusammen selber zum Verstärker wird (vgl. Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 127)

soziale Motivation gefördert wird. Mögliche Vorgehensweisen dafür sind z.B. den Essverstärker oder das Lieblingsspielzeug mit verbalem Lob zu verknüpfen oder Äusserungen, die bei der Lieblingsbeschäftigung angewendet werden. Ein Beispiel dazu: „Schau der Kreisel! HUUUUUUUUUU!“ . Dies bedeutet Spass mit seinem Gegenüber, der dann auch auf das Lernen übertragen wird (vgl. Snippe, 2019, S. 56f.).

Auch die Förderung der Imitations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit als grundlegende Kompetenzen für das Lernen stehen neben der sozialen Motivation im ABA-Konzept im Vordergrund (vgl. Hinz, 2007, S. 85). Bei favorisierten Handlungen (frei von Anforderung), die gemeinsam mit dem Kind ausgeführt werden, wird die geteilte Aufmerksamkeit (vgl. Kapitel 4.3) bereits zu Beginn gefördert (vgl. Snippe, 2019, S. 54). Die Probleme, die Kinder im Autismus-Spektrum mit der Imitationsfähigkeit haben, wurden bereits im Kapitel 4.2 erläutert. Für das ABA-Konzept ist die Imitationsfähigkeit für die meisten Lernvorgänge eine wichtige Voraussetzung. Ein entsprechendes Aufbauprogramm dafür kann mit der Nachahmung von dreidimensionalen Objekten, wie z.B. dem Bau von Türmen oder dem Zerlegen und in eine Kiste werfen von Klötzen, beginnen, wobei diese Objekte dabei auch eine verstärkende Funktion entwickeln können. Es folgen Imitationen von grobmotorischen Übungen und feinmotorischen, komplexeren Handlungen. Die Imitationsfähigkeit bildet auch die Grundlage für den Spracherwerb und die Imitation von mundmotorischen Übungen wie Mund öffnen, Zunge rausstrecken etc. (vgl. Hinz, 2007, S. 90).

Zu Beginn der Therapie ist zudem der Aufbau der Kooperationsbereitschaft bzw. dem kooperativen Arbeitsverhalten ein massgeblicher Schritt. Es ist somit schon alleine für das Finden von Vorgehensweisen zur Lösung der in traditionellen Sprachtherapien nicht thematisierten Probleme sinnvoll, dass sich Logopäd*innen mit autismusspezifischen Ansätzen auseinandersetzen. Auf diese Weise können möglicherweise unnötige Abbrüche von logopädischen Therapien verhindert werden (vgl. Kapitel 1.1). Das Handbuch von Lovaas (2003) empfiehlt das Sitzen auf einem Stuhl und das Lösen einfacher Aufgaben, wie ein Steckpuzzle mit Hilfe eines Primärverstärkers, als Grundlage für das weitere Lernen. Wichtig ist zudem, dass zu Beginn eine grössere Menge an Hilfestellungen schnell zu Erfolgserlebnissen führen. Eine Erfolgsquote von 4:1 gilt als Schlüssel zu weiterer, hoher Motivation (vgl. Hinz, 2007, S. 88).

Die von Lovaas veröffentlichte Studie (1987) und die durchschnittlich fünf Jahre nach Therapieende veröffentlichte Follow-up-Studie (McEaching, Smith & Lovaas, 1993), um die Langzeiteffekte der Therapie zu untersuchen, wurden oft und vor allem von Vertretern anderer Therapiemethoden, wie z.B. von Schoppler, dem Begründer des TEACCH-Ansatzes (vgl. Kapitel 5.5), kritisiert. Dabei ging es stets vorrangig um methodische Mängel. Trotz der vielen Kritik scheint unbestritten, dass die Verhaltenstherapie nach Lovaas grössere Effekte erzielt, als es früher für möglich gehalten wurde (vgl. Studer, 2006, S. 34ff.). So wird diese hochstrukturierte Therapieform von

Schreibman und Ingersoll (2005), anhand verschiedener Studien, als hoch effektive Intervention beschrieben, welche einen Zuwachs auf allen Entwicklungsebenen fördert (vgl. Snippe, 2019, S. 60). Weitere Vor- und Nachteile dieses Ansatzes sind im Anhang unter 8.1 aufgeführt.

Lovaas selbst distanzierte sich im Manual 2003 von fragwürdigen Bestrafungsmethoden, die er noch im Manual aus dem Jahr 1981 aufgeführt hatte. Zudem berücksichtigt er in der Ausgabe 2003 das Generalisierungsproblem, indem alle Bezugspersonen des Kindes in der gleichen Art und Weise arbeiten und Struktur der Lernsituation und Verstärkungspläne abstimmen. Ausserdem soll für eine gelingende Generalisierung die Benutzung von variablen und austauschbaren Materialien sichergestellt und die zu diskriminierenden Reize der Lernsituation im Alltag des Kindes sollen zu finden sein (vgl. Hinz, 2007, S. 93).

5.2 Natural Environment Teaching (NET) - Natürliches Lernformat

Um das Generalisierungsproblem noch besser aufzugreifen und der sich aus dem Vorgehen des Diskreten Lernformats ergebenden eingeschränkten Spontaneität entgegenzuwirken, entwickelten Schüler von Lovaas in den 1980er Jahren ein weniger stark strukturiertes, verhaltenstherapeutisches Förderprogramm; das *Natural Environment Teaching (NET)* (Laski, Charlop & Schreibman, 1988) bzw. in Deutsch *Natürliches Lernformat* genannt (vgl. Bernard-Opitz, 2015, S. 32).

Das Natürliche Lernformat steht für eine Reihe von Förderprogrammen und ist für Kinder mit Autismus und anderen Entwicklungsstörungen gedacht (vgl. Hinz, 2007, S. 113). Bei diesem Ansatz werden naturalistische Aspekte in Form der geteilten Freude mit ABA-Prinzipien verbunden (vgl. Snippe, 2019, S. 67). Während das Diskrete Lernformat vor allem am Tisch durchgeführt wird, setzt das Natürliche Lernformat im alltäglichen Umfeld des Kindes an (Bernard-Opitz, 2015, S. 78). Das natürliche Lernsetting wird so genutzt, dass Fertigkeiten direkt in dem Setting gelernt werden, in dem sie auch notwendig sind. Es handelt sich also um eine Art Kontextoptimierung; erreichbare Lernziele sollten festgelegt und Alltagssituationen vorstrukturiert werden. Im Gegensatz zum therapeutenzentrierten Diskreten Lernformat wird beim Natürlichen Lernformat die Leitung durch den kindlichen Fokus gesteuert. Kommunikative Initiativen des Kindes werden dabei sofort aufgegriffen und verstärkt und, je nachdem was das Kind bereits vorgeben kann, versprachlicht bzw. sprachstrukturell erweitert (vgl. Snippe, 2019, S. 61f.). Hilfestellungen werden zudem im Vergleich zum Diskreten Lernformat nicht im Voraus geplant, sondern werden flexibel angewandt (vgl. Bernard-Opitz, 2015, S. 42).

5.2.1 Pivotal Response Treatment (PRT)

Ein Programm, welches zum Natürlichen Lernformat gehört und das vorrangig in der Förderung von Kindern mit Autismus eingesetzt wird, ist das *Pivotal Response Treatment (PRT)* von 1987. Es wurde von Koegel und seinen Mitarbeitern entwickelt (vgl. Snippe, 2019, S. 67). Koegel sieht,

wie auch Lovaas, die Probleme der Kinder mit Autismus in einer Anhäufung von fehlgelaufenen Lernerfahrungen in der frühen Entwicklung. Daraus folgt auch bei Koegel, dass der Zusammenhang zwischen dem Verhalten des Kindes und den darauffolgenden Konsequenzen verdeutlicht werden muss. Bei aller Einigkeit im Ansatz unterscheidet sich jedoch die Therapie-Intervention der beiden Forscher. Koegel arbeitet mit einer ganzheitlichen Herangehensweise und so kommen neben den operanten Methoden auch kognitive, entwicklungspsychologische sowie psycholinguistische Aspekte dazu. Ein wesentlicher Unterschied zum ABA-Ansatz sind die zu fördernden Schlüsselverhaltensweisen, die laut Koegel und Team auch Einfluss auf weitere Entwicklungsbereiche des Kindes haben. Lovaas dagegen beurteilt Lernfortschritte bei Kindern mit Autismus aufgrund ihrer eingeschränkten Reaktionsgeneralisierung nicht als Antrieb für andere Entwicklungsbereiche. Ein Verhaltensbereich soll somit nicht wie bei Lovaas Schritt für Schritt in einer angepassten Lernumgebung isoliert aufgebaut werden, vielmehr sollen Schlüsselverhaltensweisen in einer natürlichen Lernumgebung gefördert und infolgedessen weitere Entwicklungsbereiche des Kindes angestossen werden (vgl. Hinz, 2007, S. 114ff.). Die zu berücksichtigenden Schlüsselverhaltensweisen wie die Motivation des Kindes durch natürliche Verstärker, die Initiative des Kindes zur sozialen Interaktion, die Strategien des Selbstmanagements und Beachtung von mehreren Hinweisreizen der Umgebung werden im Anhang unter 8.2 weiter ausgeführt.

Gemäss Snippe (2019, S. 64), zeigen verschiedene Studien eine deutlichere Besserung im Verhaltensbereich sowie grössere Fortschritte im Sinne von Generalisierung und Aufrechterhaltung der Fähigkeiten im Vergleich zum Diskreten Lernformat auf (ebd.). Weitere Vor- aber auch Nachteile des Ansatzes sind im Anhang unter 8.1 aufgeführt.

5.2.2 Early Start Denver Model (ESDM)

Das *Early Start Denver Model (ESDM)* nach Rogers & Dawson (2010) ist eine Kombination des Pivotal Response Trainings und einem entwicklungsproximalen Ansatz¹³. Es ergänzt dabei die Therapie mit einer linguistischen Komponente (vgl. Snippe, 2019, S. 67). Für den schrittweisen Aufbau der Sprache gibt es mit *Frühintervention für Kinder mit Autismus das Early Start Denver Model nach Roger & Dawson (2014)*, ein deutschsprachiges Manual für die Praxis. Es enthält zahlreiche Beispiele, welche linguistische Grössen bei der Sprachanbahnung bei Kindern mit Autismus berücksichtigt, und ermöglicht dadurch differenzierte Ziele und Hilfestellungen.

Zur Evidenz dieses Ansatzes liegt eine randomisierte kontrollierte Studie vor (Dawson et. al, 2010), nach welcher Kinder, die mit ESDM therapiert wurden, deutliche Verbesserungen in den Bereichen IQ, Verhalten und Schweregrad der autistischen Symptome zeigten (vgl. Snippe, 2019, S. 69).

¹³ Therapieziele werden aufgrund einer linguistischen Detailanalyse dem kindlichen Entwicklungsalter angemessen aufgestellt (Sieg Müller & Bartels, 2011, S. 82).

5.3 Minimal Speech Approach (MSA)

Der Ansatz *Minimal Speech Approach (MSA)* nach Potter und Whittaker (2001) ist die Folge der Referenztheorie der Sprach-Aversions-Hypothese (vgl. Kapitel 4.1). Die Idee ist, dass das Sprachangebot möglichst funktional sein soll und dem Kind auf diese Weise ein Schlüsselwortverständnis gegeben wird. So wird in Ein- bis Zweiwortsätzen mit dem Kind gesprochen oder aber auch mit reinem Vokalisieren begonnen. Das minimale Sprachangebot kann als eine Art entwicklungsproximales Herangehen an das Sprachverstehen betrachtet werden, mittels dessen der Sprachinput auf das Verständnislevel des Kindes heruntergebrochen wird (vgl. Snippe, 2019, S. 69). Potter und Whittaker betonen, dass das in der konventionellen Sprachtherapie häufig vorkommende handlungsbegleitende Sprechen diese Kinder überfordert und somit unterbunden werden soll (vgl. 2001, S. 34ff.). Um die Sprache möglichst verständlich zu machen, wird viel Wert auf Alltagsroutinen sowie visuelle und kontextuelle Hinweisreize gelegt. Snippe betont allerdings, dass dieser Ansatz vor allem bei Kindern, die unter einer schweren Störung des Sprachverständnisses leiden, zur Anwendung kommen sollte und nicht generell nur, weil das Kind die Diagnose Autismus trägt (vgl. Snippe, 2019, S. 70ff.). Sollte sich das Kind ausschliesslich dem Spielzeug zuwenden und an einem sozialen Kontakt in Form einer geteilten Aufmerksamkeit nicht interessiert sein, kann die Annäherung durch Nachahmung der Lautierungen des Kindes erfolgen. Auf diese Weise können auch Variationen des Lautierens ausprobiert werden. Falls sich das Kind dadurch aber aus dem Kontakt zurückzieht, sollten Therapeut*innen sofort zur eigentlichen lautlichen Vorgabe des Kindes zurückkehren (ebd.).

5.4 Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie (AIT)

Die erste Beschreibung der *Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie (AIT)* nach Hartmann wurde 1986 veröffentlicht. Der Zündschlüssel für sein damaliges Werk war die Vorstellung eines siebenjährigen Mädchens in seiner Praxis (vgl. Hartmann, 2011, S. 13):

In den ersten anderthalb Stunden unserer Begegnung hat es auf kein Angebot und keine Frage reagiert. Das Mädchen verhält sich so, als wäre ich nicht im Raum. Die meiste Zeit sitzt es regungslos auf dem Schoß der Mutter. Manchmal schaukelt es mit seinen Beinen. Gegen Ende der Vorstellungzeit schaue ich ihm eine Weile zu. Als es wieder mit seinen Beinen schaukelt, beginne ich im gleichen Rhythmus meine Beine hin- und herzuschwingen. Jetzt sieht es plötzlich zu mir. Für Sekunden führen wir einen mimischen Mini-Dialog. (ebd.)

AIT ist ein dialogisches Konzept, welches einen möglichen ersten Schwerpunkt auf die Entstehung von nonverbaler Interaktion legt. Hartmann geht davon aus, dass autistische Kinder mit ihrer Aufmerksamkeit zu lange auf einzelnen Reizen verharren. Die dazugehörige Referenztheorie sieht er in einer zentralen Basis-Störung, die zu einer mangelnden sozialen Bezogenheit und einer Fixierung auf Gegenstände und einfache Handlungen führt (vgl. Snippe, 2019, S. 74).

Eine wichtige Methodik in der AIT ist daher, dass sich Therapeut*innen auf das Kind durch Zurückhaltung, Abwarten und Beobachtung einstimmen. Um aus stereotypen Bewegungen oder Monologen erste Mini-Dialoge werden zu lassen, wird das Verhalten des Kindes gespiegelt. Mit Unterstützung weiterer Strategien werden diese einfachen Konversationen weiter ausgebaut (vgl. Hartmann, 2011, S. 13f.). Die Aufgabe von Therapeut*innen ist es, ein dynamisches System zu schaffen, in dem der Mensch mit Autismus erfolgreich interagieren und damit Neugier, Kontaktfreude und Dialogfähigkeit entwickeln kann. Eine wichtige Voraussetzung dabei ist, dem Kind die Freiheit zu bieten, auf das Angebot des Gegenübers einzugehen oder seinem eigenen Fokus zu folgen. Zur Entwicklung dialogischer Spontaneität gehört folglich die Möglichkeit, eigenen aktuellen Wünschen und Impulsen zu folgen (vgl. Snippe, 2019, S. 74f.). Die dialogische Arbeit wird später durch die Vermittlung von Bausteinen der Sprache und der Intelligenz ergänzt und entsprechend als *erweiterte* AIT bezeichnet (vgl. Hartmann, 2011, S. 13f.). Während die zu Beginn der nonverbalen Interaktion beabsichtigten Ziele und Skripte für die Behandlung durchaus zurückgesteckt werden können, unterliegen die erweiternden Übungen der sonst üblichen Struktur (vgl. Snippe, 2019, S. 74f.). In der erweiterten AIT werden Ansätze wie z.B. ABA, PECS, TEACCH integriert, woraus offensichtlich wird, dass für die Anwendung dieses Ansatzes eine sehr erfahrene Fachperson benötigt wird (ebd., S. 77).

5.5 Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (TEACCH)

Nach Panerai, Ferrante und Zingale (2002), sowie auch anderen Fachpersonen, ist *TEACCH* als unterstützendes Kommunikationsmittel¹⁴ eine der wirksamsten Methoden im Bereich Autismus. Es liegt nahe, dass dieser Ansatz deshalb so erfolgreich ist, weil er speziell für diese Personengruppe und in enger Zusammenarbeit mit professionell Tätigen und Eltern betroffener Kinder entwickelt wurde (vgl. Snippe, 2019, S. 91).

Begründer des TEACCH-Ansatzes ist Schopler (1994), der, im Gegensatz zu seinem Professor Bettelheim, die Ursache für Autismus nicht in der Gefühlskälte der Mutter gegenüber ihrem Kind sah. Schopler ging bereits damals von organischen Ursachen aus und schrieb 1964 seine Doktorarbeit über Autismus und deren Wahrnehmungsverarbeitung. Im Jahre 1972 folgte das erste staatlich finanzierte Autismusprogramm namens *Divison TEACCH*. Heute ist das TEACCH-Programm ein komplexes Hilffsystem für Menschen mit Autismus und deren Angehörige im Bundesstaat North Carolina. Es gibt TEACCH-Zentren, TEACCH-Klassen sowie Elternkooperationen. Durch die Vernetzung sind auch Forschung und Weiterbildung zu einem wichtigen Thema

¹⁴ Unter unterstützter Kommunikation werden visuelle, körpereigene oder elektronische Hilfsmittel verstanden, die Beeinträchtigungen in der verbalen Kommunikation unterstützen (vgl. Snippe, 2019, S. 81).

geworden. Dieses flächendeckend aufgebaute Programm berücksichtigt somit die ganze Lebensspanne eines Menschen im Autismus-Spektrum (vgl. Häussler, 2016, S. 12ff.).

Die *TEACCH-Methode* basiert auf dem TEACCH-Programm und enthält dessen methodische Vorgehensweisen. Bei dieser Herangehensweise geht es nicht darum, eine Störung zu behandeln, sondern den Menschen mit Autismus durch die Berücksichtigung seiner Verarbeitungs- und Wahrnehmungsbesonderheiten beim Lernen zu unterstützen (vgl. Häussler, 2016, S. 19). Der Ansatz stellt generelle, sich auf den gesamten Alltag des Kindes beziehende Förderprinzipien auf. Er beinhaltet keine sprach- und kommunikationsspezifischen Methoden. Die Ideen dieses Konzeptes können jedoch in die Sprachtherapie übernommen und durch die gemeinsame Arbeitsweise einen verbesserten Alltagstransfer der Sprache und Kommunikation ermöglichen (vgl. Snippe, 2019, S. 89).

Schopler geht davon aus, dass Kinder mit Autismus Schwierigkeiten haben, über die perzeptuelle Ebene hinaus zu gehen und abstrakte Konzepte, Gesten, die Bedeutung von Imitation und interpersoneller Beziehungen sowie zeitliche Abläufe und kausale Zusammenhänge im Alltag zu verarbeiten und zu verstehen (ebd.). Auch laut Bogdashina (2005) verharren Kinder mit Autismus häufiger auf der Stufe der sensorischen Wahrnehmung und es fehlt ihnen an Interpretation und Verständnis, um Repräsentationen aufzubauen. Dieser Weg von der Perzeption zur Repräsentation abstrakter Konzepte beschreibt Bogdashina als Grundstein der Sprachentwicklung (vgl. Snippe, 2019, S. 24). Durch die TEACCH-Methode werden die Kinder in diesem Problem unterstützt und die Aussenwelt wird durch eine räumlich und zeitlich strukturierte Lernsituation perzeptuell so wahrnehmbar wie möglich gemacht. So werden die Kinder durch die Strukturierung des Raumes, des Tagesablaufes und durch Aufgabenpläne, die den Arbeitsinhalt, den zeitlichen Rahmen und die am Ende zu erwartende Belohnung visualisieren, gestützt (vgl. Häussler, 2016, S. 19; Snippe, 2019, S. 89).

6 Diskussion

Um die offenen Fragestellungen zu beantworten, werden in diesem letzten Kapitel die wichtigsten Punkte nochmals aufgegriffen. Ausserdem wird die Arbeit aus einer kritischen Perspektive begutachtet und Ideen für eine Weiterführung aufgezeigt.

6.1 Beantwortung der Fragestellungen und die Schlussfolgerungen für die Logopädie

Welche Wahrnehmungs- und Verarbeitungsbesonderheiten müssen bei der therapeutischen Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum, aufgrund theoretischer Erkenntnisse wie auch Berichten von Betroffenen, berücksichtigt werden?

Um besondere Wahrnehmungs- und Verarbeitungsweisen besser nachvollziehen zu können, ist, wie in dieser Literaturlarbeit aufgezeigt, ein fundiertes Wissen über Autismus bei der Arbeit mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum für Therapeut*innen wichtig. So können auch unpassende Reaktionen gegenüber Betroffenen verhindert und Anpassungen von Lernsituationen vorgenommen werden, indem die Perspektive des Kindes mit Autismus berücksichtigt wird. Bei folgendem Zusammenschluss ist zu berücksichtigen, dass auch und gerade Kinder im Autismus-Spektrum, und somit ebenfalls ihre Probleme, sehr individuell sind und verschiedene Sichtweisen und therapeutische Anpassungen gefragt sind.

Aufgrund eingeschränkter **Exekutivfunktionen (3.2.1)** müssen sich Therapeut*innen bewusst sein, dass einfache alltägliche Planungsprozesse von Kindern mit Autismus schwierig sein können. Dies betrifft das Planen von Reihenfolgen und Abläufen aller Art. Es gilt deshalb: Klare Aufgaben und Eines nach dem Anderen. Zudem haben Kinder mit Autismus grössere Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit von etwas zu lösen und sie neu auszurichten. Somit sind auch Übergänge oft schwierig für diese Kinder. Um den Ablauf zu überblicken, den Wechsel von Therapiephasen zu erleichtern, den Weg vom Klassenzimmer oder auch von der Toilette ins Therapiezimmer zu finden bzw. zurückzufinden, bietet die TEACCH-Methode (vgl. Kapitel 5.5) eine sinnvolle Unterstützung, indem visuelle Hilfestellungen zur Orientierung dienen.

Kinder mit Autismus können aufgrund ihres eher starren, unflexiblen, stereotypen und impulsiven Verhaltens, auf einen einmal gefundenen Lösungsweg beharren. Sie wiederholen Reaktionen auch dann noch, wenn diese längst nicht mehr zur Situation passen (vgl. Kapitel 3.2.1.). Dahinter können unflexible Einstellungen wie „Ich mach das immer so“ oder erlernte Hilflosigkeit¹⁵ wie generelle Einstellungen „Ich kann das nicht“ stecken. Deshalb müssen Therapeut*innen Kinder viel mehr in der Entwicklung von neuen oder abstrakten Vorstellungen unterstützen. Der Förderansatz der Social StoryTM nach Gray (2014) greift Schwierigkeiten im Bereich der Handlungsplanung und dem Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit auf und wäre somit eine Möglichkeit, Betroffene zu unterstützen. Aber auch andere visuelle Methoden, wie Videomodellierung (gleichaltriges Modell zeigt Verhaltensweisen auf), soziale Fotogeschichten (mit richtigem oder falschem Verhalten in verschiedenen fotografierten Alltagssituationen), Cartoons und Skripte, können bei Kindern mit höherem Funktionsniveau bei ihren individuellen Problemen eingesetzt werden (vgl. Bernard-Opitz, 2015, S. 48ff.).

Die Folge der verminderten **Theory of Mind (Kapitel 3.2.2)**, ist ein eingeschränktes Sozial- und Kontaktverhalten. Kinder im Autismus-Spektrum leiden häufig darunter, dass sie keine sozialen Beziehun-

¹⁵ Nach wiederholten Erfahrungen der Unkontrollierbarkeit im Sinne, dass man keinen Einfluss auf das Eintreten oder Ausbleiben von Ereignissen hat, erlebt man sich selbst als machtlos und hilflos. Wiederholte Erfahrungen mit solchen Situationen können zu Resignation, Passivität und Initiativlosigkeit führen. Dieser psychische Zustand wird als erlernte Hilflosigkeit bezeichnet (vgl. Winkel et al., 2006, S.180).

gen aufbauen können. Erfolg im Beziehungsaufbau erzielen Therapeut*innen, indem sie Handlungsstrategien aufzeigen. Dazu sind wiederum Förderansätze, wie Social StoryTM nach Gray (2014) und soziale Foto-Geschichten für Kinder mit Autismus nach Baker (2014) zu empfehlen.

Dass die affektive Empathie, im Gegensatz zur kognitiven nicht eingeschränkt ist, bildet ein wichtiger Hinweis für Therapieinhalte. Kinder im Autismus-Spektrum fühlen zwar entsprechend mit, wenn z.B. ein anderes Kind weint, das Wissen für ein angemessenes Handeln fehlt ihnen jedoch. So haben sie Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu verbalisieren, zu zeigen und unbestimmte Emotionen bringen sie leicht aus dem Gleichgewicht. Deshalb müssen sie Gefühle wie Angst, Trauer und Enttäuschung mit Hilfe von Bildern erst einmal kennenlernen und erarbeiten. Anstatt Emotionen auf Fotos oder Zeichnungen, auf denen nur ein Gesicht zu sehen ist, benennen zu lassen, wäre es besser, Fotos oder Zeichnungen von Szenen und Situationen zu verwenden. Gemäss Vermeulen, ist das umso wichtiger, da im wirklichen Leben kein Gesicht ohne Kontext entgegenkommt und der Kontext in der Erkennung des Gefühls oft eine wichtigere Rolle spielt, als der reine Ausdruck des Gesichts (vgl. 2016, S. 308).

Die eingeschränkte **zentrale Kohärenz (Kapitel 3.2.3)** und **das Modell der erweiterten wahrnehmungsbezogenen Funktionsfähigkeit (Kapitel 3.3.3)** führen zu einer aussergewöhnliche Detailwahrnehmung und die Fähigkeit, Fakten schnell auswendig zu lernen. Zudem können mögliche Vorlieben für Systeme von Therapeut*innen zur Motivation in der Therapie genutzt werden.

Dahingegen sind Interpretationen von sozialen und anderen Situationen, für die eine ganzheitliche und kontextgebundene Wahrnehmung benötigt wird, stark reduziert. Therapeut*innen müssen sich darüber bewusst sein, dass die Ableitungsregeln für Verallgemeinerung durch die detaillierten aber unzusammenhängend abgespeicherten Einzelerfahrungen eingeschränkt sein können. So muss in der Therapie Erlerntes, für einen Transfer in den Alltag (Generalisierung), in verschiedenen Kontexten geübt werden. Daraus folgt z.B. auch, dass die in einer bestimmten Gegebenheit ausgesprochenen Warnungen und Verbote, nicht ohne weiteres auf ähnliche Situationen übertragen werden können. Aufgrund der eingeschränkten Top-Down-Prozesse sind folgende Therapiethemen wichtig: Soziale, räumliche und zeitliche Zusammenhänge insbesondere auch das Sprachverständnis, Orientierung und Flexibilität in sozialen Situationen. Auch hier können Methoden wie TEACCH, Social StoryTM und soziale Foto als Unterstützung dienen.

Die Theorie über eine Welt, die sich zu schnell bewegt oder verändert (Kapitel 3.3.1) beschreibt eine unzureichende Verarbeitung bzw. Synchronisation von sensorischen und motorischen Prozessen. Durch Stress kann die Verarbeitung von Informationen bei Kindern mit Autismus erst recht nicht mehr effektiv erfolgen. Die Theorie signalisiert somit eine Vereinfachung und Entschleunigung der Welt für die Praxis. Für Therapeut*innen hat dies Reduzierung der Geschwindigkeit in der eigenen Mimik, Bewegung und Sprache zur Folge. Zudem sollte genügend Zeit eingeräumt, Zeitdruck verhindert und

die Wachsamkeit erhöht sein, da Reaktionen verzögert erfolgen können. Dieser asynchrone Verlauf der sensorischen und motorischen Prozesse hat auch Einfluss auf die Bewegung des Kindes in der Umwelt und dessen Umgang mit beweglichen Gegenständen.

Weil Veränderungen bei Kindern im Autismus-Spektrum häufig Irritationen hervorrufen, sollten Therapeut*innen darauf achten, deren Vorliebe für wiederholende Aktivitäten zu berücksichtigen, um bewusst Ruhe und Behagen zu erzeugen.

Die Theorie der intensiv erlebten Welt (Kapitel 3.3.2) geht von einer Hyperfunktionalität der Hirnareale für Wahrnehmung, Gedächtnis und Emotionen aus. Da der emotionale Overload zu extrem starken Gefühlen, Stress und Ängsten, sowie einer schmerzhaft intensiven Wahrnehmung führen kann, muss die therapierende Fachperson somit die Neigung zu raschen Reizüberflutungen berücksichtigen. Unverzögliche Reflexion wird immer dann wichtig, wenn Therapeut*innen einen sozialen Rückzug des Kindes, das Ausweichen des Blickkontaktes, Stimming oder fokussierte Aufmerksamkeit auf spezielle Dinge beobachten, da eine Überhäufung an Reizen die Ursache für das entsprechende Verhalten sein könnte. Solche Reaktionen haben häufig eine funktionale Bedeutung, wie beispielsweise Selbstschutz vor zu vielen Triggern oder auch Stress. Um dem Kind Halt zu bieten, sollte das Bedürfnis nach vertrauten Situationen und gewohnten Abläufen unbedingt berücksichtigt werden. Klare Strukturen und die Avisierung von Veränderungen mit Hilfe der TEACCH-Methode (vgl. Kapitel 5.5) können Kindern helfen, bei emotionalen Überlastungen, sich besser zurechtzufinden.

Wahrnehmungsbesonderheiten (Kapitel 3.4) bei Kindern mit Autismus führen häufig zu unerwartetem Verhalten und Missverständnissen. Um die funktionelle Bedeutung eines Verhaltens zu hinterfragen und richtig zu handeln, sollten sich Therapeut*innen über mögliche Besonderheiten in der Wahrnehmung bewusst sein. Ein häufig bei Betroffenen auftretendes Phänomen ist die Monowahrnehmung. Durch sie wird nur ein Sinneskanal auf einmal aktiviert und somit spielen die Sinne nicht parallel zusammen. Die Funktion, die dahinter stecken kann, ist ein Schutz vor Reizüberflutung. So ist es für einige Betroffene nicht möglich, den Blickkontakt aufrecht zu halten und gleichzeitig dem Gegenüber zuzuhören. Dann gibt es wiederum Kinder, die ein Objekt visuell fixieren müssen, um den auditiven Kanal aktivieren zu können. Hier stellt sich den Therapeut*innen insofern eine herausfordernde Aufgabe, indem sie analysieren müssen, auf welchem Weg das Kind am meisten profitiert. Oft ziehen Kinder im Autismus-Spektrum visuelle Reize den auditiven vor. In der Therapie kann es somit möglich sein, dass die Verarbeitung von sprachlichen Informationen mit visuellen Hilfsmitteln erleichtert wird. Vielleicht ist der auditive Kanal aber durch die Nutzung des visuellen Kanals abgeschirmt. So kann es Sinn machen, sich für bestimmte Übungseinheiten nur auf den auditiven Kanal zu konzentrieren. Dabei muss berücksichtigt werden, dass der Wechsel von einem Sinneskanal zum anderen seine Zeit dauern kann.

Ist das Gehör in Ordnung, das Kind macht aber oft den Eindruck als sei es taub, kann dies daran liegen, dass Sprache als unangenehm oder sogar als schmerzhaft empfunden wird. In schwierigen Situationen kann somit gut gemeintes Zureden eher zu einer Verschlimmerung führen. In solchen Fällen unterstützen visuelle Hilfen, die dem Kind z.B. visualisieren, dass es sich an einen bevorzugten Platz zurückziehen darf (Sofa, Zelt etc.). Auch auditive Filterschwächen, durch die alles gleich laut klingt, können vorkommen. Eine Verzerrung von akustischen Reizen führt zu verlängerter Verarbeitungszeit des Gehörten und dessen Verständnisschwierigkeiten. Ganz nach dem Motto „weniger ist mehr“ machen dann kurze Sätze und langsames Sprechen Sinn.

Um Informationen aus einer reizüberladenen Situation optimal zu gewinnen, kann ein seitlicher Blickkontakt für Kinder im Autismus Spektrum als Kompensationsstrategie für einen schmerzhaften oder zu komplexen direkten Blickkontakt dienen. So müssen Therapeut*innen den Blickkontakt als Thematik zuerst hinterfragen: Ist die Aufnahme des Augenkontaktes für den Betroffenen nicht möglich oder ist die soziale Bedeutung nicht klar und muss zuerst erarbeitet werden? Visuelle Reize können sowohl Freude oder ein tröstliches Gefühl auslösen, andererseits aber auch beunruhigend und verstörend wirken. So kann es sein, dass die Musterung einer Bluse oder ein Bild an der Wand irritierend auf das Kind wirkt.

Betroffene entwickeln manchmal auch ein äusserst grosses Interesse oder eine Abneigung an Gerüchen und taktilen Wahrnehmungen. Spezielles Verhalten des Kindes, wie die Vorliebe an Füßen zu riechen, kann therapeutisch für die Kontaktaufnahme und in einem klar begrenzten Rahmen zugelassen werden. Dabei ist jedoch wichtig, für andere Kontexte festzulegen bzw. zu erarbeiten, wo es passt und wo nicht. Auch Gerüche, wie ein dezentes Parfum können der Grund sein, dass ein Kind einen Raum nicht betreten kann. Ebenso muss gut überlegt werden, wenn mit Nahrungsmitteln gearbeitet wird: Stösst der Geruch das Kind ab oder ist die Konsistenz der Banane unerträglich? In Bezug auf die taktile Wahrnehmung kann es vorkommen, dass die Kleideretikette oder die Wahrnehmung eines Pullovers auf der Haut das Kind dermassen stört, dass es sich auf nichts anderes mehr konzentrieren kann. Auch Gegenstände können vielleicht auf Grund der Oberflächenbeschaffenheit nicht angefasst werden.

Therapeut*innen müssen sich darüber bewusst sein, dass es Kinder im Autismus-Spektrum gibt, die bereits leichte Berührungen und Kitzeln kaum ertragen können. Ein weiterer Punkt ist, dass bei den Betroffenen die Temperatur- und Schmerzwahrnehmung oft vermindert ist, weshalb auch die Wassertemperatur überprüft und das kleinste Anzeichen von Schmerz ernst genommen werden sollte. Da viele Kinder im Autismus-Spektrum Mühe haben, sich selber zu spüren, sollten Übungen zur Körperwahrnehmung im Therapieaufbau berücksichtigt werden. Diese veränderte Empfindung hat auch deutliche Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Mundbereichs und verdeutlicht die Sprechschwierigkeiten.

Durch die oben aufgeführten Faktoren, sind im Anhang unter 8.3 Überlegungen für ein autismusfreundliches Therapiezimmer aufgeführt.

Welche Faktoren können eine verbale Sprachanbahnung bei Kindern mit Autismus verhindern und was sind mögliche Interventions-Ansätze, welche die logopädische Therapie bei diesen Hürden unterstützen?

Die wichtigsten Merkmale bei frühkindlichem Autismus sind Spracherwerbsprobleme. Aus diesem Grund überrascht es nicht, dass die Logopädie eine weit verbreitete Standardtherapie bei Kindern mit Autismus darstellt. Allerdings sind Logopäd*innen in der Schweiz nach einer Logopädie-Ausbildung nicht auf die Behandlung von Kindern im Autismus-Spektrum spezialisiert. In konventionellen Sprachtherapien gehören Sprachaneignungsprobleme, die Kinder mit Autismus aufweisen, nicht zum Therapieinhalt und wichtige autismusspezifische Faktoren werden nicht berücksichtigt. So sind vermutlich insgesamt mehr Kinder mit Autismus in der Lage, eine gewisse Sprachäusserung zu erwerben, wenn ihre spezifischen Probleme möglichst früh erkannt und mit den richtigen autismusspezifischen Methoden gefördert werden (vgl. Kapitel 1.1). Demzufolge werden die in der Arbeit aufgeführten Faktoren, die den Spracherwerb dieser Kinder erschweren oder schlicht verhindern, nochmals kurz erläutert und mit möglichen autismusspezifischen Therapieansätzen ergänzt.

Es gibt Kinder im Autismus-Spektrum, bei denen die Spracherwerbsschwierigkeiten auf das besondere Hörvermögen zurückzuführen sind. So können einige Kinder sprachliche Laute nicht von Hintergrundgeräuschen differenzieren oder empfinden Sprache sogar als Lärm (vgl. Kapitel 3.4.1 & 4.1). Folge dieser eingeschränkten Sprachwahrnehmung ist, dass die betroffenen Kinder selber kaum Sprachlaute, sondern atypische Laute produzieren (vgl. Schuster, 2007, S. 155). Nachdem Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit mittels einer Gehörabklärung bei diesen Kindern ausgeschlossen werden, sind Interventionen wie MSA (vgl. Kapitel 5.3) oder die AIT (vgl. Kapitel 5.4) sinnvolle Ansätze, die Logopäd*innen bei Sprachaversion und atypischer Vokalisierung in Erwägung ziehen können.

Da die Entwicklung der Phonologie und der Syntax, ausser einer öfters auftretenden Retardierung, bei Kindern mit Autismus qualitativ gleich verläuft wie bei Kindern ohne Autismus ist das Problem bei Kindern im Autismus-Spektrum oft nicht der Sprachaneignungsprozess an sich, sondern allgemeinere kognitive sowie soziale Interaktionsprobleme (vgl. Klicpera & Innerhofer, 2002, S. 69ff.). Bei Kindern mit einer allgemeinen kognitiven Beeinträchtigung kann es sinnvoll sein, eine Überbrückung der Kommunikationsbarriere in Form von alternativen Kommunikationssystemen anzuwenden (vgl. Schuster, 2007, S. 158). Aufgrund der häufig guten visuellen Fähigkeiten bei Kindern im Autismus-Spektrum, aber der vielmals eingeschränkten Nachahmungsfähigkeiten (vgl. Kapitel 4.2), sind Bilder und Wortkarten wie z.B. das Picture Exchange Communication

System (PECS)¹⁶ dabei oft besser geeignet als Gebärden (vgl. Bernard-Opitz, 2015, S. 53). Zeigt ein Kind soziale Interaktionsprobleme, indem es jeden Impuls von aussen ablehnt und desinteressiert an kommunikativen Zeichen ist, dann ist der Spracherwerb nicht möglich, da Sprache ohne Unterstützung des Umfeldes und dem sonst im Normalfall angeborenen Wunsch, mit seiner Umwelt zu interagieren, nicht erworben werden kann. Bestätigende Antworten, ein Lächeln oder kleine Gesten und alle weiteren sozialen Belohnungsversuche für Sprachbemühungen nehmen diese Kinder kaum oder gar nicht wahr. Die soziale Motivation als Motor für den Spracherwerb bleibt somit unbeachtet (Schuster, 2007, S. 163). Wie können Logopäd*innen intervenieren, um die Motivation des Kindes im Rahmen des therapeutischen Settings zu wecken, wenn diese soziale Motivation nicht vorhanden ist? Laut Bernard-Opitz kommt es zu einer erheblichen Verhaltensverbesserung, wenn das Kind mit Autismus versteht, dass auf angemessenes Verhalten eine positive Verstärkung erfolgt. Dies bestätigen Lovaas und Koegel, indem sie die Problematiken der Kinder mit Autismus mit fehlgeschlagenen und misslungenen Lernerfahrungen interpretieren (vgl. Kapitel 5.1 & 5.2.1). Um diese positive Konsequenz auf ein entsprechendes Verhalten spürbar zu machen, spielt die Auswahl des Verstärkers als Motivationsfaktor eine wichtige Rolle. Ideen zu möglichen Verstärkern sind im Anhang unter 8.4.1 aufgeführt. Neben dem Einsatz von positiven Konsequenzen benötigen diese Kinder oft eine hochstrukturierte Vorgehensweise und ein reduziertes Reizangebot wie es der ABA-Ansatz (vgl. Kapitel 5.1) bietet. Beim Diskreten Lernformat wird mit einfachen Anweisungen wie „Setz dich“, „Komm her“ oder „Tue rein“ versucht, die Verhaltenskontrolle herzustellen. Damit das Kind auch schnell und oft zum Ziel kommt und somit unmittelbaren Erfolg erlebt, werden unterschiedliche Hilfestellungen angewendet:

- Körperliche Führung: Die Hand des Kindes wird zur richtigen Farbe geführt
- Fehlerlose Hilfe: Das Kind hat nur einen Gegenstand zum Greifen
- Entfernungshilfe: Der richtige Gegenstand wird näher an das Kind gelegt
- Zeigehilfe: Die Fachperson zeigt zum richtigen Gegenstand (Bernard-Opitz, 2015, S. 37)

Die positiven Erfahrungen, die das Kind auf diese Weise mit der logopädischen Fachperson macht, können dazu führen, dass Therapeut*innen selber zum konditionierten Verstärker werden und somit die soziale Motivation des Kindes fördern (vgl. Kapitel 5.1).

Bei Kindern, die die soziale Interaktion abwehren, bietet der ABA-Ansatz somit ein sinnvolles Vorgehen für Logopäd*innen. Laut Snippe ist diese Interventionsmethode ein effektives Mittel der ersten Sprachanbahnung und für spezifische Entwicklungsbausteine geeignet. Für weitere Ausdifferenzierungen der Sprache im Sinne einer komplexen Grammatik und Pragmatik eignet sich der ABA-Ansatz jedoch nicht (vgl. 2019, S. 60). Für Kinder mit Autismus, die aktiven Kon-

¹⁶ PECS hat sich aus ABA heraus entwickelt und lässt sich auch am besten durch dieses Programm vermitteln (vgl. Wetzel, 2013, S. 25).

takt zu anderen Menschen suchen oder mindestens Kontaktversuche durch andere Menschen zulassen oder die Interessen an Objekten und gemeinsamen Aktivitäten zeigen und somit eine motivationsabhängige Imitationsfähigkeit aufweisen, kann die Intervention mittels des Natürlichen Lernformats sinnvoll und förderlich sein (vgl. Kapitel 5.2). Da beim Natürlichen Lernformat die Leitung durch den kindlichen Fokus gesteuert wird, ist diese Vorgehensweise aber weniger geeignet, um spezifische Therapiebausteine wie z.B. die Förderung der verbalen Imitationsfähigkeit anzugehen (vgl. Nachteile des NET-Ansatzes, Kapitel 8.1). Welcher Ansatz schliesslich Sinn macht, müssen Logopäd*innen somit individuell je nach Kind und Therapieziel abwägen. So kann es nötig sein, dass zuerst spezifische Therapiebausteine mit Hilfe des ABA-Ansatzes erarbeitet werden müssen, bevor Prinzipien aus dem NET-Ansatz zur Anwendung kommen, die insbesondere die Spontaneität und Generalisation berücksichtigen.

Das PRT (vgl. Kapitel 5.2.1) oder das ESDM (vgl. Kapitel 5.2.2) nutzen die Verknüpfung der oben beschriebenen Ansätze. Durch das Einbeziehen linguistischer Grössen, wie phonematische Wortstrukturen, Wortarten und der sprachlichen Entwicklungsreihenfolge in Phonologie, Lexik und Grammatik (vgl. Snippe, 2019, S. 68), kann die entwicklungsproximale Interventionsmöglichkeit mit Hilfe des ESDMs, besonders für Logopäd*innen, hilfreich sein.

Die TEACCH-Methode (vgl. Kapitel 5.5) kann gut mit den bereits aufgeführten Interventionsmöglichkeiten kombiniert werden. Diese Methode stellt für Logopäd*innen eine wichtige Unterstützung im Aufbau der Compliance mit dem Kind dar. Durch die visuelle Strukturierung können die Kinder die Dauer der Arbeitszeit überblicken, selbständig von einer Therapiephase in die nächste wechseln und sich die am Ende wartende Belohnung als Motivationsfaktor in Aussicht stellen (vgl. Snippe, 2019, S. 90). Die TEACCH-Methode hilft den Kindern somit auch bei Planungsproblemen, die durch die eingeschränkten Exekutivfunktionen entstehen können (vgl. Kapitel 3.2.1), und stützt die zentrale Kohärenz (vgl. Kapitel 3.2.3), indem sie z.B. einzelne Aufgaben in einem überschaubaren Kontext präsentiert. Die Anwendung dieses Ansatzes gibt dem Kind somit Halt und Sicherheit. Laut Snippe werden zudem das Durchhaltevermögen und die Geduld innerhalb der Therapie unterstützt und gefördert (ebd.). Bei der TEACCH-Methode geht es nicht um eine verbale Sprachanbahnung. Es geht vielmehr um eine Hilfestellung in Form einer unterstützten Kommunikation, indem der oft bei Kindern im Autismus-Spektrum bevorzugte visuelle und nicht der auditive Kanal ins Zentrum gestellt wird. Als logopädische Fachperson kann man sich die Frage stellen, inwieweit die Sprache bei diesem Ansatz eine Rolle spielt. Häussler sieht in der TEACCH-Methode eine alternative und unterstützende Strategie zur Förderung des Sprachverständnisses und der Mitteilungsfähigkeit. Also genau da, wo das Kind auf rein sprachlicher Ebene an seine Grenzen stösst. So wird je nach Kind mehr oder weniger visuell strukturiert, indem z.B. eine konkrete, eindeutige Sprache im täglichen Umgang verwendet und nur bei Bedarf

visuelle Verständnishilfen eingesetzt werden (vgl. Häussler, 2016, S. 123). Besonders für Logopäd*innen ist wichtig zu wissen: Um das Kind im Autismus-Spektrum besser zu erreichen, empfiehlt Häussler vor allem in Erregungssituationen, dringend visuelle Hinweise anstatt Sprache zu verwenden. Laut ihr hat sich in der Praxis gezeigt, dass visuelle Informationen, selbst bei sprachlich sehr fähigen Kindern, in Stress-Situationen mehr Einfluss auf das Verhalten nehmen können. Sie führt ausserdem aus, dass es durch zu viel Sprache zur weiteren Überforderung kommt und somit Erklärungen und beruhigendes Zureden kontraproduktiv wirken und das Ganze noch verschlimmern (Häussler et al., 2014, S. 71; 2016, S. 123). Häussler stellt mit ihrem deutschen Manual (2016) für den TEACCH-Ansatz viele praktische Beispiele zur Verfügung, welche ein gutes Hilfsmittel für den Therapiealltag von Logopäd*innen darstellen.

Im Folgenden werden weitere Faktoren, welche die verbale Sprachanbahnung bei Kindern mit Autismus beeinträchtigt können, sowie die dazu möglichen Interventionen aufgezählt:

- Die Fähigkeit, zu imitieren, ist eine weitere Grundvoraussetzung für die verbale Sprachanbahnung. Eine eingeschränkte Imitationsfähigkeit, wie sie bei Kindern mit Autismus häufig auftritt (vgl. Kapitel 4.2), beeinträchtigt somit den Sprachaneignungsprozess stark. Deshalb müssen Logopäd*innen diese autismusspezifische Schwierigkeit in ihrer Therapie berücksichtigen. Mit verschiedenen Ansätzen, welche in dieser Arbeit erläutert werden, sind Therapiebausteine für die Imitationsfähigkeit im Anhang unter 8.4.2 aufgeführt.
- Ein weiterer Umstand, welcher den Spracherwerb bei Kindern mit Autismus beeinträchtigender, ist die Wirkungslosigkeit des korrektiven Feedbacks (vgl. Kapitel 4.2). Da diese Art von Feedback bei konventionellen logopädischen Therapien eine gängige Methode darstellt, muss dies durch die logopädische Fachperson bei der Arbeit mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum besonders berücksichtigt werden, indem sie das Feedback expliziter wiedergibt (vgl. Snippe, 2015 S. 98).
- Ein weiterer Faktor, der den Spracherwerb von Kindern mit Autismus verhindern kann, ist die Schwierigkeit mit der Aufmerksamkeitsfolge (vgl. Kapitel 4.3). Damit ist gemeint, dem Blick oder der Zeigegeste des Gegenübers zu folgen und ein Objekt, welches nicht im Aufmerksamkeitsfeld des Kindes liegt, mit dem gesprochenen Wort zu verbinden. Ob das Kind hiermit oder mit der willkürlichen Verknüpfung zwischen einem gehörten Wort und dem Objekt Probleme hat, muss von der logopädischen Fachperson geprüft werden, um eine gezielte Intervention zu ermöglichen (vgl. Snippe, 2019, S. 96). Da Kinder ohne Autismus mit der Aufmerksamkeitsfolge in der Regel keine Probleme haben (vgl. Kapitel 4.3), erscheint sie in den konventionellen Sprachtherapien auch nicht als Therapiebereich. Im Anhang sind unter 8.4.3 dementsprechende Möglichkeiten in Form des Natürlichen

Lernformats zur Förderung des Blickkontaktes, als Vorstufe, um dem Blick folgen zu können, und zur Aufmerksamkeitsfolge aufgeführt.

- Ein weiterer wichtiger Punkt, der bei Kindern mit Autismus den Spracherwerb verhindert, ist das Verharren auf der perzeptuellen Ebene (vgl. Kapitel 5.5). Dies führt im Alter von etwa 2 Jahren zu einer Stagnation der Sprachentwicklung. Damit die Sprachentwicklung in Gang kommt, benötigt es eine Veränderung des kognitiven Stils; nach dem Stadium der perzeptuellen Verarbeitung und der einfachen Zuordnung von Wort und Objekt kommt es zur Bildung abstrakter Konzepte, die in Kategorien abgespeichert werden und somit einen schnellen Wortschatzerwerb ermöglichen (vgl. Snippe, 2019, S. 97). Als Anstoss für den Aufbau von Konzepten und Kategorien sind im Anhang unter 8.4.4 Ideen für Zuordnungsaufgaben nach dem Diskreten und dem Natürlichen Lernformat aufgeführt. Auch die Nutzung der TEACCH-Methode fördert die Konzeptbildung, indem der Aufbau von Repräsentationen durch zeitliche Abläufe und kausale Zusammenhänge visualisiert und vom Kind erlebbar gemacht wird (vgl. Kapitel 5.5).
- Beim konventionellen Spracherwerb spielen zu Beginn sogenannte Constraints (Beschränkungsmechanismen) eine Rolle. Constraints verringern die Möglichkeiten, auf welchen Referenten sich die gesagte Wortform beziehen soll. Bei Kindern mit Autismus ist hier sicherlich die Ganzheitsannahme zu erwähnen. Diese ermöglicht, dass neue Wörter sich auf ganze Objekte und nicht auf einzelne Objektteile beziehen. Durch die Detailorientierung von Kindern im Autismus-Spektrum (vgl. Kapitel 3.2.3) ist fraglich, ob dieser Mechanismus bei diesen Kindern greift. Eine Möglichkeit, das Vorhandensein dieses Mechanismus zu überprüfen, wird bei Beier (2011, S. 9) aufgeführt. Ob solche Constraints auch bei Kindern mit Autismus wirken, wäre ein spannender Bereich für eine weitere Bachelorarbeit.

In Anbetracht der von Kindern im Autismus-Spektrum aufgewiesenen Generalisierungsprobleme, muss an dieser Stelle noch erwähnt werden, dass auch die Eltern hinter der ausgewählten Methode stehen müssen und gewisse Elemente auch im Alltag übernehmen sollen. Um dem Kind Halt und Sicherheit zu geben und damit das Lernen erst zu ermöglichen, bietet eine interdisziplinäre Zusammenarbeit im schulischen und therapeutischen Kontext die Möglichkeit, dem Kind die gleichen Strukturen und Verstärkungspläne zu bieten.

6.2 Kritische Reflexion der Arbeit

Aufgrund der Diversität des Autismus-Spektrums kann folgender Punkt hinterfragt werden: Wird der Begriff *Autismus-Spektrum* verwendet, muss berücksichtigt werden, dass beschriebene Merkmale und Erkenntnisse sehr individuell zutreffend sind. So gibt es innerhalb des Spektrums Kinder mit kognitiver Beeinträchtigung und solche mit normaler oder überdurchschnittlicher Intelligenz. Deshalb stellt sich die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, eine solche Spannbreite an Symptomen mit einem Begriff auszudrücken.

Mit dieser Arbeit konnte nur ein kleiner Ausschnitt zum Thema Kinder im Autismus-Spektrum, deren Spracherwerb und autismusspezifische Interventionen aufgezeigt werden. Aus der Perspektive von Logopäd*innen kann in Frage gestellt werden, weshalb der Aspekt des Spracherwerbs in dieser Bachelorarbeit nicht anteilmässig mehr umfasst als der Theorieteil, welcher die Verarbeitungsweise und Wahrnehmung der Kinder mit Autismus erläutert. Um konventionelle Sprachtherapien zu hinterfragen und die Sprachtherapie entsprechend diesen Kenntnissen über Autismus anzupassen, erscheint der Autorin aber genau dieses Wissen enorm wichtig. Auch falsche, ungerechte Reaktionen gegenüber Kindern mit Autismus, können durch dieses vertiefte Wissen möglichst vermieden und der Beziehungsaufbau gefördert werden.

Die therapeutische Begegnung mit einem betroffenen Kind findet in der Logopädie im besten Falle 2 bis 3-mal in der Woche statt. Die Voraussetzungen für die nachgewiesenen Evidenzen bei ABA und NET benötigen jedoch tägliches Training. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Therapeut*innen, wie auch mit den Lehrpersonen, ist somit unerlässlich und wurde in dieser Arbeit nur am Rande erwähnt.

6.3 Ausblick

Da aufgrund des Umfangs nur ein kleiner Ausschnitt des Störungsbildes Autismus und Logopädie thematisiert werden konnte, wäre aus Sicht der Autorin eine Fortführung dieser Arbeit durchaus wünschenswert. So können aus folgenden Überlegungen einige Fragen hergeleitet werden: Welche Unterschiede gibt es im weiteren Spracherwerb bezogen auf die Sprachverarbeitung, Sprachproduktion sowie auf das Sprachverständnis für die verschiedenen linguistischen Ebenen im Vergleich zu Kindern mit und ohne Autismus? Welche Faktoren müssen insbesondere bei Interventionen, die in der konventionellen Sprachtherapie keine Themen sind, berücksichtigt werden?

Weitere potentielle Anschlussfragen zu dieser Arbeit könnten wie folgt lauten: Wie müsste die Zusammenarbeit mit Eltern, anderen Therapeut*innen und Lehrpersonen aussehen, um eine Autismus-Therapie effektiv und vor allem erfolgreich gestalten zu können? Welche geeigneten Weiterbildungskurse und Zusatzqualifikationen gibt es für Logopäd*innen in der Schweiz?

7 Quellenverzeichnisse

7.1 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1.</i> Schreiter, D. (2014). <i>Schattenspringer</i> . Stuttgart: Panini.	2
<i>Abbildung 2.</i> Autism Speaks (2018). <i>Estimated Autism Prevalence 2018</i> . Verfügbar unter https://www.autismspeaks.org/science-news/cdc-increases-estimate-autisms-prevalence-15-percent-1-59-children	5
<i>Abbildung 3.</i> Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2014). <i>Modellvorstellung zur Ätiopathogenese von Autismus</i> . München: Reinhardt.	14

7.2 Literaturverzeichnis

Asperger, H. (1944). Die autistischen Psychopathien im Kindesalter. *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten*, 117(1), 76-136.

Autismusschweiz (2013). *Autismus Schweiz*. Verfügbar unter <http://www.autismusschweiz.ch/>

Autism Speaks (2018). *CDC increases estimate of autism's prevalence by 15 percent, to 1 in 59 children*. Verfügbar unter <https://www.autismspeaks.org/science-news/cdc-increases-estimate-autisms-prevalence-15-percent-1-59-children>

AWMF online (2020). *Das Portal der wissenschaftlichen Medizin*. Verfügbar unter <https://www.awmf.org/leitlinien/leitlinien-suche.html>

Baker, J. (2014). *Soziale Foto-Geschichten für Kinder mit Autismus. Visuelle Hilfen zur Vermittlung von Spiel, Emotion und Kommunikation*. Stuttgart: Kohlhammer.

Baron-Cohen, S., Baldwin, D.A. & Crowson, M. (1997). Do children with autism use the speaker's direction of gaze strategy to crack the code of language? *Child Development*, 68(1), 48-57.

Bedford, R., Gliga, T., Frame, K., Hudry, K., Chandler, S., Johnson, M. H. & Charman, T. (2013). Failure to learn from feedback underlies word learning difficulties in toddlers at risk for autism. *Journal of Child Language*, 40(1), 29-46.

Beier, J. (2011). *Fast Mapping in der Theorie, Diagnostik und Therapie*. Verfügbar unter <https://docplayer.org/12127102-Fast-mapping-in-theorie-diagnostik-und-therapie.html>

Bernard, H.-U. (2017). *Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen: eine Spurensuche*. Stuttgart: Kohlhammer.

Bernard-Opitz, V. (2015). *Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): ein Praxishandbuch für Therapeuten, Eltern und Lehrer* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Bernard-Opitz, V. & Nikopoulos, C. (2017). *Lernen mit ABA und AVT: Applied Behavior Analysis und Autismus-spezifische Verhaltenstherapie*. Stuttgart: Kohlhammer.

Bettelheim, B. (1967). *The empty fortress: infantile autism and the birth of the self*. New York: Free Press.

Bleuler, E. (2014). *Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien* (unveränderte Neuaufl. von 1911). Giessen: Psychosozial-Verlag.

Bogdashina, O. (2005). *Communication issues in autism and Asperger syndrome: do we speak the same language?* London: Jessica Kingsley Publishers.

Brauns, A. (2004). *Buntschatten und Fledermäuse*. Hamburg: Hoffmann und Campe.

Danne, H. (2009). *Applied Behaviour Analysis und Verbal Behaviour. Grundlagen und Umsetzung bei Autismus*. Ulm: Hermann Danne.

Dawson, G., Rogers, S., Munson, J., Smith, M., Winter, J., Greenson, J., Donaldson, A. & Varley, J. (2010). Randomized, Controlled Trial of an Intervention for Toddlers with Autism. The Early Start Denver Model. *Pediatrics*, 125(1), 17-23.

Eckert, A. (2015). *Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz. Lebenssituation und fachliche Begleitung*. Bern: Edition SZH/CSPS.

Falkai, P. & Wittchen, H. (2015). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5* (5. Revision). Göttingen: Hogrefe.

Frazier, T.W., Youngstrom, E.A., Speer, L., Embacher, R., Law, P., Constantino, J., Findling, R.L., Hardan, A.Y. & Eng, C. (2012). Validation of Proposed DSM-5 Criteria for Autism Spectrum Disorder. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 51(1), 28-40.

Freitag, C.M. (2014). *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 42, 185-192.

Freitag, C.M., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S. & Cholemkery, H. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.

Frith, U. (2013). *Autismus. Eine sehr kurze Einführung* (Deutsch von Neubauer, J.). Bern: Huber.

Gepner, B. (2008). *From neuronal to human communication disorders: Anovel approach to autism*. Verfügbar unter <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00484203/document>

Gerland, G. (1998). *Ein richtiger Mensch sein. Autismus- das Leben von der anderen Seite* (Deutsch von Kicherer, B.). Stuttgart: Freies Geistesleben.

Girsberger, T. (2019). *Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung* (4. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Grandin, T. (2011). *The Way I See It* (2nd ed.). Arlington: Future Horizons.

Gray, C. (2014). *Das neue Social Story Buch*. St. Gallen: Autismusverlag.

Häussler, A. (2016). *Der TEACCH-Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus – Einführung in Theorie und Praxis* (5. verbesserte und erweiterte Aufl.). Dortmund: Verlag Modernes Lernen

Häussler, A., Tuckermann, A. & Kiwitt, M. (2014). *Praxis TEACCH: wenn Verhalten zur Herausforderung*. Dortmund: Borgmann Media.

Hartmann, H. (2011). *Erweiterte Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie-AIT: kleines Lehrbuch der modernen Autismus-Therapie mit dialogischem Schwerpunkt*. Tübingen: DGVT-Verlag.

Hazlett, H.C., Poe, M., Gerig, G., Smith, R.G., Provenzale, J., Ross, A., Gilmore, J. & Piven, J. (2005). Magnetic resonance imaging and head circumference study of brain size in autism birth through age 2 years. *Archives of General Psychiatry*, 62(12), 1366-1376.

Hinz, M. (2007). *Verhaltenstherapeutisch orientierte Förderprogramme und ihr Beitrag zur Unterstützung der Kommunikationsfähigkeit von Kindern mit Autismus: eine kritische Betrachtung von applied behavior analysis (ABA nach Lovaas) und natural environment teaching*. Aachen: Shaker.

Holtmann, M., Bölte, S. & Poustka, F. (2006). *Genetik des Autismus*. Verfügbar unter https://www.medgenetik.de/2006/2006_2_170_holtmann.pdf

Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2014). *Autismus* (2. Aufl.). München: Reinhardt.

Kanner, L. (1943). *Pathologie. Autistic disturbances of affective contact*. Verfügbar unter https://neurodiversity.com/library_kanner_1943.pdf

Kasten, H. (2014). *Entwicklungspsychologie. Lehrbuch für pädagogische Fachkräfte*. Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel.

Kilroy, E., Aziz-Zadeh, L. & Cermak, S. (2019). *Ayres Theories of Autism and Sensory Integration Revisited. What Contemporary Neuroscience Has to Say*. Verfügbar unter <https://www.mdpi.com/2076-3425/9/3/68>

Klicpera, C. & Innerhofer, P. (2002). *Die Welt des frühkindlichen Autismus* (3. Aufl.). München: Reinhardt.

Klockau, A. (2019). *Zum Welt-Autismus-Tag: Wie Autisten die Welt wahrnehmen*. Verfügbar unter <https://www.br.de/nachrichten/wissen/zum-welt-autismus-tag-wie-autisten-die-welt-wahrnehmen,RLimnzp>

Koegel, L.K. (2000). Interventions to Facilitate Communication in Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 30(5), 383-391.

Koegel, R.L., O'Dell, M. & Koegel, L.K. (1987). A natural language teaching paradigm for non-verbal autistic children. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 17(2), 187-200.

Kurita, H. (1985). *Infantile Autism with Speech Loss before the Age of Thirty Months*. Verfügbar unter <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002713809604477?via%3Dihub>

Laski, K.E., Charlop, M.H. & Schreibman, L. (1988). Training parents to use the natural language paradigm to increase their autistic children's speech. *Applied Behavior Analysis*, 21(4), 391-400.

Lovaas, O.I. (1981). *Teaching Developmentally Disabled Children: The "Me" Book*. Austin: Pro-Ed.

Lovaas, O.I. (1987). *Behavioral Treatment and Normal Educational and Intellectual Functioning in Young Autistic Children*. Verfügbar unter <https://www.beca-aba.com/articles-and-forms/lovaas-1987.pdf>

Lovaas, O.I. (2003). *Teaching Individuals with Developmental Delays. Basic Intervention Techniques*. Austin: Pro-Ed.

Makram, H., Rinaldi, T. & Makram, K. (2007). *The Intense World Syndrome an alternative hypothesis for autism*. Verfügbar unter <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/neuro.01.1.1.006.2007/full>

Matzies-Köhler, M. (2015). ABA-Applied Behavior Analysis. In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte, & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 19-21). Stuttgart: Kohlhammer.

Matzies-Köhler, M. & Vero, G. (2017). *Meine Brücke zu dir. Menschen inner- und ausserhalb des autistischen Spektrums im Dialog*. Stuttgart: Kohlhammer.

McEachin, J.J., Smith, T. & Lovaas, O.I. (1993). Long-term outcome for children with autism who received early intensive behavioral treatment. *American Journal on Mental Retardation*, 97(4), 359-372.

Mottron, L. (2015). Enhanced perceptual functioning. In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte, & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 119-121). Stuttgart: Kohlhammer.

Mukhopadhyay, T.R. (2005). *Der Tag, an dem ich meine Stimme fand* (Deutsch von Schulte, S.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Neurologen und Psychiater im Netz (n.d.). *Symptome und Störungsbild von Autismus-Spektrum-Störungen*. Verfügbar unter <https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/kinder-jugend-psychiatrie/erkrankungen/autismus-spektrum-stoerung-ass/stoerungsbild/#c698>

Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen: Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2. erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Panerai, S., Ferrante, L. & Zingale, M. (2002). Communication Handicapped Children (TEACCH) programme as compared with a non-specific approach. *Journal of Intellectual Disability Research*, 46(4), 318-327.

Papoušek, M. (2001). *Vom ersten Schrei zum ersten Wort. Anfänge der Sprachentwicklung in der vorspachlichen Kommunikation*. Bern: Huber.

Perepa, P. (2016). *Autismus im Kleinkindalter. Grundlagenwissen für Eltern und professionelle Helfer* (Deutsch von Plata, G.). Paderborn: Junfermann Verlag.

Potter, C. & Whittaker, C. (2001). *Enabling Communication in Children with Autism*. London: Jessica Kingsley Publishers.

Poustka, F., Bölte, S., Feineis-Matthews, S. & Schmötzer, G. (2004). *Autistische Störungen. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.

Poustka, L., Rehm, A., Holtmann, M., Bock, M., Böhmert, C. & Dziobek, I. (2010). Dissoziation von kognitiver und affektiver Empathie bei Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen. *Kindheit und Entwicklung*, 19(3), 177-183.

Preissmann, C. (2005). *... und dass jeden Tag Weihnachten wär'-Wünsche und Gedanken einer jungen Frau mit Asperger-Syndrom*. Berlin: Weidler Buchverlag.

Preissmann, C. (2012). Aus meiner Sicht: Die ideale Schule für Kinder und Jugendliche mit Autismus. In H. Sautter, K. Schwarz & R. Trost (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung. Neue Wege durch die Schule* (S. 69-80). Stuttgart: Kohlhammer.

Remington, A. & Frith, U. (2014). *Intense world theory raises intense worries*. Verfügbar unter <https://www.spectrumnews.org/opinion/viewpoint/intense-world-theory-raises-intense-worries/>

Rogers, S.J. & Dawson, G. (2010). *Early Start Denver Model for Young Children with Autism. Promoting Language, Learning, and Engagement*. New York: The Guilford Press.

Rogers, S.J. & Dawson, G. (2014). *Frühintervention für Kinder mit Autismus: das Early Start Denver Model* (Deutsch von Holzinger, D.). Bern: Huber.

Rogers, S.J., Dawson, G. & Vismar, L.A. (2012). *Frühe Förderung für Ihr Kind mit Autismus. Das Early Start Denver Model in der Praxis* (Deutsch von Seidel, I.). Paderborn: Junfermann Verlag.

Sachdenker (n.d.). *Ein Blog über das Autismus-Spektrum*. Verfügbar unter <https://sachdenker.ch/autismus-verstehen-lernen-die-theorie-ueber-eine-welt-die-sich-zu-schnell-bewegt-oder-veraendert-a-world-changing-too-fast/>

Sautter, H., Schwarz, K. & Trost, R. (2012). *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum Störung. Neue Wege durch die Schule*. Stuttgart: Kohlhammer.

Schindelmeiser, J. (2014). *Anatomie und Physiologie- für Sprachtherapeuten* (3. überarbeitete Aufl.). München: Elsevier, Urban & Fischer.

Schirmer, B. (2003). *Autismus. Von der Aussen- zur Innenperspektive*. Verfügbar unter <http://bidok.uibk.ac.at/library/beh3-03-schirmer-autismus.html>

Schmidt, P. (2012). Aus meiner Sicht: Die ideale Schule für Kinder und Jugendliche mit Autismus. In H. Sautter, K. Schwarz & R. Trost (Hrsg.), *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung. Neue Wege durch die Schule* (S. 81-101). Stuttgart: Kohlhammer.

Schopler, E. (1994). A statewide program for the treatment and education of autistic and related communication handicapped children (TEACCH). *Psychoses and Pervasive Developmental Disorders*, 3(1), 91-103.

Schreibman, L. & Ingersoll, B. (2005). Behavioral interventions to promote learning in individuals with autism. In F.R. Volkmar, R. Paul, A. Klein & D. Cohen (Hrsg.), *Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders. Volume 2: Assessment, Interventions, and Policy* (p. 882-897). Hoboken, NJ: Wiley.

Schuster, N. (2007). *Ein guter Tag ist ein Tag mit Wirsing: (m)ein Leben in Extremen: das Asperger-Syndrom aus der Sicht einer Betroffenen*. Berlin: Weidler.

Sheinkopf, S.J., Mundy, P., Oller, D.K. & Steffens, M. (2000). Vocal atypicalities of preverbal autistic children. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 30(4), 345-354.

Siegmüller, J. & Bartels, H. (2011). *Leitfaden- Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken* (3. völlig überarbeitete Aufl.). München: Elsevier.

Siegmüller, J. & Kauschke, C. (2013). *Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen (PLAN)* (2. korrigierte Aufl.). München: Elsevier, Urban & Fischer.

Snippe, K. (2019). *Autismus - Wege in die Sprache*. (3. unveränderte Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Studer, N. (2006). *UCLA Model of Applied Behavioral Analysis: Ergebnisse einer Pilotstudie bei vier Fällen mit frühkindlichem Autismus nach dem ersten Therapiejahr*. Verfügbar unter https://aba-parents.ch/fileadmin/ABA_in_der_schweiz/Lizarbeit-KJPD_ZH_-_N._Studer_2006.pdf

Tebartz van Elst, L. (2018). *Autismus und ADHS. Zwischen Normvariante, Persönlichkeitsstörung und neuropsychiatrischer Krankheit* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Todd, S. (2015). *Eine Eigene Welt- Einblick in das Autismus Spektrum. Werfen Sie einen Blick durch die Autismus-Brille Ihres Kindes!* Zürich: Kommode Verlag.

Toffolon, L. (2019). *Das Asperger-Syndrom. Eine Literaturarbeit über die Problematik der Diagnosestellung bei betroffenen Mädchen & Frauen.* Verfügbar unter https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_173410_download&client_id=ilias-hfh.ch

Theunissen, G. (2016). *Autismus verstehen. Aussen- und Innensicht.* Stuttgart: Kohlhammer.

Theunissen, G. (2018). *Autismus und herausforderndes Verhalten.* (2. aktualisierte Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.

Vermeulen, P. (2016). *Autismus als Kontextblindheit* (Deutsch von Hallbauer, R. & Rudolph R.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Vero, G. (2014). *(M)eine andere Wahrnehmung – Wie ich nicht-autistische Menschen wahrnehme.* Verfügbar unter <http://autismus-institut-luebeck.de/autismus-im-detail/meine-andere-wahrnehmung-wie-ich-nicht-autistische-menschen-wahrnehme.html>

Vero, G. (2016). Wahrnehmungsbesonderheiten bei Autismus. In G. Theunissen (Hrsg.), *Autismus verstehen. Aussen- und Innensicht* (S. 113-121). Stuttgart: Kohlhammer.

Wagner, L. (2018). *Der Junge, der zu viel fühlte. Wie ein weltbekannter Hirnforscher und sein Sohn unser Bild von Autisten für immer verändern.* München: Europa Verlag GmbH & Co. KG.

Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderispiele.* Bad Rodach: Wehrfritz.

Wetzel, V. (2013). *Applied Behavior Analysis im schulischen Kontext bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen.* Verfügbar unter https://www.autismus.ch/uploads/pdfs/arbeiten_zum_thema_ass/master-arbeit_vw.pdf

Whittaker C.A. (2011). The speech aversion hypothesis has explanatory power in a minimal speech approach to aloof, non-verbal, severe autism. *Medical Hypotheses*, 78(1), 15-22.

Williams D. (1992). *Ich könnte verschwinden, wenn du mich berührst: Erinnerungen an eine autistische Kindheit* (Deutsch von Schulte, S.). Hamburg: Hoffmann und Campe.

Winkel, S., Petermann, F. & Petermann, U. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Schöningh.

Zöllner, D. (1992). *Ich gebe nicht auf: Aufzeichnungen und Briefe eines autistischen jungen Mannes, der versucht, sich die Welt zu öffnen*. Bern: Scherz.

Zöllner, D. (2011). *Nichts geht automatisch. Autistische Verhaltensweisen verstehen lernen*. Berlin: Weidler.

8 Anhang

8.1 Weitere Vor- und Nachteile der Ansätze ABA und NET

Vorteile des ABA-Ansatzes

- eine hohe Anzahl an Lerndurchgängen
- klar strukturierte Methoden
- zu Beginn geschaffene Lernvoraussetzungen (kooperatives Arbeitsverhalten)
- Diskriminationstraining zur Unterstützung überselektiver Reizverarbeitung (Monowahrnehmung)
- Unterstützung des Spracherwerbs durch Förderung der Imitations- und Diskriminationsfähigkeit
- Ermöglichung einer genauen Dokumentation der Lernfortschritte (durch strukturierte Vorgehensweise)

Nachteile des ABA-Ansatzes

- unnatürliche Lern- und Kommunikationssituation; starres Setting, feste Lehrer-Schüler-Vorgabe, keine Dialoge
- Initiative bei Fachperson, keine aktive Rolle des Kindes, eingeschränkte Spontaneität mit negativen Konsequenzen für den Alltagstransfer
- unübliche Anwendung im Familienalltag
- keine Übersetzung der Manuals von Lovaas (1981, 2003) ins Deutsche

(vgl. Hinz, 2007, S. 86ff., 154f.)

Vorteile des NET-Ansatzes

- natürliche Kommunikationssituationen; aktuelle Motivation und Interesse des Kindes werden berücksichtigt
- aufgreifen der Bedürfnisäußerungen des Kindes, Umlenkung in sprachliche Äußerungen um Bedeutung der Sprache zu vermitteln
- Kind hat aktive Rolle als Kommunikationspartner
- einfache Umsetzung der Lernmethode in alltäglichen Situationen, in denen das Kind reagieren muss um etwas zu bekommen (z.B. in Essenssituationen, dem Kind nur ganz wenig schöpfen, von etwas, das es sehr gerne mag, damit es nach einem Nachschlag fragen muss oder vielleicht hat es ein Lieblingsritual, das es erneut einfordern kann etc.)

Nachteile des NET-Ansatzes

- kein Therapie-Manual vorhanden, grössere Entscheidungsverantwortung, viel Erfahrung erforderlich (vgl. Snippe, 2019, S. 64)
- Aufmerksamkeit und Interesse des Kindes sind Ausgangssituation für neue Lernmöglichkeiten; schwierig bei Kind mit wenig Interesse an Objekten/ gemeinsamen Aktivitäten
- reduzierte Anzahl an Lerndurchgängen
- stärkere Lenkung bei verbaler Imitationsfähigkeit, schwierigen Lauten, Sprachverständnis notwendig
- keine optimalen Lernbedingungen; reizarme Umgebung notwendig
- Dokumentation der Lernfortschritte im Vergleich zum ABA-Ansatz weniger

(vgl. Hinz, 2007, S. 144ff., S. 157f.)

8.2 Schlüsselverhaltensweisen im PRT-Ansatz

Motivation des Kindes durch natürliche Verstärker

Die Umgebungen, in denen sich das Kind bewegt, werden mit für das Kind interessanten Materialien ausgestattet, welche jedoch nicht in Reichweite des Kindes liegen. Jede Interaktion wird dann mit dem Interesse des Kindes an einem Objekt oder einer Tätigkeit gestartet, wobei Essverstärker auch nur in Esssituationen zum Einsatz kommen. Weil die Verstärker in Verbindung zum Verhalten bzw. zur Antwort des Kindes stehen, handelt es sich um natürliche Verstärker, wodurch das Kind einen Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und der verstärkenden Konsequenz aufbauen kann, und es leichter zu einer Generalisierung kommt.

Initiative des Kindes zur sozialen Interaktion

Frühe mangelnde Initiative und Spontaneität des Kindes führt zu eingeschränkter Kontaktaufnahme oder fehlender Herstellung gemeinsamer Aufmerksamkeit, was nach Seligman zu einem Zustand der erlernten Hilflosigkeit führen kann also dem Gefühl, dass man keinen Einfluss auf das Geschehen hat. Im PRT-Programm wird die Fähigkeit gefördert, mit der das Kind durch die Verstärkung aller Kommunikationsversuche in den sozial-kommunikativen Austausch kommt. Durch die daraus gesteigerte Eigeninitiative ergibt sich eine erhöhte Anzahl von Lernmöglichkeiten.

Strategien des Selbstmanagements

Ein bestimmtes Verhalten, wie z.B. eine Stereotypie, unter die Selbstkontrolle des Kindes zu bringen, ist das Ziel dieser kognitiven Strategie. Anwendbare Techniken sind dabei Selbst- und Fremdwahrnehmung, Hilfestellungen der therapeutischen Fachperson, eigens angewandte Verstärkung in Form von Token¹⁷ und deren anschließende Rücknahme der Verstärkung.

Beachtung von mehreren Hinweisreizen der Umgebung

Die systematische Übung zur Berücksichtigung einer steigenden Anzahl an Reizen soll zur Verbesserung des Aufmerksamkeitsverhaltens, zur aktiveren Wahrnehmung und zu einer höheren Generalisierungsfähigkeit beitragen. So kann man das Kind z.B. auffordern, den roten Pullover zu holen, wobei es dann auf die Art der Kleidung und die Farbe achten muss.

(vgl. Hinz, 2007, S. 118ff.)

¹⁷ Symbolische Verstärkung; Münzen, Stempel, etc. können gegen andere Verstärker eingelöst werden (Winkel et al., 2006, S. 107).

8.3 Ein autismusfreundliches Therapiezimmer

- nicht Reizüberladen: Spiele im Schrank verstauen, Kinderzeichnungen in der Schrankinnenseite aufhängen,
- elektrische Geräte überdenken (Geräusche, Ablenkung, Blinken)
- (lautloser) Timer
- keine physischen Hindernisse
- eine Umgestaltung des Zimmers muss gut überlegt und zweckmässig sein, denn Veränderungen können zu Unruhe und Sicherheitsverlust führen
- Licht/ Helligkeit berücksichtigen (das Kind sollte nicht Richtung Fenster sitzen)
- Gerüche berücksichtigen (Parfüm, Seife, Putzmittel, etc.)
- nach der TEACCH-Methode (Häussler, 2016):
 - klare Strukturierung der Umgebung und damit Orientierung durch z. B. Linien am Boden, farbkodierte Wände, abgegrenzte Raumteile
 - Beschriftung von Tätigkeitsbereichen und bebilderte Handlungspläne (verdeutlichen Tagesabläufe oder auch Aufgabenschritte, wie die Abfolge des Händewaschens)
 - Sitzplatz: Es wird von links nach rechts gearbeitet. Links vom Tisch sind z.B. drei Fächer mit der jeweiligen Aufgabe, von eins bis drei nummeriert, rechts ist der Fertigkasten. Auf dem Tisch liegt eine Vorlage mit den Nummern eins bis drei und nach der letzten Aufgabe ist ein symbolischer Verstärker visualisiert.

8.4 Praktische Interventionsmöglichkeiten bei autistischem Verhalten, die den Sprachaneignungsprozess hemmen

8.4.1 Ideen positive Verstärker

Die Wahl motivierender Konsequenzen ist zu Beginn der Therapie oft ein entscheidender erster Schritt zum Erfolg. Die Konsequenzen müssen dabei klar visualisiert werden. Die Wirkung von Verstärkern ist am grössten, wenn diese funktional und natürlich sind, das heisst zu dem erwünschten Verhalten in einer natürlichen Beziehung stehen (vgl. Bernard-Opitz, 2015, S. 73ff.). Am Anfang ist es wichtig, dass die richtige Handlung unmittelbar verstärkt wird. Im Verlauf der Therapie kann auf Verstärkungspläne in Form von Münzverstärkung zurückgegriffen werden (Bsp.: bei drei Münzen/ Smileys/ Muggelsteine etc. erhält das Kind einen Ball), (Bernard-Opitz & Nikopoulos, S. 45f.). Eine Liste mit Ideen zur Erfassung möglicher Verstärker, aber auch Abneigungen, wird nach Bernard-Opitz im Folgenden aufgeführt (vgl. 2015, S. 75f.):

Sozial

- Lob, Lächeln, Umarmung, Kitzeln, Raufspiele, Lieder, Interaktionsspiele...

Nahrungsmittel

- Süssigkeiten, Salziges, Saures, Getränke, Sonstiges... (Achtung: Allergien?)

Spielzeug

- Puzzle, Autos, Züge, Puppen, Bälle, Ursachen-Wirkung-Spiele, Konstruktionsspiele, Fantasiespiele...

Sensorisches Spielzeug

- Seifenblasen, Luftballons, Schaum, Wasser, Sand, Drehbares, Geräuschemacher, Musikinstrument, Vibrierendes, Taktiler...

Handlungsverstärker

- Trampolin, Hüpfball, Schaukel, Rutsche, Wippe, Fahrrad fahren, Rollschuhlaufen, Schwimmen, Computer/ Multimedia-Pad bzw. Tablet, Fernsehen-Video-Filme, elektronische Spiele, Ausflüge, Fertig sein...

Ungewöhnliche Vorlieben

- Reihungen, Farben-Formen-Muster, Zahlen-Buchstaben, Frühes Lesen, Sonderinteressen, Waschmaschine...

8.4.2 Förderung Imitationsfähigkeit nach verschiedenen Ansätzen

Allgemein zu beachten

- Bei der Imitation muss immer auch berücksichtigt werden, dass die Handlung spiegelbildlich nachgemacht werden muss. Je nachdem ist die Komplexität zu mindern, indem die Fachperson neben dem Kind sitzt
- Ob ein Spiegel bei oro-fazialen Imitationen als Hilfe eingesetzt werden soll, muss individuell ausprobiert werden. Es gibt Kinder, welche der Wechsel vom Gesicht der Fachperson zum eigenen Spiegelbild überfordert.

(vgl. Bernard-Opitz, 2015, 134 ff.)

Objekt-Imitation nach dem Diskreten Lernformat

Beim Diskreten Lernformat sitzen sich Fachperson und Kind gegenüber. Dazwischen ist je ein identischer Gegenstand wie z.B. eine Klingel auf dem Tisch. Die Fachperson drückt auf ihre Klingel und fordert das Kind auf, die zweite Klingel zu drücken. Falls das Kind innerhalb von drei Sekunden das Drücken der Klingel nachahmt, wird das Handeln verstärkt. Wenn das Kind nicht reagiert, wird es an der Hand geführt. Nach mindestens 80% (die Übung wird etwa 10-mal wiederholt) erfolgreicher Imitation an zwei aufeinanderfolgenden Tagen folgt der nächste Therapieschritt. Dabei geht es um die Diskrimination von zwei Imitationen mit zwei Gegenständen: Die Fachperson lässt das Kind drei Mal das Klingeln nachahmen und führt dann dreimal eine neue zu imitierende Handlung aus, indem sie z.B. dreimal eine Rassel schüttelt. Nach erfolgreicher Nachahmung (mind. 80% richtig, dies an zwei aufeinanderfolgenden Tagen), kann mit der Nachahmung von Körperbewegungen weitergemacht werden. Im Folgenden sind Nachahmungsmöglichkeiten aufgeführt:

Bewegungen mit Objekt	Körperbewegungen	Modelle nachbauen, nachmalen
<ul style="list-style-type: none"> – Kugel in Eimer – Murmeln in Murmelbahn – Flasche in Flaschenbehälter – Geräuschemacher – Mütze, Sonnenbrille – Bewegung von Auto, Tieren, Puppen – Bewegungsabfolgen mit zwei Objekten 	<ul style="list-style-type: none"> – In die Hände klatschen – Arme hoch heben – Kopf nicken – Bewegungsabfolgen: <ul style="list-style-type: none"> • erst krabbeln, dann laufen • erst Kopf, dann Bauch berühren 	<ul style="list-style-type: none"> – Duplo- und Legosteine – weisse Becher, farbige Becher – nachmalen: Haus, Tisch, Mensch

Imitation von Lauten und Silben nach dem Diskreten Lernformat

- Fachperson und Kind sitzen sich gegenüber.
- Die Fachperson produziert „aaa“, „ooo“, „uuu“ oder „iii“, wobei sie deutliche Mundstellungen vorgibt.
- Das Kind wird zunächst für Annäherung an das Zielverhalten wie Mund öffnen bei „aaa“ oder jeglichem Laut innerhalb von drei Sekunden nach der Modellvorgabe verstärkt.
- Im späteren Verlauf werden nur die Laute verstärkt, die eine (annähernd richtige) Nachahmung der Vorgabe sind.
- Die Übung wird etwa zehnmal wiederholt.

Weitere Variationen:

- Nach dem Erwerb eines Lautes folgt die nächste Lautimitation.
- Danach werden in Fünfer-, Dreierblocks und später in zufälliger Reihenfolge die erworbenen Lautimitationen diskriminiert (z.B. fünfmal/ dreimal nacheinander „aaa“, dann „iii“ vorgegeben).
- Nach den Vokalen wird am Erwerb von einfachen Konsonanten wie „m, b, p, n“ gearbeitet.

Danach kommen die schwierigeren Laute und Silben.

(vgl. Bernard-Opitz, 2015, S. 135ff.)

Nach dem **ESDM-Ansatz** müssen folgende Voraussetzung gegeben sein, bevor es zur oro-fazialen Imitation kommt: Kind kann mind. 8-10 Körperbewegungen flüssig, eigenständig und konsistent imitieren.

Orofaziale Imitation nach ESDM

Parallel zur Erarbeitung der Imitation der Körperbewegungen werden von Anfang an auch faziale Imitationen, wie übertriebenes Pusten beim Seifenblasenspiel, überzeichnete Mimik während der gesungenen Lieder, durch drollige Gesichtsausdrücke, Tierlaute etc., angeboten. Beginnen Kinder damit, Gesichtsausdrücke oder Laute nachzuahmen, werden diese Versuche stets verstärkt. Möglichkeiten die orofaziale Mimik zu fördern, können folgende sein:

- Backen aufplustern und dann die Luft gut hörbar hinauspushen, bevor die Fachperson einen Ballon aufbläst
- Luftblasen mit Strohhalm pusten
- ein Windrad mit der Puste zum Drehen bringen
- eine Feder in die Luft pusten
- alberne Grimassen schneiden

- Grunz- oder Pupsgeräusche
- Kuss zuwerfen

Imitation von Vokalen nach ESDM

- Falls das Kind keine Phoneme artikulieren kann, wäre ein Ansatz wie PROMPT bzw. TAKT-KIN¹⁸ für die deutsche Sprache oder PECS zu empfehlen.
- Um bei einem vorwiegend echolalischen Kind die Äusserungslänge zu fördern, sollten keine Mehrwortkombinationen imitiert werden. Das würde das Imitationsverhalten des Kindes verstärken und das Entdecken der Wirkung von Sprache einschränken.
- Mehrere Wiederholungen in rascher Abfolge. Falls die Aufgabe zu schwer ist, wieder eine bereits gekonnte Aufgabe zur Auffrischung aufnehmen.
- Die Fähigkeit zur Imitation ist für die weitere Entwicklung eines Kindes im Autismus-Spektrum von derart hoher Bedeutung, dass zwingend sichergestellt werden muss, dass eine imitative Handlung nicht zu einer ungeliebten Aufgabe oder einer zu schwierigen Herausforderung wird.

Die vokale Imitation ist eine unverzichtbare Voraussetzung für den Spracherwerb. Die Fachperson zieht die Aufmerksamkeitslenkung auf sich, indem sie Handlungen und Vokalisierungen des Kindes nachahmt. Daraus können Imitationsspiele und beim Kind ein grösseres Bewusstsein für die Anwesenheit des Gegenübers entstehen. Das gegenseitige Imitieren stellt einen sehr positiven Schritt dar. Als Belohnung kann neben dem gewünschten Gegenstand oder einer Aktivität, bei einem erwartungsvollen Blick, auch die Imitation selber als Verstärker dienen. Ideen zur Vokalisierungsanregung werden folgend aufgeführt:

- Aufregende, mit grosser Freude verbundene, sensorisch soziale Routinen (Ritual als Therapiebeginn: Grosser Ball hin und her rollen)
- Fingerspiele wie „Steigt ein Mäuschen übers Häuschen“
- Vokalisiert das Kind, so soll die Fachperson das Kind sofort imitieren und anschliessend die verstärkende Handlung durchführen
- solche vom Kind ausgehenden Vokalisationen sollen in die nächsten Spiele eingebunden werden

Bei der Therapie von Kindern, die nur selten vokalisieren: Zuerst die Anzahl der Vokalisationen des Kindes erhöhen und dann die intentionalen Vokalisationen entwickeln und fördern.

Imitation von Lauten nach ESDM

- vertraute Vokalisation initiieren
- bis anhin lag die Initiativrolle beim Kind, nun soll die Fachperson die vokale Spielrunde initi-

¹⁸ Taktil-kinästhetisches Führen bei gleichzeitiger visuell-auditiver Stimulation. Voraussetzung: Hohes manuelles Geschick auf therapeutischer Seite. Problem: Verfahren ist ausschliesslich nach intensiver Schulung anzuwenden. Kontraindikation: Ausgeprägte orofaziale Sensibilitätsstörungen (vgl. Siegmüller & Bartels, 2001, S. 279).

ieren, indem sie Laute verwendet, die das Kind in den Bausteinen zuvor verwendet hat

- das zum Vokal dazugehörige bewegungsbetonte Spiel verwenden
- nach Vokalisation der Fachperson, Kind erwartungsvoll anblicken
- falls notwendig, Wiederholung der Vokalisation mit der entsprechenden Spielhandlung
- falls keine Imitation des Kindes erfolgt; erneut am vorgehenden Schritt arbeiten

Imitation vom Laut zum Wort nach ESDM

Kind produziert und imitiert konsistent die Silbe *ba*

- Förderaktivität wird gesucht mit bedeutungsvollem Zusammenhang, welcher zu dieser Silbe besteht: *Ballspiele, Ballonspiele, Badespiele* etc.
- Kind liebt das auf und ab Wippen auf einem Ball
- Fachperson fragt Kind: „*Ball spielen?*“
- Kind kommuniziert seinen Wunsch, seine Zustimmung, indem es die Arme nach dem Ball ausstreckt und Blickkontakt mit der Fachperson aufnimmt.
- Fachperson wiederholt: „*Ball? Ba?*“ und Kind imitiert „*Ba*“

(vgl. Rogers & Dawson, 2014, S. 204ff.)

Imitation nach der TEACCH-Methode

- Fachperson und Kind sitzen sich gegenüber.
- Die Fachperson bietet dem Kind eine bevorzugte Handlung an, wie Perlen aufreihen, einen Turm bauen, Seifenblasen blasen, ein Auto eine Rampe herunterfahren lassen, etwas essen oder trinken.
- Bevor das Kind eine zweite Perle, ein zweites Mal zum Essen greifen kann etc., wird es durch z.B. Bildkarten aufgefordert, eine einfache Handlung nachzuahmen.
- Nach erfolgreicher Imitation erhält das Kind die Perle, das Gummibärli etc.

(vgl. Häussler, 2016)

8.4.3 Förderung des Blickkontakts und der Aufmerksamkeitsfolge

Blickkontakt fördern

Lovaas hat in seinem neuen Manual 2003 den Aufbau des Blickkontaktes in der Anfangsphase nicht mehr als Förderpunkt aufgeführt. Grund dafür ist, dass es für ein Kind schwierig ist, eine Verbindung zwischen dem Blickkontakt und dem Verstärker herzustellen. Nach Lovaas besteht die Hoffnung, dass der Blickkontakt durch den Einsatz von Verstärkern alleine aufgebaut wird oder dass in einer späteren Phase gezielt daran gearbeitet wird (vgl. Hinz, 2007, S. 88).

Es gibt Kinder, die positiv auf die wiederholte Aufforderung „Sieh mich an“ reagieren, bei anderen

Kindern benötigt es zusätzlich eine Hilfestellung um den Blickkontakt aufzubauen, so wird ein beliebiger Gegenstand in die Augenhöhe der Fachperson gehalten. Das Kind bekommt den Gegenstand durch den Blickkontakt. Wie in der Arbeit auch aufgeführt wird, kann es sein, dass das Kind grosse Mühe hat, Blickkontakt aufzubauen, da dieser schmerzhaft für das Kind ist. Diese Einschränkung muss unbedingt auch in der Therapie miteinbezogen werden (vgl. Kapitel 3.4.2).

Ein oft motivierender Einstieg in das Erlernen von Blickkontakt ist das Unterbrechen von Handlungsketten wie Treppensteigen, Hüpfen auf dem Schoss oder Trampolin oder das Essen von Lieblingsessen. Diese Handlungen werden von der Fachperson unterbrochen, bis das Kind Blickkontakt aufnimmt. Für Eltern könnte die Aufgabe sein, dass sie beliebte Fernsehsendungen, Computerprogramme (oder Apps) etc. unterbrechen und durch einen Blickkontakt ihres Kindes wieder weiterlaufen lassen.

Unerwartete Situationen regen Kommunikation und Problemlöseverhalten an. So gibt man dem Kind eine beliebte Süßigkeit oder ein interessantes Spielzeug in einem fest verschlossenen, durchsichtigen Behälter, den es alleine nicht öffnen kann. Durch Blickkontakt öffnet die Fachperson den verschlossenen Behälter. Weitere Ideen um den Blickkontakt einzufordern:

- „Nachschlag“ von beliebtem Nahrungsmittel
- beim Ball, mit dem man spielen soll, die Luft zuvor rauslassen
- bevorzugter Verstärker des Kindes ausser Reichweite
- dem Kind einen Gegenstand anbieten und ihn scherzend wieder zurückziehen, wenn es danach greift
- Ball mitten im Fangspiel zurückhalten
- ein unerwartetes Geräusch z.B. in einem Schrank ertönen lassen

Aufmerksamkeitsfolge

Seifenblasen mit der Fingerspitze platzen lassen macht mehr Spass als trockenes Lernen und auf Gegenstände zeigen. So macht es in diesem Falle Sinn, das Natürliche Lernformat anzuwenden. Das Verfolgen von Zeigefingerhinweisen wird zunächst mit attraktiven Gegenständen, wie z.B. einem ferngesteuerten Auto oder Seifenblasen, trainiert. Zunächst wird gelernt, dem Zeigefinger auf ein nahes Objekt zu folgen. Das kann z.B. erreicht werden, indem beim Puzzeln mit dem Finger auf die Lücke und dann auf das Puzzleteil gezeigt wird. Weitere Möglichkeiten:

- Zwei Becher stehen auf dem Tisch. Unter einem ist ein beliebter Gegenstand und das Kind muss zeigen, wo es denkt, dass dieser ist.
- Fachperson versteckt Puzzleteil in seiner Faust und fragt das Kind, in welcher Faust das Puzzleteil sei. Durch Zeigen auf eine Faust öffnet sich dann diese.

(vgl. Bernard-Opitz, 2015, S. 44, S. 96f.)

8.4.4 Zuordnungsaufgaben um Konzepte und Kategorien aufzubauen

Aufbau von Konzepten und Kategorien nach dem Diskreten Lernformat

Beim Diskreten Lernformat gibt die Fachperson dem Kind nach dem Blick-Objekt-Kontakt einen Gegenstand, wie z.B. einen Plastikteller und sagt: „Stell aufeinander“ (Vorlage zum Hinstellen). Je nachdem ist eine Hilfestellung notwendig und sicherlich ein Verstärker. Neun weitere Plastikteller folgen. Sobald das Kind im Rahmen des Diskreten Lernformats neun bis zehn aus zehn Zuordnungsgängen (90-100%) oder an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mindestens acht aus zehn Durchgängen (80%) richtig absolviert, geht es weiter mit einem Ablenker, z.B. einem Duplostein. Beide Zuordnungsobjekte werden in ca. 10 cm Entfernung angeordnet. Um zu verhindern, dass das Kind sich nach der Position ausrichtet, wird die Position der beiden Gegenstände nach jedem Durchgang verändert. Gelingt die Zuordnung trotz Ablenker, kann mit der Diskrimination von Gegenständen begonnen werden. Hierbei werden Teller und Duplosteine (gleiche Form, Farbe) zuerst in Dreierblocks, später in zufälliger Reihenfolge zugeordnet. Nach der erfolgreichen Zuordnung nach zufälliger Anordnung von sechs bis acht Items kann zu weiteren Items in Form von ähnlichen, aber nicht gleichen Objekten übergegangen werden (unterschiedliche Stifte, unterschiedliche Legomenschen). Dabei sind Gegenstände, Personen, Gefühle und Kategorien, die für das Kind im Alltag eine Rolle spielen, sinnvoll. So ist das Zuordnen von Dingen, die man anziehen, essen, trinken oder mit denen man spielen oder fahren kann, sinnvoll für das Erlernen von Zwei-Wort-Äusserungen;

- gleiche Objekte: Becher, Teller, Duplosteine, Legosteine, Klammern, Besteck
- ähnliche Objekte: Verschiedene Stifte, Legomenschen, Autos, Tassen
- zusammengehörige Objekte: Teller - Tasse, Zahnbürste - Zahnpaste, Hammer - Nagel
- Kategorien: Fahrzeuge, Puppen, Tiere, Kleidung, Nahrungsmittel
- Puzzle: Objekt-Puzzle mit einem Einfügeteil, Objekt-Puzzle mit 4-6 Einfügeteilen, Standard-Puzzle
- Objekte zu Bilder: Fotos, Abbildungen, Umrisszeichnungen
- Bilder zu Objekten: Fotos, Abbildungen, Umrisszeichnungen
- Bilder zu Bilder: Fotos, PECS-Bilder, Lottos
- Farben: Farblättchen, farbige Becher, Farbtürme, Farbkugeln, Arbeitsblatt
- Formen: Formenbrett, Formenwürfel, Formenblättchen, Arbeitsblatt
- Grössen/ Längen: Schuhe, Teller, Bücher, Miniaturobjekte, Arbeitsblatt
- Buchstaben/ Wortkarten: Buchstabenbretter, Magnet-, Plastik-, Holzbuchstaben, Arbeitsblatt
- Zahlen: Zahlenbretter, Magnet-, Plastik-, Holzzahlen, Arbeitsblatt
- Personen (Männer, Frauen, Jungen, Mädchen): Fotos, Lottos, Bilder aus Zeitschriften
- Handlungen: Fotos, Bilder, Lottos
- Gefühlsausdruck: Fotos, Gefühlsbilder, Lottos, Bilder aus Zeitschriften

- Einräumen: Spielzeug, Einkaufs-, Schul-, Bürosachen

Die TEACCH-Methode kann dabei optimal zur visuellen Unterstützung für die Zuordnungsaufgaben dienen.

Für die Förderung des Sprachverständnisses und der Sprachproduktion können diese Zuordnungsaufgaben gut verknüpft werden, indem die Fachperson parallel zur Konsequenz auch sprachlich lobt und sie z.B. sagt: „Stimmt, das ist ein Mann“.

Aufbau von Konzepten und Kategorien nach dem Natürlichen Lernformat

Kind und Fachperson haben ein Spielparkhaus, in dem einige Autos geparkt sind, vor sich. Die Fachperson stellt ein Auto dazu und lässt dann alle Autos mit Gebrumm die Rampe herunterfahren. Danach platziert sie wieder einige Autos auf dem Parkplatz und hält ein Auto in Augenhöhe des Kindes und sagt: „Stell zusammen“. Erfüllt das Kind die Aufgabe, erfolgt Lob, nach Zuordnung weiterer Autos darf es diese fahren lassen (andere Variante: Kugeln auf Kugelbahn).

Beim Puzzeln legt die Fachperson drei der vier Puzzleteile in den Einsatzrahmen und gibt das letzte Puzzleteil dem Kind. Beim richtigen Einfügen wird das Kind gelobt. Der Vorgang kann wiederholt werden, wobei die Fachperson zunehmend mehr Puzzleteile vom Kind einfügen lässt.

Zuordnungs- und Sortieraufgaben nach den Methoden des Natürlichen Lernformats werden mehr in Alltagshandlungen eingefügt und können somit auch als Aufgabe für zu Hause mitgegeben werden. Weiss das Kind, wohin Dinge wie Messer, Gabel, Kissen, Zahnbürste gehören? Möglich wäre auch, am Morgen drei Socken zum Anziehen zu geben. Erkennt das Kind, welche beiden Socken zusammengehören?

(vgl. Bernard-Opitz, 2015, S. 113ff.)